

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_3_000001	<pb n="915" src="915.jpg" />	<pb n="915" src="915.jpg" />
Gesangbuch1741_3_000002	Register	Register
Gesangbuch1741_3_000003	der Lieder nach dem A. B. C.	der Lieder nach dem A. B. C.
Gesangbuch1741_3_000004	Abba! GOTT ist liebe: Er giebt felge 428	Abba! GOTT ist Liebe: Er gibt selge 428
Gesangbuch1741_3_000005	Abglanz aller majestät und des 30	Abglanz aller Majestät und des 30
Gesangbuch1741_3_000006	Abrahams legen füllet den erden 866	Abrahams Segen füllet den Erden- 866
Gesangbuch1741_3_000007	Ach bedenk, eh' du gehst schlafen, du 300	Ach bedenk, eh' du gehst schlafen, du 300
Gesangbuch1741_3_000008	Ach bleib bey uns HErr JEFu Chrif 126	Ach bleib bei uns, HERR JESU Christ 126
Gesangbuch1741_3_000009	Ach bleib mit deiner gnade bey uns HErr 126	Ach bleib mit deiner Gnade bei uns, HERR 126
Gesangbuch1741_3_000010	Ach daß ich doch etwas zu geben vermöchte 308	Ach, dass ich doch etwas zu geben vermöchte 308
Gesangbuch1741_3_000011	Ach du liebesvolles wesen, furcht und scham 876	Ach du liebesvolles Wesen, Furcht und Scham 876
Gesangbuch1741_3_000012	Ach ein wort von großer treue 173	Ach, ein Wort von großer Treue 173
Gesangbuch1741_3_000013	Ach geift des lammes, wie dürftest mich nach 136	Ach, Geist des Lammes, wie dürstest mich nach 136
Gesangbuch1741_3_000014	Ach GOTT und HErr! wie groß und schwer 174	Ach GOTT und HERR! Wie groß und schwer 174
Gesangbuch1741_3_000015	Ach GOTT vom himmel sieh darein, und laß 822	Ach GOTT vom Himmel, sieh darein, und lass 822
Gesangbuch1741_3_000016	Ach GOTT was hat vor herrlichkeit, vor maj. 67	Ach GOTT, was hat vor Herrlichkeit, vor Maj. 67
Gesangbuch1741_3_000017	Ach großer freund, du leitfem deiner jünger 647	Ach großer Freund, du Leitstern deiner Jünger 647
Gesangbuch1741_3_000018	Ach hätt ich viel tausend zungen! alle soltten 33	Ach, hätt ich viel tausend Zungen! Alle soltten 33
Gesangbuch1741_3_000019	Ach HERR gieb acht in unsrer macht ftehts nicht 214	Ach HERR, gib acht, in unsrer Macht steht's nicht 214
Gesangbuch1741_3_000020	Ach HErr wo find nun meine vorige kräfte 407	Ach HERR, wo sind nun meine vorige Kräfte 407
Gesangbuch1741_3_000021	Ach JEFu! meiner feelen freude, mein 455	Ach JESU! Meiner Seelen Freude, mein 455
Gesangbuch1741_3_000022	Ach komm du fülfer herzensgast, du labfal 335	Ach komm, du süßer Herzensgast, du Labsal 335
Gesangbuch1741_3_000023	Ach liebster zeuch mich von der erden 488	Ach Liebster, zieh mich von der Erden 488
Gesangbuch1741_3_000024	Ach mein JEFu sich ich trete, da der tag 292	Ach mein JESU, sieh, ich trete, da der Tag 292
Gesangbuch1741_3_000025	Ach möcht ich meinen JEFum sehen 487	Ach möcht ich meinen JESUM sehen 487
Gesangbuch1741_3_000026	Ach möcht ich noch auf diefer erden 336	Ach möcht ich noch auf dieser Erden 336
Gesangbuch1741_3_000027	Ach schaue doch, o liebe! wie die feinde 701	Ach schaue doch, o Liebe! Wie die Feinde 701
Gesangbuch1741_3_000028	Ach seele, folte dich erfreuen die schönheit 653	Ach Seele, sollte dich erfreuen die Schönheit 653
Gesangbuch1741_3_000029	Ach sey gewarnt o seele, für schaden 703	Ach sei gewarnt, o Seele, für Schaden 703
Gesangbuch1741_3_000030	Ach treib aus meiner seele, o mein immanuel, 215	Ach treib aus meiner Seele, o mein Immanuel, 215
Gesangbuch1741_3_000031	Ach treue liebe schau ich fühle zwar mein 251	Ach treue Liebe, schau, ich fühle zwar mein 251
Gesangbuch1741_3_000032	Ach was sind wir ohne JEFu? dürftig, jämmerl. 684	Ach, was sind wir ohne JESU? Dürstig, jämmerl. 684
Gesangbuch1741_3_000033	Ach wenn werd' ich schauen dich, liebster JEFu? 488	Ach, wann werd' ich schauen dich, liebster JESU? 488
Gesangbuch1741_3_000034	Ach wie nichtig, ach wie flüchtig ist der 157	Ach wie nichtig, ach wie flüchtig ist der 157
Gesangbuch1741_3_000035	Ade du fülle welt, ich schwing ins himmels 189	Ade, du süße Welt, ich schwing ins Himmels 189
Gesangbuch1741_3_000036	Allgegenwart ich muß gestehn 4	Allgegenwart, ich muss gestehn 4
Gesangbuch1741_3_000037))
Gesangbuch1741_3_000038	Input	Output
Gesangbuch1741_3_000039	<pb n="916" src="916.jpg" />	<pb n="916" src="916.jpg" />
Gesangbuch1741_3_000040	Allein GOTT in der höh sey ehr, und dank 1	Allein Gott in der Höh sei Ehr und Dank 1

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_3_000041	Allein zu dir HErr JEfu Chrif = = 174	Allein zu dir, Herr Jesu Christ = = 174
Gesangbuch1741_3_000042	Alle feelen, die von diefer erden 617	Alle Seelen, die von dieser Erden 617
Gesangbuch1741_3_000043	Alles muß ganz und gar verleugnet feyn = 432	Alles muss ganz und gar verleugnet sein = 432
Gesangbuch1741_3_000044	Alles vergehet; GOtt aber ftehet ohn alles 41	Alles vergeht; Gott aber steht ohne alles 41
Gesangbuch1741_3_000045	Als bald ich mich in meinem finn = 383	Sobald ich mich in meinem Sinn = 383
Gesangbuch1741_3_000046	Als Chriftus mit feiner lehr, verfamlet ein 789	Als Christus mit seiner Lehr versammelt ein 789
Gesangbuch1741_3_000047	Als ich die armuth nahm in acht = 447	Als ich die Armut nahm in Acht = 447
Gesangbuch1741_3_000048	Alfo prüft GOtt wunderlich oftmals feine = 731	Also prüft Gott wunderlich oftmals seine = 731
Gesangbuch1741_3_000049	Amen GOtt vater und fohne fey lob ins 504	Amen, Gott Vater und Sohne sei Lob ins 504
Gesangbuch1741_3_000050	Andre mögen weisheit nennen, was hier in 454	Andere mögen Weisheit nennen, was hier in 454
Gesangbuch1741_3_000051	Antliz unlers königs neige dich und fchawe 744	Antlitz unseres Königs neige dich und schawe 744
Gesangbuch1741_3_000052	Arbeiter will der HErr in feinen weinberg 150	Arbeiter will der Herr in seinen Weinberg 150
Gesangbuch1741_3_000053	Armfeligs hüttlein meiner feelen = 428	Armseliges Hüttlein meiner Seelen = 428
Gesangbuch1741_3_000054	Auf, auf! es ift gefchehen, ich hab ihn = 86	Auf, auf! Es ist geschehen, ich hab ihn = 86
Gesangbuch1741_3_000055	Auf, auf! mein geift, auf! auf! den HErrn 504	Auf, auf! Mein Geist, auf! auf! den Herrn 504
Gesangbuch1741_3_000056	Auf, auf mein geift! erhebe dich zum himmel 339	Auf, auf, mein Geist! Erhebe dich zum Himmel 339
Gesangbuch1741_3_000057	Auf, auf mein geift! und du o mein gemüthe 506	Auf, auf, mein Geist! Und du, o mein Gemüte 506
Gesangbuch1741_3_000058	Auf, auf mein herz! mit freuden, nim wahr 113	Auf, auf, mein Herz! Mit Freuden nimm wahr 113
Gesangbuch1741_3_000059	Auf, auf! weil der tag erfchienen der 854	Auf, auf! Weil der Tag erschienen, der 854
Gesangbuch1741_3_000060	Auf diefen tag bedenken wir, daß Chrif = 124	Auf diesen Tag bedenken wir, dass Christ = 124
Gesangbuch1741_3_000061	Auf ermuntert euch! ihr chriften = 131	Auf, ermuntert euch! Ihr Christen = 131
Gesangbuch1741_3_000062	Auf hinauf! zu deiner freude = = 456	Auf, hinauf! Zu deiner Freude = = 456
Gesangbuch1741_3_000063	Auf ihr auferwehltten glieder, fucht das pfalter 384	Auf, ihr auserwählten Glieder, sucht das Psalter 384
Gesangbuch1741_3_000064	Auf ihr Chriften! Chrifti glieder, die ihr noch 351	Auf, ihr Christen! Christi Glieder, die ihr noch 351
Gesangbuch1741_3_000065	Auf ihr ftreiter, durchgedrungen, 871	Auf, ihr Streiter, durchgedrungen, 871
Gesangbuch1741_3_000066	Auf ihr überwinder! feht JEsus euch entgegen 353	Auf, ihr Überwinder! Seht Jesus euch entgegen 353
Gesangbuch1741_3_000067	Auf leiden folgt die herrlichkeit = 456	Auf Leiden folgt die Herrlichkeit = 456
Gesangbuch1741_3_000068	Auf feele auf! und läume nicht es bricht das 867	Auf, Seele, auf! Und säume nicht, es bricht das 867
Gesangbuch1741_3_000069	Auf feele! die du dich mit forgen quälest = 429	Auf, Seele! Die du dich mit Sorgen quälest = 429
Gesangbuch1741_3_000070	Auf feele, fey gerüft, dein heiland JEsus = 87	Auf, Seele, sei gerüst, dein Heiland Jesus = 87
Gesangbuch1741_3_000071	Aufs verdienft des lammes fehen = 646	Aufs Verdienst des Lammes sehen = 646
Gesangbuch1741_3_000072	Auf! und in das herz gegangen, oder habt 735	Auf! Und in das Herz gegangen, oder habt 735
Gesangbuch1741_3_000073	Auf Zion! auf, auf tochter läume nicht 855	Auf, Zion! Auf, auf, Tochter, säume nicht 855
Gesangbuch1741_3_000074	Auge meines heilands, wende dich zum guten 627	Auge meines Heilands, wende dich zum Guten 627
Gesangbuch1741_3_000075	Aus tiefer noth fchrey ich zu dir, HErr GOtt 159	Aus tiefer Not schrei ich zu dir, Herr Gott 159
Gesangbuch1741_3_000076	B.	B.
Gesangbuch1741_3_000077	Bande meiner traurigkeit fpringt in taufend 232	Bande meiner Traurigkeit springt in tausend 232
Gesangbuch1741_3_000078	<pb n="917" src="917.jpg" />	<pb n="917" src="917.jpg" />
Gesangbuch1741_3_000079	Barmherziger ewiger GOtt fieh an unfer elend 159	Barmherziger, ewiger Gott, sieh an unser Elend 159
Gesangbuch1741_3_000080	Befiehl du deine wege und was dein herze = 36	Befiehl du deine Wege und was dein Herze = 36

ID

Gesangbuch1741_3_000081
 Gesangbuch1741_3_000082
 Gesangbuch1741_3_000083
 Gesangbuch1741_3_000084
 Gesangbuch1741_3_000085
 Gesangbuch1741_3_000086
 Gesangbuch1741_3_000087
 Gesangbuch1741_3_000088
 Gesangbuch1741_3_000089
 Gesangbuch1741_3_000090
 Gesangbuch1741_3_000091
 Gesangbuch1741_3_000092
 Gesangbuch1741_3_000093
 Gesangbuch1741_3_000094
 Gesangbuch1741_3_000095
 Gesangbuch1741_3_000096
 Gesangbuch1741_3_000097
 Gesangbuch1741_3_000098
 Gesangbuch1741_3_000099
 Gesangbuch1741_3_000100
 Gesangbuch1741_3_000101
 Gesangbuch1741_3_000102
 Gesangbuch1741_3_000103
 Gesangbuch1741_3_000104
 Gesangbuch1741_3_000105
 Gesangbuch1741_3_000106
 Gesangbuch1741_3_000107
 Gesangbuch1741_3_000108
 Gesangbuch1741_3_000109
 Gesangbuch1741_3_000110
 Gesangbuch1741_3_000111
 Gesangbuch1741_3_000112
 Gesangbuch1741_3_000113
 Gesangbuch1741_3_000114
 Gesangbuch1741_3_000115
 Gesangbuch1741_3_000116
 Gesangbuch1741_3_000117
 Gesangbuch1741_3_000118
 Gesangbuch1741_3_000119
 Gesangbuch1741_3_000120

Diplomatische Transkription

Beglückter fstand getreuer feelen! = 190
 Behalt egypten deine krone, leg andern = 191
 Befchränkt ihr weißen diefer welt die = 573
 Blicke meine feele an, die fo feft gebunden = 175
 Blut und wunden ::; haben uns mit GOtt 57
 Bräutigam aller gefchaffenen feelen = 772
 Brennt immerhin ihr angezündte flammen = 575
 Brich durch mein angefochtnes herz! brich = 91
 Brich endlich einmal recht hervor = 660
 Brich endlich herfür, du gehemmte flut = 340
 Brüder laßt uns ihn erheben = = 507
 Brunquell aller güter, herrfcher der gemüter 138
 C.
 Chrift der du bißt der helle tag, für dir die 293
 Chriſte! der du bißt tag und licht, vor dir iſt 293
 Chriſte du beyſtand deiner creuzgemeine = 126
 Chriſte mein leben, mein hoffen, mein glauben 538
 Chriſte wahres feelenlicht, deiner chriſten fonne 272
 Chriſten erwarten in allerley fällen JEſum mit 691
 Chriſtenherz, ermanne dich Chriſti lehre recht zu 790
 Chriſten ſind ein göttlich volk aus dem geiſt des 589
 Chriſt lag in todesbanden, für unſre lünd 114
 Chriſt unſer HErr zum jordan kam = 85
 Chriſtus der lebendige GOtt, unſre hofnung 127
 Chriſtus der wahre GOTTesſohn, gefandt von 82
 Chriſtus iſt hinauf gefchieden und beſtellt ins 873
 Chriſtus redet offenbar und ſpricht zu aller 385
 Creuz iſt der Chriſten weg, den auch die kinder 397
 D.
 Danket dem HErren, denn er iſt fehr freundlich 290
 Daß doch nur mein herz nicht gläubet 430
 Das feuer brennt einmal, das feuer meiner 457
 Das herze lacht, die augen fließen, das Blut 77
 Das iſt mir lieb, daß meine ftime und flehen 258
 Das leben unſers königs ſiegt und hat ſich 353
 Das wahre chriſtenthum iſt warlich leichte 647
 <pb n="918" src="918.jpg" />
 Das waizenkörnlein kommt doch nicht zu 408
 Das wort von deiner kraft, das alles macht und 510
 Dein eigne liebe zwinget mich, mein JEſu = 538

Normalisierter Text

Beglückter Stand getreuer Seelen! = 190
 Behalt Ägypten deine Krone, leg anderen = 191
 Beschränkt, ihr Weisen dieser Welt, die = 573
 Blicke meine Seele an, die so fest gebunden = 175
 Blut und Wunden ::; haben uns mit Gott 57
 Bräutigam aller geschaffenen Seelen = 772
 Brennt immerhin, ihr angezündeten Flammen = 575
 Brich durch mein angefochtenes Herz! Brich = 91
 Brich endlich einmal recht hervor = 660
 Brich endlich hervor, du gehemmte Flut = 340
 Brüder, lasst uns ihn erheben = = 507
 Brunquell aller Güter, Herrscher der Gemüter 138
 C.
 Christ, der du bist der helle Tag, vor dir die 293
 Christe! Der du bist Tag und Licht, vor dir ist 293
 Christe, du Beistand deiner Kreuzgemeinde = 126
 Christe, mein Leben, mein Hoffen, mein Glauben 538
 Christe, wahres Seelenlicht, deiner Christen Sonne 272
 Christen erwarten in allerlei Fällen Jesum mit 691
 Christenherz, ermanne dich, Christi Lehre recht zu 790
 Christen sind ein göttlich Volk aus dem Geist des 589
 Christ lag in Todesbanden, für unsre Sünd 114
 Christ, unser Herr, zum Jordan kam = 85
 Christus, der lebendige Gott, unsre Hoffnung 127
 Christus, der wahre Gottessohn, gesandt von 82
 Christus ist hinaufgeschieden und bestellt ins 873
 Christus redet offenbar und spricht zu aller 385
 Kreuz ist der Christen Weg, den auch die Kinder 397
 D.
 Danket dem Herrn, denn er ist sehr freundlich 290
 Dass doch nur mein Herz nicht glaubt 430
 Das Feuer brennt einmal, das Feuer meiner 457
 Das Herze lacht, die Augen fließen, das Blut 77
 Das ist mir lieb, dass meine Stimm und Flehen 258
 Das Leben unseres Königs siegt und hat sich 353
 Das wahre Christentum ist wahrlich leicht 647
 <pb n="918" src="918.jpg" />
 Das Weizenkörnlein kommt doch nicht zu 408
 Das Wort von deiner Kraft, das alles macht und 510
 Dein eigne Liebe zwingt mich, mein Jesu = 538

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_3_000121	Dein erbe HErr, liegt vor dir hier, und will 321	Dein Erbe, Herr, liegt vor dir hier und will 321
Gesangbuch1741_3_000122	Dein schifflein, JEfu Chrifte heftig umtrieben 823	Dein Schifflein, Jesu Christe, heftig umtrieben 823
Gesangbuch1741_3_000123	Dein will' o GOtt fey lediglich mein will, dein 431	Dein Will', o Gott, sei lediglich mein Will', dein 431
Gesangbuch1741_3_000124	Den vater dort oben wollen wir nun loben 290	Den Vater dort oben wollen wir nun loben 290
Gesangbuch1741_3_000125	Der ahasverns ift ein bild von JEfu, dem 816	Der Ahasverus ist ein Bild von Jesu, dem 816
Gesangbuch1741_3_000126	Der alles füllt, vor dem die tiefen zittern 161	Der alles füllt, vor dem die Tiefen zittern 161
Gesangbuch1741_3_000127	Der chriftenftand ift hier alfo bewandt, wir 356	Der Christenstand ist hier also bewandt, wir 356
Gesangbuch1741_3_000128	Der chriften wahrer heldenmuth läßt fich nicht 458	Der Christen wahrer Heldenmut lässt sich nicht 458
Gesangbuch1741_3_000129	Der du der herzen könig bift, und aller kräfte 627	Der du der Herzen König bist und aller Kräfte 627
Gesangbuch1741_3_000130	Der du die menfchen aus der nacht zu deinem 354	Der du die Menschen aus der Nacht zu deinem 354
Gesangbuch1741_3_000131	Der du geftorben warft, nun aber lebeft, und 795	Der du gestorben warst, nun aber lebst und 795
Gesangbuch1741_3_000132	Der edle hirte GOttes lohn, von ewigkeit = 10	Der edle Hirte, Gottes Sohn, von Ewigkeit = 10
Gesangbuch1741_3_000133	Der geift der von des höchften trohn in vollem 590	Der Geist, der von des Höchsten Thron in vollem 590
Gesangbuch1741_3_000134	Der glaube bricht durch ftahl und fein und 457	Der Glaube bricht durch Stahl und Stein und 457
Gesangbuch1741_3_000135	Der glaube fiegt und bricht durch alle = 222	Der Glaube siegt und bricht durch alle = 222
Gesangbuch1741_3_000136	Der gnadenbrunn fleußt noch, den jedermann 169	Der Gnadenbrunn fließt noch, den jedermann 169
Gesangbuch1741_3_000137	Der heilige geift vom himmel kam, mit braufen 875	Der heilige Geist vom Himmel kam, mit Brausen 875
Gesangbuch1741_3_000138	Der heiligen leben thut ftets nach GOtt ftreben 115	Der Heiligen Leben tut stets nach Gott streben 115
Gesangbuch1741_3_000139	Der henne folgt das küchlein nach, und liebet 385	Der Henne folgt das Küchlein nach und liebt 385
Gesangbuch1741_3_000140	Der HErr bricht ein zu mitternacht, izt ift = 131	Der Herr bricht ein zu Mitternacht, jetzt ist = 131
Gesangbuch1741_3_000141	Der HErr der aller enden regiert mit feinen 233	Der Herr, der aller Enden regiert mit seinen 233
Gesangbuch1741_3_000142	Der milde treue GOtt hat den menfchen aus 387	Der milde, treue Gott hat den Menschen aus 387
Gesangbuch1741_3_000143	Der neugebohrene könig, Chrifthus unfer HErr, 58	Der neugeborene König, Christus, unser Herr, 58
Gesangbuch1741_3_000144	Der fchmale weg ift breit genug zum leben, 388	Der schmale Weg ist breit genug zum Leben, 388
Gesangbuch1741_3_000145	Der tag ift hin, mein JEfu bey mir bleibe = 295	Der Tag ist hin, mein Jesu, bei mir bleibe = 295
Gesangbuch1741_3_000146	Der tag vertreibt die finftre nacht, ihr lieben 273	Der Tag vertreibt die finstre Nacht, ihr Lieben 273
Gesangbuch1741_3_000147	Des HErrren gnad ift wunderbar, er bietet 409	Des Herrn Gnad ist wunderbar, er bietet 409
Gesangbuch1741_3_000148	Des HErrren wort bleibt in ewigkeit, und = 146	Des Herrn Wort bleibt in Ewigkeit und = 146
Gesangbuch1741_3_000149	Dich JEfu, loben wir, dich ehr'n wir für und 68	Dich, Jesu, loben wir, dich ehr'n wir für und 68
Gesangbuch1741_3_000150	Die bäume blühen ab, die blätter flürzen = 597	Die Bäume blühen ab, die Blätter stürzen = 597
Gesangbuch1741_3_000151	Die chriften gehn von ort zu ort gerade durch 600	Die Christen gehn von Ort zu Ort gerade durch 600
Gesangbuch1741_3_000152	Die creatur liegt theils im fchlaf verfunken 869	Die Kreatur liegt teils im Schlaf versunken 869
Gesangbuch1741_3_000153	Die dunkelheit der kalten nacht, bedeckt den 295	Die Dunkelheit der kalten Nacht bedeckt den 295
Gesangbuch1741_3_000154	Die engel, die im himmelslicht Jehovah frölich 622	Die Engel, die im Himmelslicht Jehova fröhlich 622
Gesangbuch1741_3_000155	Die ewigkeit bricht an, dein Heyland will dem 600	Die Ewigkeit bricht an, dein Heiland will dem 600
Gesangbuch1741_3_000156	<pb n="919" src="919.jpg" />	<pb n="919" src="919.jpg" />
Gesangbuch1741_3_000157	Die freude macht es nicht daß man zu zeiten 769	Die Freude macht es nicht, dass man zu Zeiten 769
Gesangbuch1741_3_000158	Die fürften, welche um den thron des groffen 618	Die Fürsten, welche um den Thron des großen 618
Gesangbuch1741_3_000159	Die glieder JEfu freun fich fehr, doch ohne viel 793	Die Glieder Jesu freun sich sehr, doch ohne viel 793
Gesangbuch1741_3_000160	Die helle fonne ift dahin: das licht verblichen 296	Die helle Sonne ist dahin: das Licht verblichen 296

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_3_000161	Die herrlichkeit GOttes ist offenbar worden 745	Die Herrlichkeit Gottes ist offenbar geworden 745
Gesangbuch1741_3_000162	Die kirche heißt ein himmelreich, daran die = 796	Die Kirche heißt ein Himmelreich, daran die = 796
Gesangbuch1741_3_000163	Die kraft von unfern sinnen wirft sich der liebe 150	Die Kraft von unsern Sinnen wirft sich der Liebe 150
Gesangbuch1741_3_000164	Die liebe fo eitelen dingen entgehet und einig 583	Die Liebe, so eitlen Dingen entgeht und einzig 583
Gesangbuch1741_3_000165	Die liebe wird uns leiten, den weg bereiten 762	Die Liebe wird uns leiten, den Weg bereiten 762
Gesangbuch1741_3_000166	Die lieblichen blicke, die JEUus mir giebt = 341	Die lieblichen Blicke, die Jesus mir gibt = 341
Gesangbuch1741_3_000167	Die macht der wahrheit bricht herfür und = 154	Die Macht der Wahrheit bricht hervor und = 154
Gesangbuch1741_3_000168	Die menschen sagen was sie wollen; die engel 575	Die Menschen sagen, was sie wollen; die Engel 575
Gesangbuch1741_3_000169	Die nacht ist hin, die finsternis vergangen 274	Die Nacht ist hin, die Finsternis vergangen 274
Gesangbuch1741_3_000170	Die uacht ist hin, mein geist und sinn lehnt sich 274	Die Nacht ist hin, mein Geist und Sinn sehnt sich 274
Gesangbuch1741_3_000171	Die nacht ist kommen, drinn wir ruhen sollen 296	Die Nacht ist gekommen, drin wir ruhen sollen 296
Gesangbuch1741_3_000172	Die sanfte bewegung die liebliche kraft = 341	Die sanfteste Bewegung, die liebliche Kraft = 341
Gesangbuch1741_3_000173	Die seele Christi heilige mich: sein geist versiegle 92	Die Seele Christi heilige mich: sein Geist versiegle 92
Gesangbuch1741_3_000174	Die seele, die errettete, ist eine klette an dem 722	Die Seele, die Errettete, ist eine Klette an dem 722
Gesangbuch1741_3_000175	Die seele ist dazu geboren, daß sie was göttl. 156	Die Seele ist dazu geboren, dass sie was Göttl. 156
Gesangbuch1741_3_000176	Die seelen, die in dir verbunden, von dir = 887	Die Seelen, die in dir verbunden, von dir = 887
Gesangbuch1741_3_000177	Die seelen, die sich von der welt ganz unbefleckt 748	Die Seelen, die sich von der Welt ganz unbefleckt 748
Gesangbuch1741_3_000178	Die tugend wird durchs creutz geübet: denn 223	Die Tugend wird durchs Kreuz geübt: denn 223
Gesangbuch1741_3_000179	Die zeit ist noch nicht da, da zion triumphiret 824	Die Zeit ist noch nicht da, da Zion triumphiert 824
Gesangbuch1741_3_000180	Die zeit ist nunmehr nah, HERR JEUu, du bist 890	Die Zeit ist nunmehr nah, Herr Jesu, du bist 890
Gesangbuch1741_3_000181	Dir, dir Jehovah will ich singen! denn wo ist 260	Dir, dir, Jehova, will ich singen! Denn wo ist 260
Gesangbuch1741_3_000182	Dieß ist der rath zur feligkeit: sieh hin zu JEUu 225	Dies ist der Rath zur Seligkeit: Sieh hin zu Jesu 225
Gesangbuch1741_3_000183	Dreieinigkeit, du allgemeines wesen, du schöpfer 203	Dreieinigkeit, du allgemeines Wesen, du Schöpfer 203
Gesangbuch1741_3_000184	Dringt hurtig auf die ewigkeit, ihr jahre dränget 723	Dringt hurtig auf die Ewigkeit, ihr Jahre dränget 723
Gesangbuch1741_3_000185	Du bist der rechte wundermann, das zeigt dein 351	Du bist der rechte Wundermann, das zeigt dein 351
Gesangbuch1741_3_000186	Du bist ja ganz mein eigen, HERR JEUu, und 539	Du bist ja ganz mein Eigen, Herr Jesu, und 539
Gesangbuch1741_3_000187	Du bist ja, JEUu meine freude, warum ist denn 357	Du bist ja, Jesu, meine Freude, warum ist denn 357
Gesangbuch1741_3_000188	Du edles creutz! der christen beste kunft, ob 398	Du edles Kreuz! Der Christen beste Kunst, ob 398
Gesangbuch1741_3_000189	Du einiger glaubensvater, der du die menschen 234	Du einziger Glaubensvater, der du die Menschen 234
Gesangbuch1741_3_000190	Du ewiger abgrund der seligen liebe, in JEUu 11	Du ewiger Abgrund der seligen Liebe, in Jesu 11
Gesangbuch1741_3_000191	Du ewigs liebewesen du, sey ewiglich gepreift, 763	Du ewiges Liebewesen du, sei ewiglich gepreist, 763
Gesangbuch1741_3_000192	Du friedefürst HERR JEUu Christ, wahr = 265	Du Friedefürst, Herr Jesu Christ, wahr = 265
Gesangbuch1741_3_000193	Du fürst der könige, du ewiger regente = 763	Du Fürst der Könige, du ewiger Regent = 763
Gesangbuch1741_3_000194	Du geist des herrn, der du von GOtt = 138	Du Geist des Herrn, der du von Gott = 138
Gesangbuch1741_3_000195	<pb n="920" src="920.jpg" />	<pb n="920" src="920.jpg" />
Gesangbuch1741_3_000196	Du GOtt des lichts vor dem des tages = 276	Du Gott des Lichts, vor dem des Tages = 276
Gesangbuch1741_3_000197	Du großer könig, laß dich ist verehren: = 313	Du großer König, lass dich jetzt verehren: = 313
Gesangbuch1741_3_000198	Du großes eins in dreyen offenbaret, und 776	Du großes Eins in Dreien offenbart und 776
Gesangbuch1741_3_000199	Du grüner zweig, du edles reis, du = 93	Du grüner Zweig, du edles Reis, du = 93
Gesangbuch1741_3_000200	Du heiliger und reiner geist, ein geist, = 176	Du heiliger und reiner Geist, ein Geist, = 176

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_3_000201	Du HErr der tag und zeiten, in dem = 316	Du Herr der Tag und Zeiten, in dem = 316
Gesangbuch1741_3_000202	Du hochgebenedeite liebe, dein häuslein = 634	Du hochgebenedeite Liebe, dein Häuslein = 634
Gesangbuch1741_3_000203	Du hochgelobter GOtt, HErr himmels = 511	Du hochgelobter Gott, Herr Himmels = 511
Gesangbuch1741_3_000204	Du höchfter! darf ein allzuniedrigs welen, 512	Du Höchster! Darf ein allzuniedriges Wesen, 512
Gesangbuch1741_3_000205	Du inniglich, doch nie genug geliebet, ach 794	Du inniglich, doch nie genug geliebt, ach 794
Gesangbuch1741_3_000206	Du lebensheld, dein durchbruch = 600	Du Lebensheld, dein Durchbruch = 600
Gesangbuch1741_3_000207	Du liebe unfchuld du, wie schlecht = 798	Du liebe Unschuld du, wie schlecht = 798
Gesangbuch1741_3_000208	Du meiner augen licht! fchwing dich = 891	Du meiner Augen Licht! Schwing dich = 891
Gesangbuch1741_3_000209	Du meine feele linge, wohlauf und = 513	Du meine Seele, singe, wohlauf und = 513
Gesangbuch1741_3_000210	Du quell der ewgen ehr, und du der = 775	Du Quell der ewigen Ehr und du der = 775
Gesangbuch1741_3_000211	Durch adams fall ift ganz verderbt = 163	Durch Adams Fall ist ganz verderbt = 163
Gesangbuch1741_3_000212	Du felge liebe du, wenn dich die menfchen 695	Du selige Liebe du, wenn dich die Menschen 695
Gesangbuch1741_3_000213	Du feige liebe du, wohl heiffest du verborgen 475	Du selige Liebe du, wohl heißest du verborgen 475
Gesangbuch1741_3_000214	Du ftolzugewordner geift, ich weiße dich = 201	Du stolzgewordener Geist, ich weise dich = 201
Gesangbuch1741_3_000215	Du theurer, trener, einiger! du auffer = 729	Du teurer, treuer, einziger! Du außer = 729
Gesangbuch1741_3_000216	Du tochter des königs, wie fchön ift dein = 630	Du Tochter des Königs, wie schön ist dein = 630
Gesangbuch1741_3_000217	Du unbegreiflich höchstes gut, an = 488	Du unbegreiflich höchstes Gut, an = 488
Gesangbuch1741_3_000218	Du unbekanntes land, und ihr, o dürre = 630	Du unbekanntes Land, und ihr, o dürre = 630
Gesangbuch1741_3_000219	Du unvergleichlichs gut, wer wolte dich = 539	Du unvergleichliches Gut, wer wollte dich = 539
Gesangbuch1741_3_000220	Du vater, über alles das, was kinder = 781	Du Vater, über alles das, was Kinder = 781
Gesangbuch1741_3_000221	Du wort der tiefen ewigkeit, durch = 31	Du Wort der tiefen Ewigkeit, durch = 31
Gesangbuch1741_3_000222	E.	E.
Gesangbuch1741_3_000223	Egypten, gute nacht! die dienftbarkeit = 601	Ägypten, gute Nacht! Die Dienstbarkeit = 601
Gesangbuch1741_3_000224	Ehe GOtt dem licht geruffen, hat er mir = 632	Ehe Gott dem Licht gerufen, hat er mir = 632
Gesangbuch1741_3_000225	Ehre fey itzo mit freuden gefungen, = 302	Ehre sei jetzo mit Freuden gesungen, = 302
Gesangbuch1741_3_000226	Ehr und danck fey dir gefungen = 623	Ehr und Dank sei dir gesungen = 623
Gesangbuch1741_3_000227	Eil doch heran, und mach dem guten = 825	Eil doch heran und mach dem Guten = 825
Gesangbuch1741_3_000228	Ein' feite burg ift unfer GOtt, ein = 127	Ein' feste Burg ist unser Gott, ein = 127
Gesangbuch1741_3_000229	Einfältigkeit, du bist der kinder kleid, = 476	Einfältigkeit, du bist der Kinder Kleid, = 476
Gesangbuch1741_3_000230	Ein großer name in der welt, ift nur = 317	Ein großer Name in der Welt ist nur = 317
Gesangbuch1741_3_000231	Ein herz, das GOtt erkennen lernet, und = 12	Ein Herz, das Gott erkennen lernt und = 12
Gesangbuch1741_3_000232	Ein recht gebeugter finn denckt gerne wohl 202	Ein recht gebeugter Sinn denkt gerne wohl 202
Gesangbuch1741_3_000233	Eins chriften herz fehnt fich nach hohen = 14	Eines Christen Herz sehnt sich nach hohen = 14
Gesangbuch1741_3_000234	<pb n="921" src="921.jpg" />	<pb n="921" src="921.jpg" />
Gesangbuch1741_3_000235	Eins ift noth: ach HErr, diß eine lehre = 643	Eins ist Not: Ach, Herr, dies eine lehre = 643
Gesangbuch1741_3_000236	Entbinde mich mein GOtt von allen meinen 227	Entbinde mich, mein Gott, von allen meinen 227
Gesangbuch1741_3_000237	Entfernet euch ihr matten kräfte, von = 645	Entfernt euch, ihr matten Kräfte, von = 645
Gesangbuch1741_3_000238	Entreißt euch nur ihr edlen kräfte = 192	Entreißt euch nur, ihr edlen Kräfte = 192
Gesangbuch1741_3_000239	Er führt hinein er muß auch helfer feyn = 410	Er führt hinein, er muss auch Helfer sein = 410
Gesangbuch1741_3_000240	Erhebe den HErren, der alles in allen, = 128	Erhebe den Herrn, der alles in allem, = 128

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_3_000241	Erhebe dich, o meine feel, die finfternis = 277	Erhebe dich, o meine Seel, die Finsternis = 277
Gesangbuch1741_3_000242	Er ift mir herzlich lieb, ich bleibe an ihm = 541	Er ist mir herzlich lieb, ich bleibe an ihm = 541
Gesangbuch1741_3_000243	Erleucht mich, HErr mein licht, ich bin = 169	Erleucht mich, Herr, mein Licht, ich bin = 169
Gesangbuch1741_3_000244	Ermuntert euch, ihr frommen: zeigt = 132	Ermuntert euch, ihr Frommen: zeigt = 132
Gesangbuch1741_3_000245	Errettet werden wollen, ift unfer = 250	Errettet werden wollen, ist unser = 250
Gesangbuch1741_3_000246	Erfchein du morgenfjern! leucht hell = 277	Erscheine, du Morgenstern! Leucht hell = 277
Gesangbuch1741_3_000247	Erfchienen ift der herrliche tag, dran fich = 870	Erschienen ist der herrliche Tag, dran sich = 870
Gesangbuch1741_3_000248	Erfchrecklich ift der HErr, der richter feiner 826	Erschrecklich ist der Herr, der Richter seiner 826
Gesangbuch1741_3_000249	Er fiehiet in allen gemeinen, ob fie fich im 712	Er sieht in allen Gemeinden, ob sie sich im 712
Gesangbuch1741_3_000250	Erwach o menfch, erwache! fteh auf = 165	Erwach, o Mensch, erwache! Steh auf = 165
Gesangbuch1741_3_000251	Erweckt euch, ihr glieder des hauptes im = 839	Erweckt euch, ihr Glieder des Hauptes im = 839
Gesangbuch1741_3_000252	Er wird es thun, der fromme treue GOtt = 399	Er wird es tun, der fromme, treue Gott = 399
Gesangbuch1741_3_000253	Erwürgtes lamm, das die verwahrten = 235	Erwürgtes Lamm, das die Verwahrten = 235
Gesangbuch1741_3_000254	Es bleibt dabey, daß nur ein heyland ley, 459	Es bleibt dabei, dass nur ein Heiland sei, 459
Gesangbuch1741_3_000255	Es glänzet der chriften inwendiges leben, 449	Es glänzt der Christen inwendiges Leben, 449
Gesangbuch1741_3_000256	Es halten eitele gemüter die erde für = 601	Es halten eitle Gemüter die Erde für = 601
Gesangbuch1741_3_000257	Es hebt fich, fpricht GOttes Sohn, = 177	Es hebt sich, spricht Gottes Sohn, = 177
Gesangbuch1741_3_000258	Es ift das heyl uns kommen her = 237	Es ist das Heil uns kommen her = 237
Gesangbuch1741_3_000259	Es ift fürwahr nicht menfchenkunft, = 271	Es ist fürwahr nicht Menschenkunst, = 271
Gesangbuch1741_3_000260	Es ift genug! fo nimm HErr, meinen = 602	Es ist genug! So nimm, Herr, meinen = 602
Gesangbuch1741_3_000261	Es ift nicht fchwer ein chrift zu feyn, = 732	Es ist nicht schwer, ein Christ zu sein, = 732
Gesangbuch1741_3_000262	Es ift zwar fonft nichts als fünden = 108	Es ist zwar sonst nichts als Sünden = 108
Gesangbuch1741_3_000263	Es kan nicht feyn, das feste band der = 462	Es kann nicht sein, das feste Band der = 462
Gesangbuch1741_3_000264	Es kömmt von dir, daß ich nunmehr = 552	Es kommt von dir, dass ich nunmehr = 552
Gesangbuch1741_3_000265	Es kofet viel, ein chrift zu feyn, und = 741	Es kostet viel, ein Christ zu sein, und = 741
Gesangbuch1741_3_000266	Es mag diß Haus, das aus der = 602	Es mag dies Haus, das aus der = 602
Gesangbuch1741_3_000267	Es find felig zu loben GOttes märterer, = 799	Es sind selig zu loben Gottes Märtyrer, = 799
Gesangbuch1741_3_000268	Es ftehn für GOttes throne, die unfre = 624	Es stehn vor Gottes Throne, die unsre = 624
Gesangbuch1741_3_000269	Es fpricht der unweisen mund wohl: = 828	Es spricht der Unweisen Mund wohl: = 828
Gesangbuch1741_3_000270	Es traure wer da will: ich will mich = 462	Es traure, wer da will: ich will mich = 462
Gesangbuch1741_3_000271	Es trauert der heyden angeficht, bey = 615	Es trauert der Heiden Angesicht, beim = 615
Gesangbuch1741_3_000272	Es wird fchier der letzte tag herkommen: = 133	Es wird schier der letzte Tag herkommen: = 133
Gesangbuch1741_3_000273	<pb n="922" src="922.jpg" />	<pb n="922" src="922.jpg" />
Gesangbuch1741_3_000274	Es wollte die ewige, göttliche liebe, = 14	Es wollte die ewige, göttliche Liebe, = 14
Gesangbuch1741_3_000275	Ewge weisheit, JEFu Chrif, da mein = 576	Ewige Weisheit, Jesu Christ, da mein = 576
Gesangbuch1741_3_000276	Ewigkeit, du from der wonne, reife = 724	Ewigkeit, du Strom der Wonne, reiße = 724
Gesangbuch1741_3_000277	Ey lobet doch alle gefchöpfe den könig! = 840	Ei, lobet doch alle Geschöpfe den König! = 840
Gesangbuch1741_3_000278	Ey wie fehr gnädig ift die ewge liebe = 878	Ei, wie sehr gnädig ist die ewige Liebe = 878
Gesangbuch1741_3_000279	Ey wie fo felig fchläfeft du, du braut, = 477	Ei, wie so selig schläfst du, du Braut, = 477
Gesangbuch1741_3_000280	F.	F.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_3_000281	Fahre fort mit liebeschlägen, freund = 400	Fahre fort mit Liebesschlägen, Freund = 400
Gesangbuch1741_3_000282	Fahre fort, .: zion fahre fort (verf. 4.) = 680	Fahre fort, .: Zion fahre fort (Vers 4.) = 680
Gesangbuch1741_3_000283	Finfterniß kan GOtt nicht fassen, er = 165	Finsternis kann Gott nicht fassen, er = 165
Gesangbuch1741_3_000284	Fleuch, mein geliebter, auf die höhe; = 412	Flieh, mein Geliebter, auf die Höhe; = 412
Gesangbuch1741_3_000285	Fragt jemand, was mich treibt fowohl = 401	Fragt jemand, was mich treibt sowohl = 401
Gesangbuch1741_3_000286	Freue dich, das läßt JEfus fagen dir = 603	Freue dich, das lässt Jesus sagen dir = 603
Gesangbuch1741_3_000287	Freue dich, o Jerufalem, auserwehlte = 856	Freue dich, o Jerusalem, auserwählte = 856
Gesangbuch1741_3_000288	Freuet euch, ihr chriften alle! freue = 59	Freuet euch, ihr Christen alle! Freue = 59
Gesangbuch1741_3_000289	Freund derer funder, ich verichmachte, = 686	Freund der Sünder, ich verschmachte, = 686
Gesangbuch1741_3_000290	Freundlicher Immanuel, des lich rühmet = 782	Freundlicher Immanuel, dessen sich rühmt = 782
Gesangbuch1741_3_000291	Friede, ach friede! ach göttlicher friede, = 252	Friede, ach Friede! Ach göttlicher Friede, = 252
Gesangbuch1741_3_000292	Frifch auf, o feele! von dem bette, = 278	Frisch auf, o Seele! Von dem Bette, = 278
Gesangbuch1741_3_000293	Frifch auf, verzagtes herz! faß einen = 735	Frisch auf, verzagtes Herz! Fass einen = 735
Gesangbuch1741_3_000294	Frifch, frifch hinnach mein geift und herz, 401	Frisch, frisch hinab, mein Geist und Herz, 401
Gesangbuch1741_3_000295	Fröhlich foll mein herze (pringen diefe zeit, = 60	Fröhlich soll mein Herze springen diese Zeit, = 60
Gesangbuch1741_3_000296	Fürchtet GOtt, o lieben leut, und gebt = 619	Fürchtet Gott, o lieben Leut, und gebt = 619
Gesangbuch1741_3_000297	Für uns gebornes kind, o Sohn, für unfer 860	Für uns gebornes Kind, o Sohn, für unser 860
Gesangbuch1741_3_000298	Für uns gefalbtes haupt, für uns gezeugter 864	Für uns gesalbtes Haupt, für uns gezeugter 864
Gesangbuch1741_3_000299	Für uns verwundtes lamm, mit keines = 72	Für uns verwundetes Lamm, mit keines = 72
Gesangbuch1741_3_000300	G.	G.
Gesangbuch1741_3_000301	Gantz auffter dem, was GOtt gefetzt = 477	Ganz außer dem, was Gott gesetzt = 477
Gesangbuch1741_3_000302	Gebenedeit fey unfer Heyland = 115	Gebenedeit sei unser Heiland = 115
Gesangbuch1741_3_000303	Geborn ift uns der heilige Chrift, ders = 61	Geboren ist uns der heilige Christ, der's = 61
Gesangbuch1741_3_000304	Gekreuzigter! mein herze fucht im glauben 93	Gekreuzigter! Mein Herze sucht im Glauben 93
Gesangbuch1741_3_000305	Gedencke mein, Jehovah! ftets im beften = 703	Gedenke mein, Jehova! Stets im Besten = 703
Gesangbuch1741_3_000306	Geduldigs Lämmlein JEFu Chrift, = 94	Geduldiges Lämmlein, Jesu Christ, = 94
Gesangbuch1741_3_000307	Geduld vor deine knecht', die unter einem 764	Geduld vor deine Knecht', die unter einem 764
Gesangbuch1741_3_000308	Geh aus, mein herz! und fuche freud in = 34	Geh aus, mein Herz! Und suche Freud in = 34
Gesangbuch1741_3_000309	Geh ich bey mir recht auf den grund, fo = 166	Geh ich bei mir recht auf den Grund, so = 166
Gesangbuch1741_3_000310	Geht, werft euch vor die Majeftät des = 514	Geht, werft euch vor die Majestät des = 514
Gesangbuch1741_3_000311	Geliebtes luftpiel reiner feelen, Immanuel 205	Geliebtes Lustspiel reiner Seelen, Immanuel 205
Gesangbuch1741_3_000312	<pb n="923" src="923.jpg" />	<pb n="923" src="923.jpg" />
Gesangbuch1741_3_000313	Gelobet fey dein wunderbarer Name = 95	Gelobet sei dein wunderbarer Name = 95
Gesangbuch1741_3_000314	Gelobet feyft du JEFu Chrift, daß du menfch 62	Gelobet seist du, Jesu Christ, dass du Mensch 62
Gesangbuch1741_3_000315	Gelobet feyft du JEFu Chrift, daß mein herz 238	Gelobet seist du, Jesu Christ, dass mein Herz 238
Gesangbuch1741_3_000316	Gelobt fey GOtt, der unfre noth und dürttigkeit 96	Gelobt sei Gott, der unsre Not und Dürftigkeit 96
Gesangbuch1741_3_000317	Gemeinfchaft mit den kindern GOttes, wie 631	Gemeinschaft mit den Kindern Gottes, wie 631
Gesangbuch1741_3_000318	Gewis, wer feinen Heiland liebet, und liebt 760	Gewiss, wer seinen Heiland liebt und liebt 760
Gesangbuch1741_3_000319	Gib JEFu, daß ich dich genieß vor allen deinen 291	Gib, Jesu, dass ich dich genieß vor allen deinen 291
Gesangbuch1741_3_000320	Gib mildiglich deinen legen, daß wir nach = 269	Gib mildiglich deinen Segen, dass wir nach = 269

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_3_000321	Gläubige feel, fchau dein HErr und König 857	Gläubige Seel, schau dein Herr und König 857
Gesangbuch1741_3_000322	Glanz der ewigkeit, GOtt und HErr der zeit 279	Glanz der Ewigkeit, Gott und Herr der Zeit 279
Gesangbuch1741_3_000323	Gloria, gloria! rühme, was nur rühmen kan 840	Gloria, Gloria! Rühme, was nur rühmen kann 840
Gesangbuch1741_3_000324	Glück zu, creutz! von ganzem herzen, komm 800	Glück zu, Kreuz! Von ganzem Herzen, komm 800
Gesangbuch1741_3_000325	GOtt, den ich als liebe kenne, der du krankheit 768	Gott, den ich als Liebe kenne, der du Krankheit 768
Gesangbuch1741_3_000326	GOtt, der groffe himmelskönig, welcher heift 633	Gott, der große Himmelskönig, welcher heißt 633
Gesangbuch1741_3_000327	GOtt der vater wohn uns bey, und laß uns 1	Gott der Vater wohn uns bei und lass uns 1
Gesangbuch1741_3_000328	GOttes führung fodert fülle, wo der fuß noch 777	Gottes Führung fordert Stille, wo der Fuß noch 777
Gesangbuch1741_3_000329	GOttes lohn ift kommen, uns allen zu frommen 858	Gottes Sohn ist kommen, uns allen zu frommen 858
Gesangbuch1741_3_000330	GOttes lohn, unfer lieber HErr, auf erden flich 49	Gottes Sohn, unser lieber Herr, auf Erden sich 49
Gesangbuch1741_3_000331	GOtt hat einen weinberg gebaut, = 96	Gott hat einen Weinberg gebaut, = 96
Gesangbuch1741_3_000332	GOtt hat uns nicht gefetzt zum zoru = 297	Gott hat uns nicht gesetzt zum Zorn = 297
Gesangbuch1741_3_000333	GOtt ift die wahre liebe , = 17	Gott ist die wahre Liebe , = 17
Gesangbuch1741_3_000334	GOtt ift gegenwärtig, laffet uns anbeten = 516	Gott ist gegenwärtig, lasset uns anbeten = 516
Gesangbuch1741_3_000335	GOtt lob ein fchritt zur ewigkeit ift abermals 489	Gott Lob, ein Schritt zur Ewigkeit ist abermals 489
Gesangbuch1741_3_000336	GOtt lob es ift nunmehr der tag vollendet 297	Gott Lob, es ist nunmehr der Tag vollendet 297
Gesangbuch1741_3_000337	GOtt fah zu feiner zeit auf die menfchenkinder 18	Gott sah zu seiner Zeit auf die Menschenkinder 18
Gesangbuch1741_3_000338	GOtt fey dank in aller welt, der fein wort 858	Gott sei Dank in aller Welt, der sein Wort 858
Gesangbuch1741_3_000339	GOtt, fo machft du's mit den deinen, daß ich 413	Gott, so machst du's mit den Deinen, dass ich 413
Gesangbuch1741_3_000340	GOtt thu ich mein willen fchenken; all' mein 478	Gott, tu ich mein Willen schenken; all mein 478
Gesangbuch1741_3_000341	GOtt wills machen, daß die lachen gehen wie 432	Gott will's machen, dass die Sachen gehen, wie 432
Gesangbuch1741_3_000342	Groffe gottheit, ich erftaune über deinen = 479	Große Gottheit, ich erstaune über deinen = 479
Gesangbuch1741_3_000343	Groffer immanuel, fchawe von oben = 828	Großer Immanuel, schawe von oben = 828
Gesangbuch1741_3_000344	Groffer könig, den ich ehre, der durch feines 554	Großer König, den ich ehre, der durch seines 554
Gesangbuch1741_3_000345	Groffer Prophete, mein herze begehret von = 69	Großer Prophet, mein Herze begehrt von = 69
Gesangbuch1741_3_000346	Groffes kind, ich leh dich liegen, und mein = 861	Großes Kind, ich seh dich liegen und mein = 861
Gesangbuch1741_3_000347	Groß und herrlich ift der könig in der fülle .:; 577	Groß und herrlich ist der König in der Fülle .:; 577
Gesangbuch1741_3_000348	Guter Hirte, wilt du nicht deines fchäfleins 413	Guter Hirte, willst du nicht deines Schäfchens 413
Gesangbuch1741_3_000349	Guter und treuefter hirte der feelen = 414	Guter und treuester Hirte der Seelen = 414
Gesangbuch1741_3_000350	<pb n="924" src="924.jpg" />	<pb n="924" src="924.jpg" />
Gesangbuch1741_3_000351	H.	H.
Gesangbuch1741_3_000352	Halleluja! lob, preis und ehr, fey unferm 517	Halleluja! Lob, Preis und Ehr sei unserm 517
Gesangbuch1741_3_000353	Haltet an, ihr ehliche,, die ihr JEfu kraft 778	Haltet an, ihr Eheliche, die ihr Jesu Kraft 778
Gesangbuch1741_3_000354	Halt mich allzeit in dein'm geleit, daß ich mein 282	Halt mich allzeit in deinem Geleit, dass ich mein 282
Gesangbuch1741_3_000355	Haffen dich, o hirt, die feelen, die du dir mit 8--	Hassen dich, o Hirt, die Seelen, die du dir mit 8-Hebe
Gesangbuch1741_3_000356	Hebe an .:; zion heb am elend an, an der = 680	an .:; Zion heb am Elend an, an der = 680
Gesangbuch1741_3_000357	Hebe herz, dich in die höhe, daß das kraft= = 70	Hebe Herz, dich in die Höhe, dass das Kraft= = 70
Gesangbuch1741_3_000358	Hebt auf ihr theuren glieder, die augenlieder 878	Hebt auf, ihr teuren Glieder, die Augenlider 878
Gesangbuch1741_3_000359	Heiliges und mit menfchenworte noch = 875	Heiliges und mit Menschenworte noch = 875
Gesangbuch1741_3_000360	Heilige Majestet, himmlische kraft = 193	Heilige Majestät, himmlische Kraft = 193

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_3_000361	Heiliger, heiliger, heiliger Herr Zebaoth = 879	Heiliger, Heiliger, Heiliger Herr Zebaoth = 879
Gesangbuch1741_3_000362	Heiligfter JEfu, heiligungsquelle, mehr als 391	Heiligster Jesu, Heiligungsquelle, mehr als 391
Gesangbuch1741_3_000363	Heiligthum vom innern tempel, priester felbt 389	Heiligtum vom innern Tempel, Priester selbst 389
Gesangbuch1741_3_000364	Herrlichfte Majestet! himmlisches Wefen! = 841	Herrlichste Majestät! Himmlisches Wesen! = 841
Gesangbuch1741_3_000365	HErr aller Weisheit quell und grund, = 450	Herr aller Weisheit Quell und Grund, = 450
Gesangbuch1741_3_000366	HErr, befänftige mein Herze, mach es von 433	Herr, besänftige mein Herze, mach es von 433
Gesangbuch1741_3_000367	HErr Chrifit der einge GOTTesfohn, Vaters in 32	Herr Christ, der einzige Gottessohn, Vaters in 32
Gesangbuch1741_3_000368	HErr einige doch bald die fchaafe deiner heerde 714	Herr, einige doch bald die Schafe deiner Herde 714
Gesangbuch1741_3_000369	HErr GOtt dich loben alle wir, und follen = 625	Herr Gott, dich loben alle wir und sollen = 625
Gesangbuch1741_3_000370	HErr GOtt, dich loben wir, HErr GOtt wir 518	Herr Gott, dich loben wir, Herr Gott, wir 518
Gesangbuch1741_3_000371	HErr JEfu Chrifit, meins lebenslicht, mein = 97	Herr Jesu Christ, meines Lebenslicht, mein = 97
Gesangbuch1741_3_000372	HErr JEfu Chriſte, mein getreuer hirte, komm 239	Herr Jesu Christe, mein getreuer Hirte, komm 239
Gesangbuch1741_3_000373	HErr JEfu du haft mich in deinen fchirm = 802	Herr Jesu, du hast mich in deinen Schirm = 802
Gesangbuch1741_3_000374	HErr JEfu, ewigs licht, das uns von GOTT 129	Herr Jesu, ewiges Licht, das uns von Gott 129
Gesangbuch1741_3_000375	HErr JEfu, ewiger prophet, erbarm dich aller 152	Herr Jesu, ewiger Prophet, erbarm dich aller 152
Gesangbuch1741_3_000376	HErr JEfu, führe mich, fo lang ich leb auf erden 366	Herr Jesu, führe mich, so lang ich leb auf Erden 366
Gesangbuch1741_3_000377	HErr JEfu, gnadenfonne, wahrhaftes = 358	Herr Jesu, Gnadensonne, wahrhaftes = 358
Gesangbuch1741_3_000378	HErr JEfu, hier ift eine fchaar verfamlet = 520	Herr Jesu, hier ist eine Schar versammelt = 520
Gesangbuch1741_3_000379	HErr JEfu, lehre mich dich finden, die feele 490	Herr Jesu, lehre mich, dich finden, die Seele 490
Gesangbuch1741_3_000380	HErr JEfu mache doch, daß wir einander = 698	Herr Jesu, mache doch, dass wir einander = 698
Gesangbuch1741_3_000381	Herrlichfte Majestet, himmlisches wfen, deine 841	Herrlichste Majestät, himmlisches Wesen, deine 841
Gesangbuch1741_3_000382	HErr fiehe deinen böfen knecht = = 178	Herr, siehe deinen bösen Knecht = = 178
Gesangbuch1741_3_000383	HErr unfer GOTT, laß nicht zu fchanden werden 265	Herr, unser Gott, lass nicht zu Schanden werden 265
Gesangbuch1741_3_000384	HErr, wenn wirst du zion bauen, zion, die 842	Herr, wann wirst du Zion bauen, Zion, die 842
Gesangbuch1741_3_000385	Herz, der göttlichen natur,herz der offenbarten 520	Herz der göttlichen Natur, Herz der offenbarten 520
Gesangbuch1741_3_000386	Herzliebfter JEfu, fieh und merke, mein ganzes 649	Herzliebster Jesu, sieh und merke, mein ganzes 649
Gesangbuch1741_3_000387	Herzliebfter JEfu, was haft du verbrochen = 98	Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen = 98
Gesangbuch1741_3_000388	Herzog unfrer feligkeiten! zeuch uns in dein 705	Herzog unsrer Seligkeiten! Zieh uns in dein 705
Gesangbuch1741_3_000389	<pb n="925" src="925.jpg" />	<pb n="925" src="925.jpg" />
Gesangbuch1741_3_000390	Herzog von des höchften heer, HErr fo = 171	Herzog von des Höchsten Heer, Herr, so = 171
Gesangbuch1741_3_000391	Herz und herz vereint zulammen,fucht in GOTTes 817	Herz und Herz vereint zusammen, sucht in Gottes 817
Gesangbuch1741_3_000392	Heut triumphiret GOTTesfohn, der von dem = 116	Heut triumphiert Gottessohn, der von dem = 116
Gesangbuch1741_3_000393	Hier ift mein Herz, o feel und herz der feele = 555	Hier ist mein Herz, o Seel und Herz der Seele = 555
Gesangbuch1741_3_000394	Hier ift nacht, dort ift pracht, dort ift muth, = 626	Hier ist Nacht, dort ist Pracht, dort ist Mut, = 626
Gesangbuch1741_3_000395	Hier legt mein finn fich vor dir nieder = 736	Hier legt mein Sinn sich vor dir nieder = 736
Gesangbuch1741_3_000396	Hier lieg ich gefangen in irrdifcher gruft = 685	Hier lieg ich gefangen in irdischer Gruft = 685
Gesangbuch1741_3_000397	Hier werfen wir uns vor dir nieder, und fingen 240	Hier werfen wir uns vor dir nieder und singen 240
Gesangbuch1741_3_000398	Hilf GOTT mein HErr, wo kommts doch her, 830	Hilf, Gott, mein Herr, wo kommt's doch her, 830
Gesangbuch1741_3_000399	Hilf GOTT, wie gehts doch itzo zu? = 830	Hilf, Gott, wie geht's doch jetzo zu? = 830
Gesangbuch1741_3_000400	Himmel, erde, luft und meer zeugen von des 35	Himmel, Erde, Luft und Meer zeugen von des 35

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_3_000401	Himmelhohe Gottheit, abgrundstiefe liebe , 319	Himmelhohe Gottheit, abgrundstiefe Liebe, 319
Gesangbuch1741_3_000402	Hochheilige dreyeinigkeit, die du fo füß und milde 492	Hochheilige Dreieinigkeit, die du so süß und milde 492
Gesangbuch1741_3_000403	Höchfte luft und herzvergnügen, auferkornen und 540	Höchste Lust und Herzvergnügen, Auserkornen und 540
Gesangbuch1741_3_000404	Höchfter formirer der löblichften dinge = 521	Höchster Formierer der löblichsten Dinge = 521
Gesangbuch1741_3_000405	Höchfter prierter, der du dich felbft geopfert 706	Höchster Priester, der du dich selbst geopfert 706
Gesangbuch1741_3_000406	Höchfte vollkommenheit, reinefte lonne, = 6	Höchste Vollkommenheit, reinste Sonne, = 6
Gesangbuch1741_3_000407	Höchfte vollkommenheit, feligstes welen, reinefte 492	Höchste Vollkommenheit, seligstes Wesen, reinste 492
Gesangbuch1741_3_000408	Hör menſch ein traurigs gefchicht, aus GOttes 363	Hör, Mensch, ein trauriges Geschicht, aus Gottes 363
Gesangbuch1741_3_000409	Hört, ich will euch nicht verſchweigen tiefen 71	Hört, ich will euch nicht verschweigen, tiefen 71
Gesangbuch1741_3_000410	Hofnung macht doch nicht zu ſchanden = 435	Hoffnung macht doch nicht zu Schanden = 435
Gesangbuch1741_3_000411	Holdfeligs GOtteslamm, fey hoch gebenedeiet 522	Holdseliges Gotteslamm, sei hoch gebenedeit 522
Gesangbuch1741_3_000412	Hüter, hüte deine feelen in den hölen = 843	Hüter, hüte deine Seelen in den Höhlen = 843
Gesangbuch1741_3_000413	Hüter, wird die nacht der fünden, nicht = 280	Hüter, wird die Nacht der Sünden nicht = 280
Gesangbuch1741_3_000414	J.	J.
Gesangbuch1741_3_000415	Jauchzet all' mit macht ihr helden = 844	Jauchzet all mit Macht, ihr Helden = 844
Gesangbuch1741_3_000416	Ich bin ein kleines kindelein, und meine kraft 783	Ich bin ein kleines Kindelein, und meine Kraft 783
Gesangbuch1741_3_000417	Ich bin müde von der reife, und die pilgrimſchaft 414	Ich bin müde von der Reise, und die Pilgerschaft 414
Gesangbuch1741_3_000418	Ich dank' dir ſchon durch deinen lohn, o GOtt, 282	Ich dank dir schon durch deinen Sohn, o Gott, 282
Gesangbuch1741_3_000419	Ich folge dir bis an dein creuze hin = 555	Ich folge dir bis an dein Kreuze hin = 555
Gesangbuch1741_3_000420	Ich freu mich in dem HERren aus meines = 242	Ich freu mich in dem Herrn aus meines = 242
Gesangbuch1741_3_000421	Ich habe gnug, mein HERr iſt JEFus Chriſt 693	Ich habe genug, mein Herr ist Jesus Christ 693
Gesangbuch1741_3_000422	Ich habe nun den grund gefunden, der meinen 243	Ich habe nun den Grund gefunden, der meinen 243
Gesangbuch1741_3_000423	Ich hab ihn dennoch lieb ob ich ſchon nichts 654	Ich hab ihn dennoch lieb, ob ich schon nichts 654
Gesangbuch1741_3_000424	Ich hab ihn dennoch lieb, und bleibe an ihm 733	Ich hab ihn dennoch lieb und bleibe an ihm 733
Gesangbuch1741_3_000425	Ich hab in JEFu blut und wunden den port vom 358	Ich hab in Jesu Blut und Wunden den Port vom 358
Gesangbuch1741_3_000426	Ich hab mich bisher weit verloffen aus deiner 178	Ich hab mich bisher weit verlassen aus deiner 178
Gesangbuch1741_3_000427	Ich kan mich im HERm erfreuen: denn wo 179	Ich kann mich im Herrn erfreuen: denn wo 179
Gesangbuch1741_3_000428	<pb n="926" src="926.jpg" />	<pb n="926" src="926.jpg" />
Gesangbuch1741_3_000429	Ich kenne dich: fo hör ich JEFum ſagen. Ach 693	Ich kenne dich: So hör ich Jesum sagen. Ach 693
Gesangbuch1741_3_000430	Ich komm zu dir, mein Jefulein, mit kindlichen 493	Ich komm zu dir, mein Jesulein, mit kindlichen 493
Gesangbuch1741_3_000431	Ich laß ihn nicht, der ſich gelaffen um mein 541	Ich lass ihn nicht, der sich gelassen um mein 541
Gesangbuch1741_3_000432	Ich lebe nun uicht mehr, denn Chriſtus iſt mein 130	Ich lebe nun nicht mehr, denn Christus ist mein 130
Gesangbuch1741_3_000433	Ich liebe dich herzlich, o JEFu, für allen, du 655	Ich liebe dich herzlich, o Jesu, vor allen, du 655
Gesangbuch1741_3_000434	Ich liebe GOtt, und zwar umfonſt, ich lieb ihn 657	Ich liebe Gott, und zwar umsonst, ich lieb ihn 657
Gesangbuch1741_3_000435	Ich rühme mich einzig der blutigen wunden, 542	Ich rühme mich einzig der blutigen Wunden, 542
Gesangbuch1741_3_000436	Ich ruf zu dir HERr JEFu Chriſt, ich bitt erhör 228	Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ, ich bitt, erhör 228
Gesangbuch1741_3_000437	Ich ſchäme mich vor deinen thron, o prüfer 181	Ich schäme mich vor deinen Thron, o Prüfer 181
Gesangbuch1741_3_000438	Ich ſinge dir mit herz und mund, HERr, = 302	Ich singe dir mit Herz und Mund, Herr, = 302
Gesangbuch1741_3_000439	Ich ſuche dich in diefer ferne, mein aufenthalt, 415	Ich suche dich in dieser Ferne, mein Aufenthalt, 415
Gesangbuch1741_3_000440	Ich wart auf dich, und fehne mich nach dir = 217	Ich wart auf dich und sehne mich nach dir = 217

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_3_000441	Ich weis mein GOtt, daß all' mein thun und 269	Ich weiß, mein Gott, dass all mein Tun und 269
Gesangbuch1741_3_000442	Ich werd erfreut überaus, wenn ich = 635	Ich werd erfreut überaus, wenn ich = 635
Gesangbuch1741_3_000443	Ich will dem HERren meinem GOtt = 303	Ich will dem Herrn, meinem Gott = 303
Gesangbuch1741_3_000444	Ich will dich immer treuer lieben, mein = 707	Ich will dich immer treuer lieben, mein = 707
Gesangbuch1741_3_000445	Ich will dich lieben meine ftärke = 542	Ich will dich lieben, meine Stärke = 542
Gesangbuch1741_3_000446	Ich will einfam und gemeinfam mit dem = 567	Ich will einsam und gemeinsam mit dem = 567
Gesangbuch1741_3_000447	Ich wil gerne leiden, daß du mit mir thueft 770	Ich will gerne leiden, dass du mit mir tust 770
Gesangbuch1741_3_000448	Ich wils wagen :: von der Ichönen pracht, 642	Ich will's wagen :: von der schönen Pracht, 642
Gesangbuch1741_3_000449	Ich zieh mich auf den Sabbath an, fo = 603	Ich zieh mich auf den Sabbat an, so = 603
Gesangbuch1741_3_000450	Jehovah, dein regieren macht, daß menfchen 37	Jehova, dein Regieren macht, dass Menschen 37
Gesangbuch1741_3_000451	Jehovah, hoher GOtt von macht und = 523	Jehova, hoher Gott von Macht und = 523
Gesangbuch1741_3_000452	Jehovah ift mein licht und gnaden-fonne, = 7	Jehova ist mein Licht und Gnaden-Sonne, = 7
Gesangbuch1741_3_000453	Jehovah nimm von mir die kräfte hin = 755	Jehova, nimm von mir die Kräfte hin = 755
Gesangbuch1741_3_000454	JEfu, deine liebes-flamme macht, daß = 543	Jesu, deine Liebesflamme macht, dass = 543
Gesangbuch1741_3_000455	JEfu, deiner zu gedencken, kan dem = 525	Jesu, deiner zu gedenken, kann dem = 525
Gesangbuch1741_3_000456	JEfu, der du meine feele haft durch deinen 182	Jesu, der du meine Seele hast durch deinen 182
Gesangbuch1741_3_000457	JEfu, ewge fonne, aller engel wonne, = 494	Jesu, ewige Sonne, aller Engel Wonne, = 494
Gesangbuch1741_3_000458	JEfu, gib mir deine fülle! fiehft = 337	Jesu, gib mir deine Fülle! Siehst = 337
Gesangbuch1741_3_000459	JEfu, HErr der herrlichkeit, füffer = 831	Jesu, Herr der Herrlichkeit, süßer = 831
Gesangbuch1741_3_000460	JEfu, hilf fiegen, du fürfte des = 739	Jesu, hilf siegen, du Fürst des = 739
Gesangbuch1741_3_000461	JEfu, höre mich, denn ich hoff auf dich, = 78	Jesu, höre mich, denn ich hoff auf dich, = 78
Gesangbuch1741_3_000462	JEfu, Jehovah, du fürfte der zeugen = 803	Jesu, Jehova, du Fürst der Zeugen = 803
Gesangbuch1741_3_000463	JEfu, Jehovah, ich fuch und verlange mit 360	Jesu, Jehova, ich such und verlange mit 360
Gesangbuch1741_3_000464	JEfu, komm doch felbft zu mir, und = 495	Jesu, komm doch selbst zu mir und = 495
Gesangbuch1741_3_000465	JEfu, kraft der blöden herzen = 160	Jesu, Kraft der blöden Herzen = 160
Gesangbuch1741_3_000466	JEfu, laß mich mit verlangen dir anhangen 73	Jesu, lass mich mit Verlangen dir anhangen 73
Gesangbuch1741_3_000467	<pb n="927" src="927.jpg" />	<pb n="927" src="927.jpg" />
Gesangbuch1741_3_000468	JEfulein, man hat gelesfen, daß du auch = 784	Jesulein, man hat gelesen, dass du auch = 784
Gesangbuch1741_3_000469	JEfu, meine freude, meines herzens weide, 460	Jesu, meine Freude, meines Herzens Weide, 460
Gesangbuch1741_3_000470	JEfu, meiner feelen leben, dem ich mich = 556	Jesu, meiner Seelen Leben, dem ich mich = 556
Gesangbuch1741_3_000471	JEfu, meines herzens freude, der = 708	Jesu, meines Herzens Freude, der = 708
Gesangbuch1741_3_000472	JEfu, mein treuer! laß doch dein feuer = 543	Jesu, mein Treuer! Lass doch dein Feuer = 543
Gesangbuch1741_3_000473	JEfum über alles lieben übertrift die = 448	Jesum über alles lieben, übertrift die = 448
Gesangbuch1741_3_000474	JEfu, nimm den finn, nimm nur alles hin 323	Jesu, nimm den Sinn, nimm nur alles hin 323
Gesangbuch1741_3_000475	JEfu, rufe mich von der welt, = 868	Jesu, rufe mich von der Welt, = 868
Gesangbuch1741_3_000476	JESus Chriftus, unfer Heyland, der den = 117	Jesus Christus, unser Heiland, der den = 117
Gesangbuch1741_3_000477	JESus Chriftus, unfer Heyland, der GOTTes 88	Jesus Christus, unser Heiland, der Gottes 88
Gesangbuch1741_3_000478	JESus hat ein wort gemeldt, das nicht = 717	Jesus hat ein Wort gemeldet, das nicht = 717
Gesangbuch1741_3_000479	JESus ift das Ichönfte licht, JESus ift = 657	Jesus ist das schönste Licht, Jesus ist = 657
Gesangbuch1741_3_000480	JESus ift meines gemütes begier: = 342	Jesus ist meines Gemütes Begier: = 342

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_3_000481	JESus meine zuverlicht, und mein heyland 117	Jesus, meine Zuversicht und mein Heiland 117
Gesangbuch1741_3_000482	Ihr auserwählten freuet euch, und lobet = 118	Ihr Auserwählten, freuet euch und lobet = 118
Gesangbuch1741_3_000483	Ihr brüder, hört ein großes wort: der = 662	Ihr Brüder, hört ein großes Wort: der = 662
Gesangbuch1741_3_000484	Ihr, die ihr Chrifti ehre feyd, = 125	Ihr, die ihr Christi Ehre seid, = 125
Gesangbuch1741_3_000485	Ihr gefpielen, laft uns wachen, der = 844	Ihr Gespielen, lasst uns wachen, der = 844
Gesangbuch1741_3_000486	Ihr herzen, die da reine lieb in Chrifto = 880	Ihr Herzen, die da reine Lieb in Christo = 880
Gesangbuch1741_3_000487	Ihr jungfrauen wacht, füllt eure lampen = 217	Ihr Jungfrauen, wacht, füllt eure Lampen = 217
Gesangbuch1741_3_000488	Ihr kinder des höchften, wie ftehts um die = 818	Ihr Kinder des Höchsten, wie steht's um die = 818
Gesangbuch1741_3_000489	Ihr fchweftern aus zion, verbundene feelen 73	Ihr Schwestern aus Zion, verbundene Seelen 73
Gesangbuch1741_3_000490	Ihr feelen finckt, ja lüncket hin vor eurem = 751	Ihr Seelen sinkt, ja sinket hin vor eurem = 751
Gesangbuch1741_3_000491	Ihr Seraphim, die ihr den kennt, den = 544	Ihr Seraphim, die ihr den kennt, den = 544
Gesangbuch1741_3_000492	Ihr theuren gefpielen der himmlischen braut 879	Ihr teuren Gespielen der himmlischen Braut 879
Gesangbuch1741_3_000493	Ihr töchter zions, die ihr bald wollt wiffen, 79	Ihr Töchter Zions, die ihr bald wollt wissen, 79
Gesangbuch1741_3_000494	Ihr von der gnad erregte, mit macht bewegte 863	Ihr von der Gnad erregte, mit Macht bewegte 863
Gesangbuch1741_3_000495	Ihr von GOtt ergrifnen feelen, = 620	Ihr von Gott ergriffenen Seelen, = 620
Gesangbuch1741_3_000496	Ihr zionstöchter, die ihr nicht in babylon 636	Ihr Zionstöchter, die ihr nicht in Babylon 636
Gesangbuch1741_3_000497	Immanuel, des güte nicht zu zehlen, = 416	Immanuel, dessen Güte nicht zu zählen, = 416
Gesangbuch1741_3_000498	Immanuel, du bräutigam reiner herzen = 548	Immanuel, du Bräutigam reiner Herzen = 548
Gesangbuch1741_3_000499	Immer fröhlich, immer fröhlich! = 463	Immer fröhlich, immer fröhlich! = 463
Gesangbuch1741_3_000500	Im füßen freuden-fchall, feyd froh und = 62	Im süßen Freudenschall, seid froh und = 62
Gesangbuch1741_3_000501	In allen meinen thaten laß ich den höchften = 39	In allen meinen Taten lass ich den Höchsten = 39
Gesangbuch1741_3_000502	In Chrifto gelebt, vor GOTte gefchwebt, = 605	In Christo gelebt, vor Gott geschwebt, = 605
Gesangbuch1741_3_000503	In diefem duncklen fitz erblick ich einen riß 322	In diesem dunklen Sitz erblick ich einen Riss 322
Gesangbuch1741_3_000504	In GOTTes namen wallen wir: fein hülf = 272	In Gottes Namen wallen wir: sein Hilf = 272
Gesangbuch1741_3_000505	In GOtt verborgen leben, nur ihm ankleben; 567	In Gott verborgen leben, nur ihm ankleben; 567
Gesangbuch1741_3_000506	<pb n="928" src="928.jpg" />	<pb n="928" src="928.jpg" />
Gesangbuch1741_3_000507	In JEFu namen ich alleine fang wieder = 211	In Jesu Namen ich alleine fang wieder = 211
Gesangbuch1741_3_000508	Innige liebe, wecke die triebe: laß = 752	Innige Liebe, wecke die Triebe: lass = 752
Gesangbuch1741_3_000509	Innigliche liebe dein durchdringend auge = 880	Innigliche Liebe, dein durchdringend Auge = 880
Gesangbuch1741_3_000510	Ist GOtt für mich fo trete gleich alles = 464	Ist Gott für mich, so trete gleich alles = 464
Gesangbuch1741_3_000511	K.	K.
Gesangbuch1741_3_000512	Kämpfet tapfer drauf, auf, du kinderhauf 362	Kämpfet tapfer drauf, auf, du Kinderhauf 362
Gesangbuch1741_3_000513	Kan die liebe diefer erden der vernunft = 779	Kann die Liebe dieser Erden der Vernunft = 779
Gesangbuch1741_3_000514	Kein chrift foll ihm die rechnung machen, 403	Kein Christ soll ihm die Rechnung machen, 403
Gesangbuch1741_3_000515	Keine fchönheit hat die welt, die mir nicht 314	Keine Schönheit hat die Welt, die mir nicht 314
Gesangbuch1741_3_000516	Keinen hat GOtt verlaffen, der ihm vertraut 466	Keinen hat Gott verlassen, der ihm vertraut 466
Gesangbuch1741_3_000517	König dem wir alle dienen, = = 650	König, dem wir alle dienen, = = 650
Gesangbuch1741_3_000518	König gib uns muth und klarheit, = 750	König, gib uns Mut und Klarheit, = 750
Gesangbuch1741_3_000519	König JEFu, deu wir lieben, aber = 733	König Jesu, den wir lieben, aber = 733
Gesangbuch1741_3_000520	Komm beug dich tief, mein herz und finn, 881	Komm, beug dich tief, mein Herz und Sinn, 881

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_3_000521	Komm heiliger Geift, HErre GOtt, erfüll 139	Komm, Heiliger Geist, Herr Gott, erfüll 139
Gesangbuch1741_3_000522	Komm heiliger Geift, wahrer GOtt, denn 140	Komm, Heiliger Geist, wahrer Gott, denn 140
Gesangbuch1741_3_000523	Komm, himmlifcher regen! erquicke = 141	Komm, himmlischer Regen! Erquicke = 141
Gesangbuch1741_3_000524	Komm, liebfter, komm in deinen garten = 338	Komm, Liebster, komm in deinen Garten = 338
Gesangbuch1741_3_000525	Komm legen aus der höh, begleite = 213	Komm, Segen aus der Höh, begleite = 213
Gesangbuch1741_3_000526	Kommt brüder und erhebt das lamm, = 19	Kommt, Brüder, und erhebt das Lamm, = 19
Gesangbuch1741_3_000527	Kommt heraus all ihr jungfrauen, euren = 100	Kommt heraus, all ihr Jungfrauen, euren = 100
Gesangbuch1741_3_000528	Kommt ihr kinder unfrer liebe, laffet = 804	Kommt, ihr Kinder unsrer Liebe, lasset = 804
Gesangbuch1741_3_000529	Kommt, ihr menfchen, lafft euch lehren, = 452	Kommt, ihr Menschen, lasst euch lehren, = 452
Gesangbuch1741_3_000530	Kommt feelen, die ihr durch die luft = 897	Kommt, Seelen, die ihr durch die Luft = 897
Gesangbuch1741_3_000531	Kommt, feyd gefaßt zum Abendmahl, = 119	Kommt, seid gefasst zum Abendmahl, = 119
Gesangbuch1741_3_000532	Kraft aus der höhe! die du dich = 557	Kraft aus der Höhe! Die du dich = 557
Gesangbuch1741_3_000533	Krone felger luft, heyl getreuer bruft = 696	Krone seliger Lust, Heil getreuer Brust = 696
Gesangbuch1741_3_000534	Kron und lohn beherzter ringer, = 790	Kron und Lohn beherzter Ringer, = 790
Gesangbuch1741_3_000535	Kyrie Eleifon, Chrifte Eleifon = 266	Kyrie Eleison, Christe Eleison = 266
Gesangbuch1741_3_000536	L.	L.
Gesangbuch1741_3_000537	Laß dich, Ueberwinder, von mir überwinden 419	Lass dich, Überwinder, von mir überwinden 419
Gesangbuch1741_3_000538	Laft die nächte meiner fünden ixt mit = 280	Lasst die Nächte meiner Sünden jetzt mit = 280
Gesangbuch1741_3_000539	Laß mich dich mein Heyland loben = 254	Lass mich dich, mein Heiland, loben = 254
Gesangbuch1741_3_000540	Laffet die cymbeln am leibroch erklingen = 592	Lasset die Zimbeln am Leibrock erklingen = 592
Gesangbuch1741_3_000541	Laffet uns den HErren preifen, und = 20	Lasset uns den Herrn preisen und = 20
Gesangbuch1741_3_000542	Laffet uns munter feyn, warten und wachen: 130	Lasset uns munter sein, warten und wachen: 130
Gesangbuch1741_3_000543	Laft mich gehen, lafft mich laufen zu dem = 724	Lasst mich gehen, lasst mich laufen zu dem = 724
Gesangbuch1741_3_000544	Laft uns unfern könig loben = 845	Lasst uns unsern König loben = 845
Gesangbuch1741_3_000545	<pb n="929" src="929.jpg" />	<pb n="929" src="929.jpg" />
Gesangbuch1741_3_000546	Lebt Chrifthus, was bin ich betrübt? = 120	Lebt Christus, was bin ich betrübt? = 120
Gesangbuch1741_3_000547	Lebt, ihr chriften, fo alhier auf erden, = 621	Lebt, ihr Christen, so allhier auf Erden, = 621
Gesangbuch1741_3_000548	Liebe, die du mich zum bilde deiner = 21	Liebe, die du mich zum Bilde deiner = 21
Gesangbuch1741_3_000549	Liebe, die fich mir vermählet vor dem grund 698	Liebe, die sich mir vermählt vor dem Grund 698
Gesangbuch1741_3_000550	Liebe feele unverzagt, auf, wohlauf! = 436	Liebe Seele, unverzagt, auf, wohlauf! = 436
Gesangbuch1741_3_000551	Lieber Heyland deine wunden find ein = 22	Lieber Heiland, deine Wunden sind ein = 22
Gesangbuch1741_3_000552	Liebfter aller lieben, meiner feelen = 495	Liebster aller Lieben, meiner Seelen = 495
Gesangbuch1741_3_000553	Liebfter bräutigam, denckft du nicht an die 420	Liebster Bräutigam, denkst du nicht an die 420
Gesangbuch1741_3_000554	Liebfter Heyland nahe dich, meinen grund = 496	Liebster Heiland, nahe dich, meinen Grund = 496
Gesangbuch1741_3_000555	Liebfter JEfu, du wirft kommen, zu = 497	Liebster Jesu, du wirst kommen, zu = 497
Gesangbuch1741_3_000556	Liebfter JEfu, ich bin da, unfre liebe = 497	Liebster Jesu, ich bin da, unsre Liebe = 497
Gesangbuch1741_3_000557	Liebfter JEfu, liebftes leben = = 219	Liebster Jesu, liebstes Leben = = 219
Gesangbuch1741_3_000558	Liebfter JEfu, was vor müh haft du nicht = 22	Liebster Jesu, was vor Müh hast du nicht = 22
Gesangbuch1741_3_000559	Litaney = = = = 266	Litanei = = = = 266
Gesangbuch1741_3_000560	Lobe den HErren, der alles fo herrlich = 304	Lobe den Herrn, der alles so herrlich = 304

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_3_000561	Lobe den HErrn, o meine feele! ich will = 305	Lobe den Herrn, o meine Seele! Ich will = 305
Gesangbuch1741_3_000562	Lobe, lobe meine feele den, der heift = 306	Lobe, lobe meine Seele den, der heißt = 306
Gesangbuch1741_3_000563	Lobet GOtt was odem hat, werdet = 529	Lobet Gott, was Odem hat, werdet = 529
Gesangbuch1741_3_000564	Lobe zion, deinen GOtt! lobe JEFum der dich 530	Lobe Zion, deinen Gott! Lobe Jesum, der dich 530
Gesangbuch1741_3_000565	Lob fey dem allmächtigen GOtt, der unfer lich 50	Lob sei dem allmächtigen Gott, der unser sich 50
Gesangbuch1741_3_000566	Lob fey dem lamm, das uns des geiftes falbe = 593	Lob sei dem Lamm, das uns des Geistes Salbe = 593
Gesangbuch1741_3_000567	Lobt GOtt getroft mit lingen, frolock du chriftl. 846	Lobt Gott getrost mit Singen, frohlock, du christl. 846
Gesangbuch1741_3_000568	Lobt GOtt ihr chriften allzugleich = 63	Lobt Gott, ihr Christen allzugleich = 63
Gesangbuch1741_3_000569	Lobt und erhöht des groffen GOttes güte = 291	Lobt und erhöht des großen Gottes Güte = 291
Gesangbuch1741_3_000570	M.	M.
Gesangbuch1741_3_000571	Mache dich mein geift bereit, wache, fleh und 219	Mache dich, mein Geist, bereit, wache, fleh und 219
Gesangbuch1741_3_000572	Mach endlich des vielen zerftreuens ein ende 324	Mach endlich des vielen Zerstreuens ein Ende 324
Gesangbuch1741_3_000573	Macht hoch die thür, die thor macht weit = 859	Macht hoch die Tür, die Tor macht weit = 859
Gesangbuch1741_3_000574	Man hat mich oft gedränget, fo faget Iſrael 847	Man hat mich oft gedrängt, so saget Israel 847
Gesangbuch1741_3_000575	Man klaget, daß kein fegen ift bey unferm = 699	Man klagt, dass kein Segen ist bei unserm = 699
Gesangbuch1741_3_000576	Man lobt dich in der ftille du hocherhabner = 307	Man lobt dich in der Stille, du hocherhabener = 307
Gesangbuch1741_3_000577	Maria hat das gute theil erwehlet = 579	Maria hat das gute Teil erwählt = 579
Gesangbuch1741_3_000578	Mein' augen Ichließ ich ißt in GOttes namen 298	Meine Augen schließ ich jetzt in Gottes Namen 298
Gesangbuch1741_3_000579	Mein bräutigam, da komme ich: ach näher 605	Mein Bräutigam, da komme ich: ach näher 605
Gesangbuch1741_3_000580	Mein bräutigam, wir küffen dir die füße = 884	Mein Bräutigam, wir küssen dir die Füße = 884
Gesangbuch1741_3_000581	Mein chriftenmenſch was fingt du fo, = 862	Mein Christenmensch, was singst du so, = 862
Gesangbuch1741_3_000582	Meine armut macht mich Ichreyen = 326	Meine Armut macht mich schreien = 326
Gesangbuch1741_3_000583	Mein edler geift, du biſt doch abgeſchieden von 608	Mein edler Geist, du bist doch abgeschieden von 608
Gesangbuch1741_3_000584	<pb n="930" src="930.jpg" />	<pb n="930" src="930.jpg" />
Gesangbuch1741_3_000585	Meine Hofnung ftehet fefte auf den lebendigen 39	Meine Hoffnung steht fest auf den Lebendigen 39
Gesangbuch1741_3_000586	Meinen JEFum laß ich nicht, weil er ſich für 544	Meinen Jesum lass ich nicht, weil er sich für 544
Gesangbuch1741_3_000587	Mein erlöfer kenneft du, kenneft du uns arme 780	Mein Erlöser kennst du, kennst du uns Arme 780
Gesangbuch1741_3_000588	Mein erlöfer kenneft mich, er weis alle meine 403	Mein Erlöser kennt mich, er weiß alle meine 403
Gesangbuch1741_3_000589	Meine feele fage mir, fage, was verzagt du 437	Meine Seele, sage mir, sage, was verzagt du 437
Gesangbuch1741_3_000590	Meine feele Ichwing dich auf behende, hin zum 571	Meine Seele, schwing dich auf behende, hin zum 571
Gesangbuch1741_3_000591	Meine feele wilt du ruhn, und dir immer 557	Meine Seele, willst du ruhn und dir immer 557
Gesangbuch1741_3_000592	Meine feel ift ftille zu GOtt, deffen wille = 436	Meine Seel ist stille zu Gott, dessen Wille = 436
Gesangbuch1741_3_000593	Meine feel komm in die wunden Chrifti ein 254	Meine Seel, komm in die Wunden Christi ein 254
Gesangbuch1741_3_000594	Meine tage gehen hin, meine ftund und = 229	Meine Tage gehen hin, meine Stund und = 229
Gesangbuch1741_3_000595	Meine zunge ift nicht tüchtig, dich zu loben, 537	Meine Zunge ist nicht tüchtig, dich zu loben, 537
Gesangbuch1741_3_000596	Mein freund ift mir, und ich bin ihm ein 696	Mein Freund ist mir, und ich bin ihm ein 696
Gesangbuch1741_3_000597	Mein freund wie danck ichs deiner liebe = 326	Mein Freund, wie dank ich's deiner Liebe = 326
Gesangbuch1741_3_000598	Mein freund zerſchmelzt aus lieb in feinem 420	Mein Freund zerschmilzt aus Lieb in seinem 420
Gesangbuch1741_3_000599	Mein ganzer finn, ſich gründlich kehret hin, 568	Mein ganzer Sinn sich gründlich kehrt hin, 568
Gesangbuch1741_3_000600	Mein geift frolocket und mein finn ob den = 530	Mein Geist frohlockt und mein Sinn ob den = 530

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_3_000601	Mein GOtt das herz ich bringe dir zur gabe 558	Mein Gott, das Herz bringe ich dir zur Gabe 558
Gesangbuch1741_3_000602	Mein GOtt und mein könig wie bißt du fo 531	Mein Gott und mein König, wie bist du so 531
Gesangbuch1741_3_000603	Mein GOtt und Vater kan mich nicht immer 467	Mein Gott und Vater kann mich nicht immer 467
Gesangbuch1741_3_000604	Mein Heyland, gib mich mir zu kennen, ich 453	Mein Heiland, gib mich mir zu kennen, ich 453
Gesangbuch1741_3_000605	Mein Heyland, gib mich mir zu kennen, weil ich 709	Mein Heiland, gib mich mir zu kennen, weil ich 709
Gesangbuch1741_3_000606	Mein herz, gib dich zufrieden, = 424	Mein Herz, gib dich zufrieden, = 424
Gesangbuch1741_3_000607	Mein herz, wenn wirft du doch den = 499	Mein Herz, wann wirst du doch den = 499
Gesangbuch1741_3_000608	Mein holder freund ift mein, er bleibet = 579	Mein holder Freund ist mein, er bleibt = 579
Gesangbuch1741_3_000609	Mein JEſu, dem die feraphinen, im glantz 244	Mein Jesu, dem die Seraphinen im Glanz 244
Gesangbuch1741_3_000610	Mein JEſu, der du mich zum luftpiel ewiglich 848	Mein Jesu, der du mich zum Lustspiel ewiglich 848
Gesangbuch1741_3_000611	Mein JEſu fey gegrüffet, fey tausendmal 559	Mein Jesu, sei begrüßt, sei tausendmal 559
Gesangbuch1741_3_000612	Mein JEſu, füffe feelenluft! mir ift nichts = 343	Mein Jesu, süße Seelenlust! Mir ist nichts = 343
Gesangbuch1741_3_000613	Mein Joſua, komm führe deine kriege = 422	Mein Josua, komm, führe deine Kriege = 422
Gesangbuch1741_3_000614	Mein könig, fchreib mir dein gefetz ins hertz 752	Mein König, schreib mir dein Gesetz ins Herz 752
Gesangbuch1741_3_000615	Mein lieber menſch, bedencke doch! = 393	Mein lieber Mensch, bedenke doch! = 393
Gesangbuch1741_3_000616	Mein'n erften augenblick ich dir HErr JEſu 283	Meinen ersten Augenblick ich dir, Herr Jesu 283
Gesangbuch1741_3_000617	Mein Salomo, dein freundliches regieren 568	Mein Salomo, dein freundliches Regieren 568
Gesangbuch1741_3_000618	Mein ſchöpfer, bilde mich, dein werck nach 560	Mein Schöpfer, bilde mich, dein Werk nach 560
Gesangbuch1741_3_000619	Mein treuer hirt, wie komm ich doch = 609	Mein treuer Hirt, wie komm ich doch = 609
Gesangbuch1741_3_000620	Mein vater der du meine bruft mit lieb = 479	Mein Vater, der du meine Brust mit Lieb = 479
Gesangbuch1741_3_000621	Mein vater, fey unendlich hoch gelobet = 770	Mein Vater, sei unendlich hoch gelobet = 770
Gesangbuch1741_3_000622	Mein vater, zeuge mich, dein kind, nach = 79	Mein Vater, zeuge mich, dein Kind, nach = 79
Gesangbuch1741_3_000623	Input	Output
Gesangbuch1741_3_000624	<pb n="931" src="931.jpg" />	<pb n="931" src="931.jpg" />
Gesangbuch1741_3_000625	Menſchenkind, merk eben, was da fey dein 51	Menschenkind, merk eben, was da sei dein 51
Gesangbuch1741_3_000626	Menſch, erheb dein herz zu GOtt: eil aus 199	Mensch, erheb dein Herz zu Gott: eil aus 199
Gesangbuch1741_3_000627	Merck feele, merck was JEſus ſagt 365	Merk Seele, merk, was Jesus sagt 365
Gesangbuch1741_3_000628	Mir ift ganz wohl, daß ich zum creutze ſol 805	Mir ist ganz wohl, dass ich zum Kreuze soll 805
Gesangbuch1741_3_000629	Mir macht die welt nichts mehr zu ſchaffen: 725	Mir macht die Welt nichts mehr zu schaffen: 725
Gesangbuch1741_3_000630	Mir nach ſpricht Chriftus unfer held 328	Mir nach spricht Christus unser Held 328
Gesangbuch1741_3_000631	Mit dank wil ich dich loben, o du mein GOtt 281	Mit Dank will ich dich loben, o du mein Gott 281
Gesangbuch1741_3_000632	Monarche aller ding, dem alle Seraphinen 2	Monarch aller Dinge, dem alle Seraphinen 2
Gesangbuch1741_3_000633	Morgenglanz der ewigkeit, licht vom 283	Morgenglanz der Ewigkeit, Licht vom 283
Gesangbuch1741_3_000634	Morgenſtern auf finſtre nacht 284	Morgenstern auf finstre Nacht 284
Gesangbuch1741_3_000635	Müde, die der Arbeit menge und der heiſſe 726	Müde, die der Arbeit Menge und der heiße 726
Gesangbuch1741_3_000636	N.	N.
Gesangbuch1741_3_000637	Nähert euch immer ſchmertz, mangel und 805	Nähert euch immer Schmerz, Mangel und 805
Gesangbuch1741_3_000638	Nahe dich dem lautern ſtrm, der vom thron 255	Nahe dich dem lauterem Strom, der vom Thron 255
Gesangbuch1741_3_000639	Nahe dich vom gnadenſtuhle, komm zur feele 498	Nahe dich vom Gnadenstuhle, komm zur Seele 498
Gesangbuch1741_3_000640	Naht heran, ihr lieben glieder, Chrifti 886	Naht heran, ihr lieben Glieder, Christi 886

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_3_000641	Name, auferwehlter name, deine falbe 636	Name, auserwählter Name, deine Salbe 636
Gesangbuch1741_3_000642	Nennt mich eine blume, GOtt zum preis und 480	Nennt mich eine Blume, Gott zum Preis und 480
Gesangbuch1741_3_000643	Nimms wieder hin, du hatteft es gegeben 786	Nimm es wieder hin, du hattest es gegeben 786
Gesangbuch1741_3_000644	Nun bin ich fo gewis von deiner wahrheit 261	Nun bin ich so gewiss von deiner Wahrheit 261
Gesangbuch1741_3_000645	Nun bitten wir den heiligen Geift um den 806	Nun bitten wir den heiligen Geist um den 806
Gesangbuch1741_3_000646	Nun dancket alle GOtt mit herzen, mund und 307	Nun danket alle Gott mit Herzen, Mund und 307
Gesangbuch1741_3_000647	Nun dancket all' und bringet ehr, ihr 308	Nun danket all und bringet Ehr, ihr 308
Gesangbuch1741_3_000648	Nun erfahr ich auch, bey der liebe brauch, 366	Nun erfahr ich auch, bei der Liebe Brauch, 366
Gesangbuch1741_3_000649	Nun freut euch ihr feelen mit mir, ich habe 345	Nun freut euch, ihr Seelen, mit mir, ich habe 345
Gesangbuch1741_3_000650	Nun freut euch, lieben chriften gemein, 23	Nun freut euch, lieben Christen gemein, 23
Gesangbuch1741_3_000651	Nun giebt uns der höchfte den gnädigen regen 345	Nun gibt uns der Höchste den gnädigen Regen 345
Gesangbuch1741_3_000652	Nun gute nacht du eitles weltgetümmel 194	Nun gute Nacht, du eitles Weltgetümmel 194
Gesangbuch1741_3_000653	Nun hab ich GOtt und menfchen obgefieget 367	Nun hab ich Gott und Menschen obgesieget 367
Gesangbuch1741_3_000654	Nun hat o HErr dein knecht fein herz 255	Nun hat, o Herr, dein Knecht sein Herz 255
Gesangbuch1741_3_000655	Nun hör du chriftlich' obrigkeit, hör und 766	Nun hör, du christliche Obrigkeit, hör und 766
Gesangbuch1741_3_000656	Nun ift der ftrick zerriffen! das ängftliche 329	Nun ist der Strick zerrissen! Das ängstliche 329
Gesangbuch1741_3_000657	Nun kindlein bleibt, bleibt, bleibt an JEfu 849	Nun Kindlein bleibt, bleibt, bleibt an Jesu 849
Gesangbuch1741_3_000658	Nun kommt der heyden Heyland, der 52	Nun kommt der Heiden Heiland, der 52
Gesangbuch1741_3_000659	Nun kommt mein bräutigam in höchften 134	Nun kommt mein Bräutigam in höchsten 134
Gesangbuch1741_3_000660	Nun lafst uns gehn und treten mit fingen 865	Nun lasst uns gehn und treten mit Singen 865
Gesangbuch1741_3_000661	Nun lafst uns GOtt dem HERren 292	Nun lasst uns Gott dem Herrn 292
Gesangbuch1741_3_000662) ()) ()
Gesangbuch1741_3_000663	<pb n="932" src="932.jpg" />	<pb n="932" src="932.jpg" />
Gesangbuch1741_3_000664	Nun lob mein feel den HERren, was in mir 882	Nun lob, mein Seel, den Herrn, was in mir 882
Gesangbuch1741_3_000665	Nun nimm mein herz, und alles, was ich bin 562	Nun nimm mein Herz und alles, was ich bin 562
Gesangbuch1741_3_000666	Nun preifet alle Chriffti barmherzigkeit 637	Nun preiset alle Christi Barmherzigkeit 637
Gesangbuch1741_3_000667	Nun ruhet menfch und viehe, nach diefer 298	Nun ruhet Mensch und Vieh, nach dieser 298
Gesangbuch1741_3_000668	Nun wil ich mich fcheiden von allen dingen 545	Nun will ich mich scheiden von allen Dingen 545
Gesangbuch1741_3_000669	Nun zieht euch GOTTes güte recht gründlich 40	Nun zieht euch Gottes Güte recht gründlich 40
Gesangbuch1741_3_000670	Nur frifch hinein, es wird fo tief nicht feyn 404	Nur frisch hinein, es wird so tief nicht sein 404
Gesangbuch1741_3_000671	O.	O.
Gesangbuch1741_3_000672	O allerhöchfter menfchenhüter, du 285	O allerhöchster Menschenhüter, du 285
Gesangbuch1741_3_000673	O auge, dem des abgrunds tiefe fchlünde 533	O Auge, dem des Abgrunds tiefe Schlünde 533
Gesangbuch1741_3_000674	O bräutigam der zwey verbundnen herzen 788	O Bräutigam der zwei verbundnen Herzen 788
Gesangbuch1741_3_000675	O chriftenmenfch, merk wie fuchs hält 245	O Christenmensch, merk, wie sich's hält 245
Gesangbuch1741_3_000676	O creutzesftand, o edles pfand 405	O Kreuzesstand, o edles Pfand 405
Gesangbuch1741_3_000677	O daß ich taufend zungen hätte 534	O dass ich tausend Zungen hätte 534
Gesangbuch1741_3_000678	O der alles hätt verloren, auch fich felbft, 710	O der alles hätt verloren, auch sich selbst, 710
Gesangbuch1741_3_000679	O du allerfüß'te freude, o du allerfchönftes 143	O du allersüßeste Freude, o du allerschönstes 143
Gesangbuch1741_3_000680	O du allertieffte liebe, die in Chrifto JEfu ift, 368	O du allertiefste Liebe, die in Christo Jesu ist, 368

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_3_000681	O du geißt des HErren, fey mein glanz und 144	O du Geist des Herrn, sei mein Glanz und 144
Gesangbuch1741_3_000682	O du hirte Iſrael, höre unfre ſtimm 832	O du Hirte Israel, höre unsre Stimm 832
Gesangbuch1741_3_000683	O du hüter Iſrael, wilt du dich nicht 730	O du Hüter Israel, willst du dich nicht 730
Gesangbuch1741_3_000684	O du liebe meiner liebe, du erwünſchte 100	O du Liebe meiner Liebe, du erwünſchte 100
Gesangbuch1741_3_000685	O dunckle nacht, wenn wirſt du doch 584	O dunkle Nacht, wann wirst du doch 584
Gesangbuch1741_3_000686	O durchbrecher aller bande, der du immer bey 330	O Durchbrecher aller Bande, der du immer bei 330
Gesangbuch1741_3_000687	O du leelen-bräutigam, folten leelen, die 731	O du Seelenbräutigam, sollten Seelen, die 731
Gesangbuch1741_3_000688	O du wunderbarer GOtt, mächtiger HErre 41	O du wunderbarer Gott, mächtiger Herr 41
Gesangbuch1741_3_000689	O du wunderſchönes wesen, o du glantz 493	O du wunderschönes Wesen, o du Glanz 493
Gesangbuch1741_3_000690	Oefne mir die perlen-thoren, o du ſchmuck 611	Öffne mir die Perlentore, o du Schmuck 611
Gesangbuch1741_3_000691	O ewiges wesen, o anfang und ende 500	O ewiges Wesen, o Anfang und Ende 500
Gesangbuch1741_3_000692	O GOtt, der liebe wunder- <u>quell</u> 309	O Gott, der Liebe Wunder <u>quell</u> 309
Gesangbuch1741_3_000693	O GOtt, du licht der reinen herzen 368	O Gott, du Licht der reinen Herzen 368
Gesangbuch1741_3_000694	O GOtt du tiefe ſonder grund 8	O Gott, du tiefer, sonder Grund 8
Gesangbuch1741_3_000695	O GOttes lohn von ewigkeit, wie felig war 423	O Gottes Sohn von Ewigkeit, wie selig war 423
Gesangbuch1741_3_000696	O GOtt, mein ſchöpfer, edler fürſt und 207	O Gott, mein Schöpfer, edler Fürst und 207
Gesangbuch1741_3_000697	O großer GOtt von macht, und reich von 268	O großer Gott von Macht und reich von 268
Gesangbuch1741_3_000698	O hätte ich flügel einfältiger tauben 648	O hätte ich Flügel einfältiger Tauben 648
Gesangbuch1741_3_000699	O Haupt, voll blut und wunden, voll 101	O Haupt, voll Blut und Wunden, voll 101
Gesangbuch1741_3_000700	O heil'ger Geißt, kehr bey uns ein, und laß 144	O heiliger Geist, kehr bei uns ein und lass 144
Gesangbuch1741_3_000701	O heilig, heilig, heilig wesen, GOtt Vater, 285	O heilig, heilig, heilig Wesen, Gott Vater, 285
Gesangbuch1741_3_000702	<pb n="933" src="933.jpg" />	<pb n="933" src="933.jpg" />
Gesangbuch1741_3_000703	O HErre der herrlichkeit, du glantz der 849	O Herr der Herrlichkeit, du Glanz der 849
Gesangbuch1741_3_000704	O HErre, der weiſheit wundergrund 438	O Herr, der Weisheit Wundergrund 438
Gesangbuch1741_3_000705	O HErre, du allgenugsamer, wie kan ich 570	O Herr, du allgenugsamer, wie kann ich 570
Gesangbuch1741_3_000706	O HErre GOtt, dein göttlich wort iſt 148	O Herre Gott, dein göttlich Wort ist 148
Gesangbuch1741_3_000707	O JEſu Chriſt, dein krippelein iſt mein 64	O Jesu Christ, dein Krippelein ist mein 64
Gesangbuch1741_3_000708	O JEſu Chriſt, der du mir biſt der liebſt' 125	O Jesu Christ, der du mir bist der liebste 125
Gesangbuch1741_3_000709	O JEſu Chriſt, der heyden licht, der du 868	O Jesu Christ, der Heiden Licht, der du 868
Gesangbuch1741_3_000710	O JEſu Chriſte wahres licht, erleuchte die 261	O Jesu Christe, wahres Licht, erleuchte die 261
Gesangbuch1741_3_000711	O JEſu Chriſt, mein ſchönſtes licht, der du 24	O Jesu Christ, mein schönstes Licht, der du 24
Gesangbuch1741_3_000712	O JEſu, der du dich von ſünden und des 121	O Jesu, der du dich von Sünden und des 121
Gesangbuch1741_3_000713	O JEſu du biſt mein, und ich wil auch dein 562	O Jesu, du bist mein, und ich will auch dein 562
Gesangbuch1741_3_000714	O JEſu du hoffnung deß, der ſich bekehret 81	O Jesu, du Hoffnung dessen, der sich bekehret 81
Gesangbuch1741_3_000715	O JEſu, du mein bräutigam, der du aus 89	O Jesu, du mein Bräutigam, der du aus 89
Gesangbuch1741_3_000716	O JEſu komm zu mir, mein rechtes leben 500	O Jesu, komm zu mir, mein rechtes Leben 500
Gesangbuch1741_3_000717	O JEſu lehre mich wie ich dich finde 563	O Jesu, lehre mich, wie ich dich finde 563
Gesangbuch1741_3_000718	O JEſu mein bräutigam wie iſt mir ſo wohl 570	O Jesu, mein Bräutigam, wie ist mir so wohl 570
Gesangbuch1741_3_000719	O JEſu mein friede! ich bin faſt fehr müde 726	O Jesu, mein Friede! Ich bin fast sehr müde 726
Gesangbuch1741_3_000720	O JEſu meins gemüths begier, komm von 213	O Jesu meines Gemüts Begehr, komm von 213

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_3_000721	O JEfu, fchönfte feelenzi, mein herze 546	O Jesu, schönste Seelenzier, mein Herze 546
Gesangbuch1741_3_000722	O JEfu liehe drein, und hilf mir armen 183	O Jesu, siehe drein und hilf mir armen 183
Gesangbuch1741_3_000723	O JEfu fülfes licht, nun ift die nacht 286	O Jesu, süßes Licht, nun ist die Nacht 286
Gesangbuch1741_3_000724	O JEfu wahrer GOTTes Sohn, könig im 637	O Jesu, wahrer Gottes Sohn, König im 637
Gesangbuch1741_3_000725	O ihr auferwehlten kinder, ihr Jungfrauen 893	O ihr auserwählten Kinder, ihr Jungfrauen 893
Gesangbuch1741_3_000726	O ihr auferwehlten feelen in dem 811	O ihr auserwählten Seelen in dem 811
Gesangbuch1741_3_000727	O ihr menfchen, lafft euch lehren 369	O ihr Menschen, lasst euch lehren 369
Gesangbuch1741_3_000728	O ihr thener erkaufften feelen, denen GOTT 715	O ihr teuer erkaufften Seelen, denen Gott 715
Gesangbuch1741_3_000729	O ihr treuen feelen, die ihr euch mit quälen 402	O ihr treuen Seelen, die ihr euch mit Quälen 402
Gesangbuch1741_3_000730	O lamm, das keine fünde je beflecket 103	O Lamm, das keine Sünde je beflecket 103
Gesangbuch1741_3_000731	O lebens=quell, zeig uns dein angeficht, 26	O Lebensquell, zeig uns dein Angesicht, 26
Gesangbuch1741_3_000732	O licht geh auf in deinem himmel 369	O Licht, geh auf in deinem Himmel 369
Gesangbuch1741_3_000733	O liebe, die den himmel hat zerriffen 53	O Liebe, die den Himmel hat zerrissen 53
Gesangbuch1741_3_000734	O liebe, die in fremde noth fih felbft hinein 104	O Liebe, die in fremde Not sich selbst hinein 104
Gesangbuch1741_3_000735	O liebe, wunderdares gut, was gibft du denen 310	O Liebe, wunderbares Gut, was gibst du denen 310
Gesangbuch1741_3_000736	O menfchenkind, was haft du in gedanken 394	O Menschenkind, was hast du in Gedanken 394
Gesangbuch1741_3_000737	O reines wesen, lautre quelle, o licht ohn 185	O reines Wesen, lautere Quelle, o Licht ohn 185
Gesangbuch1741_3_000738	O Salomo, es gibt oft menfchenkinder 581	O Salomo, es gibt oft Menschenkinder 581
Gesangbuch1741_3_000739	O Sonne, die aufs niedre fieht, da fingt ein 719	O Sonne, die aufs Niedre sieht, da singt ein 719
Gesangbuch1741_3_000740	O ftilles GOTTes Lamm, ich fuch dein fanftes 370	O stilles Gottes Lamm, ich such dein sanftes 370
Gesangbuch1741_3_000741	<pb n="934" src="934.jpg" />	<pb n="934" src="934.jpg" />
Gesangbuch1741_3_000742	O füffer augenblick in dem mein JEfus an 346	O süßer Augenblick, in dem mein Jesus an 346
Gesangbuch1741_3_000743	O füffer ftand, o felig leben, das aus der 481	O süßer Stand, o selig Leben, das aus der 481
Gesangbuch1741_3_000744	O fülfes Lamm, laß mich doch mit dir gehen 395	O süßes Lamm, lass mich doch mit dir gehen 395
Gesangbuch1741_3_000745	O treuer hüter .,: brunnen aller güter 282	O treuer Hüter .,: Brunnen aller Güter 282
Gesangbuch1741_3_000746	O unerfchafner lebensgeift in JEfu Chrifto 883	O unerschaffner Lebensgeist in Jesu Christo 883
Gesangbuch1741_3_000747	O urprung des lebens, o ewiges licht 734	O Ursprung des Lebens, o ewiges Licht 734
Gesangbuch1741_3_000748	O vater der barmherzigkeit, brunn aller 3	O Vater der Barmherzigkeit, Brunn aller 3
Gesangbuch1741_3_000749	O was für ein herrlich wesen hat ein chrift 585	O was für ein herrlich Wesen hat ein Christ 585
Gesangbuch1741_3_000750	O was find wir in dir JEfu, felig, mächtig, 749	O was sind wir in dir, Jesu, selig, mächtig, 749
Gesangbuch1741_3_000751	O was vor ein gnaden=grund liegt im lieben, 720	O was für ein Gnadengrund liegt im lieben, 720
Gesangbuch1741_3_000752	O welt fieh hier dein leben am ftamm des creutzes 105	O Welt, sieh hier dein Leben am Stamm des Kreuzes 105
Gesangbuch1741_3_000753	O wie richtig und wie wichtig ift der Chriften 593	O wie richtig und wie wichtig ist der Christen 593
Gesangbuch1741_3_000754	O wie fehr kräftig ift der große Heiland 331	O wie sehr kräftig ist der große Heiland 331
Gesangbuch1741_3_000755	O wie fehr lieblich find all' deine wohnung 638	O wie sehr lieblich sind all deine Wohnungen 638
Gesangbuch1741_3_000756	O wie felig ift die feel, die in diefer jammerhöl 546	O wie selig ist die Seel, die in dieser Jammerhöl 546
Gesangbuch1741_3_000757	O wie felig feyd ihr doch, ihr frommen 612	O wie selig seid ihr doch, ihr Frommen 612
Gesangbuch1741_3_000758	O wie felig find die feelen, die mit JEfu fih 594	O wie selig sind die Seelen, die mit Jesu sich 594
Gesangbuch1741_3_000759	O wir armen funder, unfre miffethat, darin 107	O wir armen Sünder, unsre Missetat, darin 107
Gesangbuch1741_3_000760	P.	P.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_3_000761	Preis, lob, ehr, ruhm, dank, kraft und macht 535	Preis, Lob, Ehr, Ruhm, Dank, Kraft und Macht 535
Gesangbuch1741_3_000762	Preis, lob und dank fey GOtt dem HErren 640	Preis, Lob und Dank sei Gott dem Herrn 640
Gesangbuch1741_3_000763	Preis und ehr und macht und ftärke, fey dir 618	Preis und Ehr und Macht und Stärke, sei dir 618
Gesangbuch1741_3_000764	Priester, der kein ende nimmet, deffen opfer 152	Priester, der kein Ende nimmt, dessen Opfer 152
Gesangbuch1741_3_000765	Probirt mus feyn der glaub: damit er werd 439	Probiert muss sein der Glaube: damit er werde 439
Gesangbuch1741_3_000766	R.	R.
Gesangbuch1741_3_000767	Rafte unter Chrifti laft, trage feine leichte 371	Raste unter Christi Last, trage seine leichte 371
Gesangbuch1741_3_000768	Rath, kraft und held und wunderbar! dein nam' 761	Rat, Kraft und Held und wunderbar! Dein Nam' 761
Gesangbuch1741_3_000769	Reine flammen, brennt zufammen, macht mich 564	Reine Flammen, brennt zusammen, macht mich 564
Gesangbuch1741_3_000770	Reiner bräutigam meiner feelen, tilge fremder 208	Reiner Bräutigam meiner Seelen, tilge fremder 208
Gesangbuch1741_3_000771	Ringe recht, wenn GOttes gnade dich nun 229	Ringe recht, wenn Gottes Gnade dich nun 229
Gesangbuch1741_3_000772	Ruhe ift das befte gut, das man haben kan 256	Ruhe ist das beste Gut, das man haben kann 256
Gesangbuch1741_3_000773	Rüftet euch ihr Chriftenleute, die feinde fuchen 370	Rüstet euch, ihr Christenleute, die Feinde suchen 370
Gesangbuch1741_3_000774	S.	S.
Gesangbuch1741_3_000775	Sagt, habt ihr nicht gefehn, den meine feele 501	Sagt, habt ihr nicht gesehn, den meine Seele 501
Gesangbuch1741_3_000776	Sagt, ihr kindlein, kleine feelen, von dem gut 202	Sagt, ihr Kindlein, kleine Seelen, von dem Gut 202
Gesangbuch1741_3_000777	Schau bräutigam, auf diefe zwey, denn daß du 774	Schau, Bräutigam, auf diese zwei, denn dass du 774
Gesangbuch1741_3_000778	Schau braut, wie hängt dein bräutigam an 107	Schau, Braut, wie hängt dein Bräutigam an 107
Gesangbuch1741_3_000779	Schau meine armut an, o HErr, nach deiner 422	Schau meine Armut an, o Herr, nach deiner 422
Gesangbuch1741_3_000780	<pb n="935" src="935.jpg" />	<pb n="935" src="935.jpg" />
Gesangbuch1741_3_000781	Schau von deinem thron, Vater, Geift und 262	Schau von deinem Thron, Vater, Geist und 262
Gesangbuch1741_3_000782	Schau wie lieblich und gut ifts allen brüdern, 819	Schau, wie lieblich und gut ist es allen Brüdern, 819
Gesangbuch1741_3_000783	Schaz über alle fchätze, o JEFu, liebfter fchaz, 659	Schatz über alle Schätze, o Jesu, liebster Schatz, 659
Gesangbuch1741_3_000784	Schein ich vor der welt einfam und verftellet, 756	Schein ich vor der Welt einsam und verstellt, 756
Gesangbuch1741_3_000785	Schlaf fanft und wohl, fchlaf liebes kind, 784	Schlaf sanft und wohl, schlaf, liebes Kind, 784
Gesangbuch1741_3_000786	Schmücke dich o liebe feele, laß die dunkle 90	Schmücke dich, o liebe Seele, lass die dunkle 90
Gesangbuch1741_3_000787	Schönfter aller fchönen, meines herzens luft 502	Schönster aller Schönen, meines Herzens Lust 502
Gesangbuch1741_3_000788	Schönfter Immanuel, herzog der frommen 547	Schönster Immanuel, Herzog der Frommen 547
Gesangbuch1741_3_000789	Schöpfer der natur und der creatur, höre 86	Schöpfer der Natur und der Kreatur, höre 86
Gesangbuch1741_3_000790	Schwing dich auf, o meine feele, fteig aus deinem 247	Schwing dich auf, o meine Seele, steig aus deinem 247
Gesangbuch1741_3_000791	Sechs tage hat der HErr fein werk getrieben 320	Sechs Tage hat der Herr sein Werk getrieben 320
Gesangbuch1741_3_000792	Seele du mußt munter werden, denn der erden 287	Seele, du mußt munter werden, denn der Erden 287
Gesangbuch1741_3_000793	Seelenbräutigam, o du GOtteslamm, prüfe, 371	Seelenbräutigam, o du Gotteslamm, prüfe, 371
Gesangbuch1741_3_000794	Seelen, die alles ihr gutes vom himmel, ohne 693	Seelen, die alles ihr Gutes vom Himmel, ohne 693
Gesangbuch1741_3_000795	Seelen, die JEFum zum Manne erwählet, 667	Seelen, die Jesum zum Manne erwählet, 667
Gesangbuch1741_3_000796	Seelenfreund, hier liegt ein herze, das dich 771	Seelenfreund, hier liegt ein Herze, das dich 771
Gesangbuch1741_3_000797	Seelenweide, meine freude, JEFu laß mich fest 807	Seelenweide, meine Freude, Jesu, lass mich fest 807
Gesangbuch1741_3_000798	Seele, was befürchtelt du, wenn du an den tod 613	Seele, was befürchtest du, wenn du an den Tod 613
Gesangbuch1741_3_000799	Seele, wenn du ftets wilt ruhn und dir immer 439	Seele, wenn du stets willst ruhn und dir immer 439
Gesangbuch1741_3_000800	Sehet, was GOtt hat gegeben feinen lohn zum 54	Sehet, was Gott hat gegeben seinen Sohn zum 54

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_3_000801	Seht, die nacht vergehet, herz und geift befehet 287	Seht, die Nacht vergehet, Herz und Geist bestehet 287
Gesangbuch1741_3_000802	Seht wie mit erhitztem grimme nun der drache 807	Seht, wie mit erhitztem Grimme nun der Drache 807
Gesangbuch1741_3_000803	Seid froh ihr unbefleckten finnen, und prangt 372	Seid froh, ihr unbefleckten Sinnen, und prangt 372
Gesangbuch1741_3_000804	Seid munter ihr fchüler der heiligen liebe 149	Seid munter, ihr Schüler der heiligen Liebe 149
Gesangbuch1741_3_000805	Seligkeiten, feligkeiten allen bürgern canaan 721	Seligkeiten, Seligkeiten allen Bürgern Kanaan 721
Gesangbuch1741_3_000806	Seligstes wefen, unendliche wonne 468	Seligstes Wesen, unendliche Wonne 468
Gesangbuch1741_3_000807	Seufze, feele, mit bekümmern! klage unter 710	Seufze, Seele, mit Bekümmern! Klage unter 710
Gesangbuch1741_3_000808	Sey fröhlich im HERren, du heilige feele, du 247	Sei fröhlich im Herrn, du heilige Seele, du 247
Gesangbuch1741_3_000809	Sey hochgelobt, barmherzger GOtt, der du 27	Sei hochgelobt, barmherziger Gott, der du 27
Gesangbuch1741_3_000810	Sey lob und ehr dem höchften gut, dem vater 852	Sei Lob und Ehr dem höchsten Gut, dem Vater 852
Gesangbuch1741_3_000811	Sey mir tausendmal gegrüffet, der mich je und 109	Sei mir tausendmal begrüßet, der mich je und 109
Gesangbuch1741_3_000812	Sey willkommen überwinder, JEU, fchönfter 503	Sei willkommen, Überwinder, Jesu, schönster 503
Gesangbuch1741_3_000813	Sieh, hier bin ich, ehrenkönig, lege mich vor 194	Sieh, hier bin ich, Ehrenkönig, lege mich vor 194
Gesangbuch1741_3_000814	Sieh, wie lieblich und wie fein ifts, wenn 820	Sieh, wie lieblich und wie fein ist es, wenn 820
Gesangbuch1741_3_000815	So bin ich nun nicht mehr ein fremder gaft 595	So bin ich nun nicht mehr ein fremder Gast 595
Gesangbuch1741_3_000816	So führft du doch recht felig, HERR, die deinen 42	So führst du doch recht selig, Herr, die Deinen 42
Gesangbuch1741_3_000817	So hüte doch, du treuer menfchenhüter, fo 757	So hüte doch, du treuer Menschenhüter, so 757
Gesangbuch1741_3_000818	So ift denn nun die hütte, mein freund, für 571	So ist denn nun die Hütte, mein Freund, für 571
Gesangbuch1741_3_000819	<pb n="936" src="936.jpg" />	<pb n="936" src="936.jpg" />
Gesangbuch1741_3_000820	So ift denn nun der tempel aufgebauet 122	So ist denn nun der Tempel aufgebaut 122
Gesangbuch1741_3_000821	So ift nun abermal von meiner tage zahl 299	So ist nun abermal von meiner Tage Zahl 299
Gesangbuch1741_3_000822	So ift nunmehr die hütte abgelegt 614	So ist nunmehr die Hütte abgelegt 614
Gesangbuch1741_3_000823	Soll ich denn erhaben leben, o du weifer 766	Soll ich denn erhaben leben, o du weiser 766
Gesangbuch1741_3_000824	Soll ich denn mich täglich kränken, und aufs 440	Soll ich denn mich täglich kränken und aufs 440
Gesangbuch1741_3_000825	Soll nicht mein geift betrübet feyn, da ich 688	Soll nicht mein Geist betrübet sein, da ich 688
Gesangbuch1741_3_000826	Solt die feele, die GOtt liebt, fch nicht billig 808	Sollte die Seele, die Gott liebt, sich nicht billig 808
Gesangbuch1741_3_000827	Solt es gleich bisweilen fcheinen, als wenn 469	Sollte es gleich bisweilen scheinen, als wenn 469
Gesangbuch1741_3_000828	Solt ich aus furcht für menfchenkindern 153	Sollte ich aus Furcht für Menschenkindern 153
Gesangbuch1741_3_000829	Solt ich meinem GOtt nicht fingen? folt ich 29	Sollte ich meinem Gott nicht fingen? Sollte ich 29
Gesangbuch1741_3_000830	So nimm denn meine feele an, o freund fie 765	So nimm denn meine Seele an, o Freund, sie 765
Gesangbuch1741_3_000831	So oft ein blick mich aufwärts führet, und 346	So oft ein Blick mich aufwärts führet und 346
Gesangbuch1741_3_000832	So ruhe denn du zartes herz in JEU tief 662	So ruhe denn, du zartes Herz, in Jesu tief 662
Gesangbuch1741_3_000833	So ruht mein muth in JEU blut und wunden 248	So ruht mein Mut in Jesu Blut und Wunden 248
Gesangbuch1741_3_000834	So felig führt der HERR die lieben feinen 754	So selig führt der Herr die lieben Seinen 754
Gesangbuch1741_3_000835	So viele, lichte feuerflammen, erleuchten unfre 311	So viele, lichte Feuerflammen, erleuchten unsre 311
Gesangbuch1741_3_000836	So wachet denn, ihr finnen, wacht 284	So wachet denn, ihr Sinnen, wacht 284
Gesangbuch1741_3_000837	So wahr ich lebe, fpricht dein GOtt: mir ift 172	So wahr ich lebe, spricht dein Gott: mir ist 172
Gesangbuch1741_3_000838	Spiegel aller tugend, führer meiner jugend 547	Spiegel aller Tugend, Führer meiner Jugend 547
Gesangbuch1741_3_000839	Starker Immanuel, groffer durchbrecher 470	Starker Immanuel, großer Durchbrecher 470
Gesangbuch1741_3_000840	Steht auf ihr ftarken falomo, wo feyd ihr 676	Steht auf, ihr starken Salomo, wo seid ihr 676

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_3_000841	Stilles lamm und friedensfürft, meine feele 718	Stilles Lamm und Friedensfürst, meine Seele 718
Gesangbuch1741_3_000842	Süffes feelen=abendmahl, himmelskoft im 503	Süßes Seelenabendmahl, Himmelskost im 503
Gesangbuch1741_3_000843	T.	T.
Gesangbuch1741_3_000844	Taufendmal verlangte liebe, gib mir doch, daß 549	Tausendmal verlangte Liebe, gib mir doch, dass 549
Gesangbuch1741_3_000845	Theures volk des allerhöchften, meines königes 641	Teures Volk des Allerhöchsten, meines Königs 641
Gesangbuch1741_3_000846	Tiefes und geheimes lamm, auf zions hügel 888	Tiefes und geheimes Lamm, auf Zions Hügel 888
Gesangbuch1741_3_000847	Thränen, thränen, lauter thränen, ift der 407	Tränen, Tränen, lauter Tränen, ist der 407
Gesangbuch1741_3_000848	Thu alles felbt in mir, o wurzel jefle 564	Tu alles selbst in mir, o Wurzel Jesse 564
Gesangbuch1741_3_000849	Tödten ift dem HErrn erlaubt, denn er tödtet 615	Töten ist dem Herrn erlaubt, denn er tötet 615
Gesangbuch1741_3_000850	Treuer feelenmann, was haft du gethan 747	Treuer Seelenmann, was hast du getan 747
Gesangbuch1741_3_000851	Treuer vater, deine liebe, fo aus einem heiffen 373	Treuer Vater, deine Liebe, so aus einem heißen 373
Gesangbuch1741_3_000852	Treuer wächter Ifrael, deß lich freuet leib 833	Treuer Wächter Israel, dessen sich freuet Leib 833
Gesangbuch1741_3_000853	U.	U.
Gesangbuch1741_3_000854	Um mich hab ich mich ausbekümmert 446	Um mich hab ich mich ausbekümmert 446
Gesangbuch1741_3_000855	Unanfänglichs, unvergänglichs wesen aller 321	Unanfängliches, unvergängliches Wesen aller 321
Gesangbuch1741_3_000856	Unbegreiflichs gut, wahrer GOtt alleine, 315	Unbegreifliches Gut, wahrer Gott alleine, 315
Gesangbuch1741_3_000857	Und wird denn auch der gottesftadt, fo bölich 835	Und wird denn auch der Gottesstadt, so bösiglich 835
Gesangbuch1741_3_000858	<pb n="937" src="937.jpg" />	<pb n="937" src="937.jpg" />
Gesangbuch1741_3_000859	Unendliche treue, ftets liebendes wesen! 312	Unendliche Treue, stets liebendes Wesen! 312
Gesangbuch1741_3_000860	Unerfchafne gotteslieb, überm gnadenftuhle 503	Unerschaffne Gottesliebe du, überm Gnadenstuhle 503
Gesangbuch1741_3_000861	Unerfchafne lebensfonne, licht vom unerfchafnen 300	Unerschaffne Lebenssonne, Licht vom unerschaffnen 300
Gesangbuch1741_3_000862	Unfer herrfcher, unfer könig, unfer allerh= 396	Unser Herrscher, unser König, unser Allerhöchster 396
Gesangbuch1741_3_000863	Unfer könig geht voran, kämpft ihr glieder 373	Unser König geht voran, kämpft ihr Glieder 373
Gesangbuch1741_3_000864	Unfer treuer Heiland, laß dich innig küffen 748	Unser treuer Heiland, lass dich innig küssen 748
Gesangbuch1741_3_000865	Unfer wandel ift im himmel, richte doch dein 742	Unser Wandel ist im Himmel, richte doch dein 742
Gesangbuch1741_3_000866	Unter denen groffen gütern, die uns Chriftn 716	Unter denen großen Gütern, die uns Christus 716
Gesangbuch1741_3_000867	Unveränderliches wesen, unbegreiflichs höchstes 110	Unveränderliches Wesen, unbegreifliches höchstes 110
Gesangbuch1741_3_000868	Unverfälichtes chriftennum, ach wie bist du 375	Unverfälschtes Christentum, ach wie bist du 375
Gesangbuch1741_3_000869	Urfprung der vollkommenheit, vater der 202	Ursprung der Vollkommenheit, Vater der 202
Gesangbuch1741_3_000870	V.	V.
Gesangbuch1741_3_000871	Valet will ich dir geben du arge falche welt 195	Valet will ich dir geben, du arge, falsche Welt 195
Gesangbuch1741_3_000872	Vater ich dein knecht, ich erftaune recht, wenn 312	Vater, ich dein Knecht, ich erstaune recht, wenn 312
Gesangbuch1741_3_000873	Vater unfer im himmelreich 262	Vater unser im Himmelreich 262
Gesangbuch1741_3_000874	Verborgne GOttesliebe du, o friedensreich fo 482	Verborgne Gottesliebe du, o Friedensreich so 482
Gesangbuch1741_3_000875	Verborgner GOtt, du wohnft in einem lichte 586	Verborgner Gott, du wohnst in einem Lichte 586
Gesangbuch1741_3_000876	Vergiß mein nicht, daß ich dein nicht vergeffe 425	Vergiss mein nicht, dass ich dein nicht vergesse 425
Gesangbuch1741_3_000877	Vergnügter finn, wo geht dein finnen hin? 347	Vergnügter Sinn, wo geht dein Sinnen hin? 347
Gesangbuch1741_3_000878	Verleih' uns frieden gnädiglich, HErr GOtt 269	Verleih uns Frieden gnädiglich, Herr Gott 269
Gesangbuch1741_3_000879	Verfchmähe nicht das fchlechte lied, das ich dir 294	Verschmähe nicht das schlechte Lied, das ich dir 294
Gesangbuch1741_3_000880	Vom himmel hoch da komm ich her, ich bring 65	Vom Himmel hoch, da komm ich her, ich bring 65

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_3_000881	Vom himmel kam der engelſchar, erſchien den 66	Vom Himmel kam der Engelsschar, erschien den 66
Gesangbuch1741_3_000882	Von adam her fo lange zeit war unfer fleiſch 54	Von Adam her so lange Zeit war unser Fleisch 54
Gesangbuch1741_3_000883	Von GOtt will ich nicht laffen, denn er läßt 471	Von Gott will ich nicht lassen, denn er lässt 471
Gesangbuch1741_3_000884	Von oben gezeugt, im grunde gebeugt 405	Von oben gezeugt, im Grunde gebeugt 405
Gesangbuch1741_3_000885	Vors bräutigams augen ſchweben, iſt wahre 200	Vors Bräutigams Augen schweben, ist wahre 200
Gesangbuch1741_3_000886	Vor wahrer herzensänderung ſind alle 186	Vor wahrer Herzensänderung sind alle 186
Gesangbuch1741_3_000887	W.	W.
Gesangbuch1741_3_000888	Wach auf du geiſt der treuen zeugen 758	Wach auf, du Geist der treuen Zeugen 758
Gesangbuch1741_3_000889	Wach auf mein herz, und ſinge dem ſchöpfer 289	Wach auf, mein Herz, und singe dem Schöpfer 289
Gesangbuch1741_3_000890	Wachet auf ihr müden geiſter: wacht doch auf 220	Wachet auf, ihr müden Geister: wacht doch auf 220
Gesangbuch1741_3_000891	Wachet auf ruft uns die ſtimme der wächter 135	Wachet auf, ruft uns die Stimme der Wächter 135
Gesangbuch1741_3_000892	Wachet, wachet liebe Kinder, denn es iſt ein 209	Wachet, wachet, liebe Kinder, denn es ist ein 209
Gesangbuch1741_3_000893	Wär GOtt nicht mit uns dieſe zeit, fo foll 836	Wär Gott nicht mit uns diese Zeit, so soll 836
Gesangbuch1741_3_000894	Warum ſolt ich mich denn grämen, hab ich doch 472	Warum sollte ich mich denn grämen, hab ich doch 472
Gesangbuch1741_3_000895	Warum wilt du doch für morgen, armes herz 44	Warum willst du doch für morgen, armes Herz 44
Gesangbuch1741_3_000896	Was biſt du doch o feele fo betrübet 441	Was bist du doch, o Seele, so betrübt 441
Gesangbuch1741_3_000897	<pb n="938" src="938.jpg" />	<pb n="938" src="938.jpg" />
Gesangbuch1741_3_000898	Was Chriſti boten lehren, und was ſie von ihm 375	Was Christi Boten lehren und was sie von ihm 375
Gesangbuch1741_3_000899	Was frag ich nach der welt, und allen ihren 196	Was frag ich nach der Welt und allen ihren 196
Gesangbuch1741_3_000900	Was giebt du denn, o meine feele, GOtt, der 565	Was gibst du denn, o meine Seele, Gott, der 565
Gesangbuch1741_3_000901	Was hat gethan der heilig' Chriſt? ſag an, o 596	Was hat getan der heilig Christ? Sag an, o 596
Gesangbuch1741_3_000902	Was ich hier läe, das wird mir einſt aufgehen 214	Was ich hier säe, das wird mir einst aufgehen 214
Gesangbuch1741_3_000903	Was iſt doch dieſe zeit? was ſind die leiden? 550	Was ist doch diese Zeit? Was sind die Leiden? 550
Gesangbuch1741_3_000904	Was iſt unfre lebenzeit? nichts als noth und 728	Was ist unsre Lebenszeit? Nichts als Not und 728
Gesangbuch1741_3_000905	Was kan die welt nicht zu ſich ziehen, und was 187	Was kann die Welt nicht zu sich ziehen und was 187
Gesangbuch1741_3_000906	Was liebt du großer feelenmann 746	Was liebst du, großer Seelenmann 746
Gesangbuch1741_3_000907	Was lobes ſolln wir dir, o vater ſingen 536	Was Lobes sollen wir dir, o Vater, singen 536
Gesangbuch1741_3_000908	Was mein GOtt thut, iſt alles gut, darum 718	Was mein Gott tut, ist alles gut, darum 718
Gesangbuch1741_3_000909	Was mein GOtt will, das will ich auch 565	Was mein Gott will, das will ich auch 565
Gesangbuch1741_3_000910	Was mich auf dieſer welt betrübt, das währet 197	Was mich auf dieser Welt betrübt, das währet 197
Gesangbuch1741_3_000911	Was mich in dieſer zeit betrübt iſt lauter 376	Was mich in dieser Zeit betrübt, ist lauter 376
Gesangbuch1741_3_000912	Was müht du dich o belial! dein raubſchloß 332	Was mühst du dich, o Belial! Dein Raubschloß 332
Gesangbuch1741_3_000913	Waffer braufe .: das die welt umgeht 745	Wasser brause .: das die Welt umgeht 745
Gesangbuch1741_3_000914	Was trotzeſt du, ſtolzer Tyrann, daß deine 836	Was trotzeſt du, stolzer Tyrann, dass deine 836
Gesangbuch1741_3_000915	Was wilt du dich, o feele, doch betrüben, 442	Was willst du dich, o Seele, doch betrüben, 442
Gesangbuch1741_3_000916	Was wilt du doch, o GOtt, noch mit mir machen? 46	Was willst du doch, o Gott, noch mit mir machen? 46
Gesangbuch1741_3_000917	Welche liebe, welch erbarmen, daß die 689	Welche Liebe, welch Erbarmen, dass die 689
Gesangbuch1741_3_000918	Welt packe dich, ich fehne mich nur nach dem 809	Welt, packe dich, ich sehne mich nur nach dem 809
Gesangbuch1741_3_000919	Welt wie du wilt, GOtt iſt mein ſchild! 813	Welt, wie du willst, Gott ist mein Schild! 813
Gesangbuch1741_3_000920	Wenn endlich, eh es zion meynt, 853	Wenn endlich, eh es Zion meint, 853

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_3_000921	Wenn erblick ich doch einmal meine liebe? 889	Wann erblick ich doch einmal meine Liebe? 889
Gesangbuch1741_3_000922	Wenn GOttes quell in liebe fich ergeußt 572	Wenn Gottes Quell in Liebe sich ergießt 572
Gesangbuch1741_3_000923	Wenn ich in angft und noth mein augen heb 406	Wenn ich in Angst und Not mein Augen heb 406
Gesangbuch1741_3_000924	Wenn kleine himmelferben in ihrer unfchuld 786	Wenn kleine Himmelserben in ihrer Unschuld 786
Gesangbuch1741_3_000925	Wenn man es recht erwegt 377	Wenn man es recht erwägt 377
Gesangbuch1741_3_000926	Wenn mein ftündlein vorhanden ift 123	Wenn mein Stündlein vorhanden ist 123
Gesangbuch1741_3_000927	Wenn meine fünd' mich kränken 111	Wenn meine Sünd mich kränken 111
Gesangbuch1741_3_000928	Wenn vernunft von Chrifti leiden, und von 112	Wenn Vernunft von Christi Leiden und von 112
Gesangbuch1741_3_000929	Werde munter mein gemüthe, und ihr finnen 301	Werde munter, mein Gemüte, und ihr Sinnen 301
Gesangbuch1741_3_000930	Wer GOttes diener werden will, der nehm 200	Wer Gottes Diener werden will, der nehme 200
Gesangbuch1741_3_000931	Wer GOtt vertraut, hat wohl gebaut, im 473	Wer Gott vertraut, hat wohl gebaut, im 473
Gesangbuch1741_3_000932	Wer hier nicht heilig werden will, kan dorten 362	Wer hier nicht heilig werden will, kann dorten 362
Gesangbuch1741_3_000933	Wer ift der Herr, der alle wunder thut 442	Wer ist der Herr, der alle Wunder tut 442
Gesangbuch1741_3_000934	Wer ift diefe fürftendime, die fo herrlich 597	Wer ist diese Fürstendime, die so herrlich 597
Gesangbuch1741_3_000935	Wer ift wol, wie du, JEFu füffe ruh? 32	Wer ist wohl, wie du, Jesu, süße Ruh? 32
Gesangbuch1741_3_000936	<pb n="939" src="939.jpg" />	<pb n="939" src="939.jpg" />
Gesangbuch1741_3_000937	Wer ift wol würdig, fich zu nahen zu GOtt 263	Wer ist wohl würdig, sich zu nahen zu Gott 263
Gesangbuch1741_3_000938	Wer öffnet uns die ewigkeit 582	Wer öffnet uns die Ewigkeit 582
Gesangbuch1741_3_000939	Wer fich dünken läßt, er ftehet, fehe zu, 221	Wer sich dünken läßt, er stehet, sehe zu, 221
Gesangbuch1741_3_000940	Wer überwindet foll vom holz genieffen, das in 378	Wer überwindet, soll vom Holz genießen, das in 378
Gesangbuch1741_3_000941	Wefen aller wesen, allerhöchftes gut 551	Wesen aller Wesen, allerhöchstes Gut 551
Gesangbuch1741_3_000942	Wie bange macht mir doch dein heißes 712	Wie bange macht mir doch dein heißes 712
Gesangbuch1741_3_000943	Wiederum ein augenblick meiner kurzen zeit 320	Wiederum ein Augenblick meiner kurzen Zeit 320
Gesangbuch1741_3_000944	Wie bist du fo wunderbar? großer regente! 694	Wie bist du so wunderbar? Großer Regent! 694
Gesangbuch1741_3_000945	Wie ein eitles thun ifts uns lernen 454	Wie ein eitles Tun ist es uns lernen 454
Gesangbuch1741_3_000946	Wie ein hirsch zur durren zeit nach dem 889	Wie ein Hirsch zur dürren Zeit nach dem 889
Gesangbuch1741_3_000947	Wie GOtt mich führt fo will ich gehn 443	Wie Gott mich führt, so will ich gehn 443
Gesangbuch1741_3_000948	Wie gros wird meine freude feyn 364	Wie groß wird meine Freude sein 364
Gesangbuch1741_3_000949	Wie gut ifts doch in GOttes armen als ein 47	Wie gut ist es doch in Gottes Armen als ein 47
Gesangbuch1741_3_000950	Wie gut ifts doch, mit dir mein JEFu wandern 651	Wie gut ist es doch, mit dir, mein Jesu, wandern 651
Gesangbuch1741_3_000951	Wie herrlich ifts ein fchäfflein Chrifti werden 197	Wie herrlich ist es, ein Schäflein Christi zu werden 197
Gesangbuch1741_3_000952	Wie jammert mich die große fchaar 682	Wie jammert mich die große Schar 682
Gesangbuch1741_3_000953	Wie ift der HErr fo gros, ja woh! wie 48	Wie ist der Herr so groß, ja wohl! Wie 48
Gesangbuch1741_3_000954	Wie kan ichs beffer haben? wie kan ich fanfter 473	Wie kann ich es besser haben? Wie kann ich sanfter 473
Gesangbuch1741_3_000955	Wie könnt es möglich feyn, man ließ fichs reu 854	Wie könnt es möglich sein, man ließ sich's reuen 854
Gesangbuch1741_3_000956	Wie lechzet doch mein geift, wie dürftet meine 426	Wie lechzet doch mein Geist, wie dürstet meine 426
Gesangbuch1741_3_000957	Wie lieblich find doch deine füß', wie freundlich 257	Wie lieblich sind doch deine Füß, wie freundlich 257
Gesangbuch1741_3_000958	Wie muß fich doch JEFus fo lange zerklopfen 249	Wie muss sich doch Jesus so lange zerklopfen 249
Gesangbuch1741_3_000959	Wie fanft, o JEFu, wie fo leichte ift doch dein 393	Wie sanft, o Jesu, wie so leicht ist doch dein 393
Gesangbuch1741_3_000960	Wie fauer fcheint doch das menfchliche joch; 772	Wie sauer scheint doch das menschliche Joch; 772

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_3_000961	Wie Ichön bist du mein leben und mein licht 894	Wie schön bist du, mein Leben und mein Licht 894
Gesangbuch1741_3_000962	Wie Ichön ist unfers Königs braut 895	Wie schön ist unsres Königs Braut 895
Gesangbuch1741_3_000963	Wie Ichön leucht uns der, morgenftern, voll 580	Wie schön leuchtet uns der Morgenstern, voll 580
Gesangbuch1741_3_000964	Wie Ichwer ifts kennen lernen 483	Wie schwer ist es, kennen zu lernen 483
Gesangbuch1741_3_000965	Wie felig ifts um GOtt sich flets betrüben 380	Wie selig ist es, um Gott sich stets zu betrüben 380
Gesangbuch1741_3_000966	Wie felig weiße und gelehrt, ift der, den selbft 485	Wie selig, weise und gelehrt ist der, den selbst 485
Gesangbuch1741_3_000967	Wie foll ich dich empfangen, und wie begegn' 55	Wie soll ich dich empfangen und wie begegn' 55
Gesangbuch1741_3_000968	Wie füß ift dein gebot, du fülfer Liebesgott! 396	Wie süß ist dein Gebot, du süßer Liebesgott! 396
Gesangbuch1741_3_000969	Wie füß ift JEfu deine liebe! wie honigfließend 348	Wie süß ist Jesu, deine Liebe! Wie honigfließend 348
Gesangbuch1741_3_000970	Wie wenn die dunkle wolke deckt der heitem 652	Wie wenn die dunkle Wolke deckt der heitem 652
Gesangbuch1741_3_000971	Wie werden doch die deinen fo feliglich geführt 872	Wie werden doch die Deinen so seliglich geführt 872
Gesangbuch1741_3_000972	Wie wohl ift einer folchen feele, die JEFum 759	Wie wohl ist einer solchen Seele, die Jesum 759
Gesangbuch1741_3_000973	Wie wohl ift mir, daß ich nunmehr entbunden 348	Wie wohl ist mir, dass ich nunmehr entbunden 348
Gesangbuch1741_3_000974	Wie wohl ift mir in meiner feelen, wenn ich in 443	Wie wohl ist mir in meiner Seele, wenn ich in 443
Gesangbuch1741_3_000975	<pb n="940" src="940.jpg" />	<pb n="940" src="940.jpg" />
Gesangbuch1741_3_000976	Wie wohl ift mir o freund der feelen 697	Wie wohl ist mir, o Freund der Seelen 697
Gesangbuch1741_3_000977	Wie wohl ift mir, wenn ich an dich gedenke 551	Wie wohl ist mir, wenn ich an dich gedenke 551
Gesangbuch1741_3_000978	Wie wohl ift uns, wenn wir in Chrifto ftehen 486	Wie wohl ist uns, wenn wir in Christo stehen 486
Gesangbuch1741_3_000979	Wir Chriftenleut :, habn itzund freud, 66	Wir Christenleut :, haben itzund Freud, 66
Gesangbuch1741_3_000980	Wir danken dir für deinen tod, Herr Jefu, 113	Wir danken dir für deinen Tod, Herr Jesu, 113
Gesangbuch1741_3_000981	Wir gläuben all' an einen Gott, Schöpfer 3	Wir glauben all an einen Gott, Schöpfer 3
Gesangbuch1741_3_000982	Wir gläuben all, und bekennen frey, daß nach 889	Wir glauben all und bekennen frei, dass nach 889
Gesangbuch1741_3_000983	Wir haben dich itzt in der nähe 885	Wir haben dich itzt in der Nähe 885
Gesangbuch1741_3_000984	Wir lernen unfre nichtigkeit erf't bey dem 814	Wir lernen unsre Nichtigkeit erst bei dem 814
Gesangbuch1741_3_000985	Wir fehen den tempel nun aufgetan 679	Wir sehen den Tempel nun aufgetan 679
Gesangbuch1741_3_000986	Wir find ein eigenthum des lammes, dem find 815	Wir sind ein Eigentum des Lammes, dem sind 815
Gesangbuch1741_3_000987	Wir find ungezogne leute, die Gott nicht 445	Wir sind ungezogne Leute, die Gott nicht 445
Gesangbuch1741_3_000988	Wo gingt ihr hin, wo kamt ihr her, ihr grünenden 797	Wo geht ihr hin, wo kamt ihr her, ihr Grünenden 797
Gesangbuch1741_3_000989	Wo Gott der Herr nicht bey uns hält, 837	Wo Gott der Herr nicht bei uns hält, 837
Gesangbuch1741_3_000990	Wo Gottes Geift die herzen treu feyn lehret 821	Wo Gottes Geist die Herzen treu sein lehret 821
Gesangbuch1741_3_000991	Wohl dem der fest im glauben fteht 264	Wohl dem, der fest im Glauben steht 264
Gesangbuch1741_3_000992	Wohl dem, der Jacobs Gott zum helfer sich 461	Wohl dem, der Jakobs Gott zum Helfer sich 461
Gesangbuch1741_3_000993	Wohl dem, der sich mit fleiß bemühet 397	Wohl dem, der sich mit Fleiß bemühet 397
Gesangbuch1741_3_000994	Wo ift meine fonne blieben, deren lieben mir 427	Wo ist meine Sonne blieben, deren Lieben mir 427
Gesangbuch1741_3_000995	Wo ift mein Ichäßlein, das ich liebe, 168	Wo ist mein Schätzlein, das ich liebe, 168
Gesangbuch1741_3_000996	Wo ift wol ein fülfer leben auf der ganzen 588	Wo ist wohl ein süßer Leben auf der ganzen 588
Gesangbuch1741_3_000997	Wolan mein fiegesfürft, ich halte es mit dir 333	Wolan, mein Siegesfürst, ich halte es mit dir 333
Gesangbuch1741_3_000998	Wol auf mein geift! zum höchften licht erhoben 536	Wohlauf, mein Geist! zum höchsten Licht erhoben 536
Gesangbuch1741_3_000999	Wol auf zum rechten weinftock her 381	Wohlauf zum rechten Weinstock her 381
Gesangbuch1741_3_001000	Wol recht wichtig, und recht tüchtig ift der 198	Wohl recht wichtig und recht tüchtig ist der 198

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_3_001001	Wolt ihr den HErrn finden, Io fucht ihn weil 741	Wollt ihr den Herrn finden, so sucht ihn, weil 741
Gesangbuch1741_3_001002	Wolt ihr euch nun, o ihr liebe chriften, auf des 136	Wollt ihr euch nun, o ihr liebe Christen, auf des 136
Gesangbuch1741_3_001003	Wo mein fchatz liegt, ift mein herze 338	Wo mein Schatz liegt, ist mein Herze 338
Gesangbuch1741_3_001004	Wunderanfang, herrlichs ende! wo die 49	Wunderanfang, herrliches Ende! Wo die 49
Gesangbuch1741_3_001005	Wunderbarer könig, herrlicher von uns allen 537	Wunderbarer König, Herrscher von uns allen 537
Gesangbuch1741_3_001006	Wunderlich ding ift ergangen, Chriftus ward 860	Wunderlich Ding ist ergangen, Christus ward 860
Gesangbuch1741_3_001007	Z.	Z.
Gesangbuch1741_3_001008	Zeige mir dein angeficht, fchönfter nazarener 728	Zeige mir dein Angesicht, schönster Nazarener 728
Gesangbuch1741_3_001009	Zeuch aus o ftarker held, dem es an kraft 382	Zieh aus, o starker Held, dem es an Kraft 382
Gesangbuch1741_3_001010	Zeuch hin mein geift, in JEFu blut und wunden 689	Zieh hin, mein Geist, in Jesu Blut und Wunden 689
Gesangbuch1741_3_001011	Zeuch meinen geift, o HErr von hinnen 335	Zieh meinen Geist, o Herr, von hinnen 335
Gesangbuch1741_3_001012	Zeuch meinen geift, trif meine finnen 566	Zieh meinen Geist, triff meine Sinnen 566
Gesangbuch1741_3_001013	Zion klagt mit angst und fchmerzen, zion 838	Zion klagt mit Angst und Schmerzen, Zion 838
Gesangbuch1741_3_001014	<pb n="941a" src="941.jpg" />	<pb n="941a" src="941.jpg" />
Gesangbuch1741_3_001015	Zuletzt gehts wohl, dem der gerecht auf erden 446	Zuletzt geht es wohl dem, der gerecht auf Erden 446
Gesangbuch1741_3_001016	Zu lob dem HErrn JEFu Chrif 83	Zu Lob dem Herrn Jesu Christ 83
Gesangbuch1741_3_001017	Zum leben führt ein fchmalere weg, ein rauhe 231	Zum Leben führt ein schmaler Weg, ein rauher 231
Gesangbuch1741_3_001018	Zünd an, du feurger liebesgeift! in mir ein 145	Zünd an, du feuriger Liebesgeist! In mir ein 145
Gesangbuch1741_3_001019	Melodeyen-Regiffter,	Melodeyen-Register,
Gesangbuch1741_3_001020	In welchen zu den meiften Liedern unterfchiedene	In welchen zu den meisten Liedern unterschiedene
Gesangbuch1741_3_001021	Melodeyen können aufgefuchet werden. z.E.	Melodeyen können aufgesuchet werden. z.E.
Gesangbuch1741_3_001022	in der erften Art find zehen bekante, aus denen	in der ersten Art sind zehn bekannte, aus denen
Gesangbuch1741_3_001023	man fich die anftändigfte erwählen, und alle	man sich die anständigste erwählen und alle
Gesangbuch1741_3_001024	Lieder im Gefangbuche die: Mel. 1. über fich	Lieder im Gesangbuche, die: Mel. 1. über sich
Gesangbuch1741_3_001025	haben deren etlich 20 find, nach derfelben fin-	haben, deren etlich 20 sind, nach derselben singen
Gesangbuch1741_3_001026	gen kan. In denen Arten, da keine jederman	kann. In denen Arten, da keine jedermann
Gesangbuch1741_3_001027	bekante Melodeyen vorkommen, wie z.E. in	bekannte Melodeyen vorkommen, wie z.E. in
Gesangbuch1741_3_001028	der 2ten und 3ten Art, da hat man aus dem	der 2ten und 3ten Art, da hat man aus dem
Gesangbuch1741_3_001029	Hallifchen Gefangbuche das Blatt angewie-	Hallischen Gesangbuche das Blatt angewiesen,
Gesangbuch1741_3_001030	fen, wo man eine oder inehr Melodeyen in	wo man eine oder mehr Melodeyen in
Gesangbuch1741_3_001031	Noten finden kan; den erften Theil befag-	Noten finden kann; den ersten Teil besagten
Gesangbuch1741_3_001032	ten Gefangbuchs hat man mit *, den 2ten	Gesangbuchs hat man mit *, den 2ten
Gesangbuch1741_3_001033	Theil aber mit ** angedeutet.	Teil aber mit ** angedeutet.
Gesangbuch1741_3_001034	1. Art.	1. Art.
Gesangbuch1741_3_001035	Ach GOtt vom himmel	Ach Gott vom Himmel
Gesangbuch1741_3_001036	Allein GOtt in der	Allein Gott in der
Gesangbuch1741_3_001037	Aus tiefer noth fchrey ich	Aus tiefer Not schrei ich
Gesangbuch1741_3_001038	Es ift das heil uns kommen	Es ist das Heil uns kommen
Gesangbuch1741_3_001039	Es fpricht der unweifen	Es spricht der Unweisen
Gesangbuch1741_3_001040	GOtt lob ein fchritt	Gott lob ein Schritt

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_3_001041	Nun freut euch lieben	Nun freut euch, Lieben
Gesangbuch1741_3_001042	Wär GOtt nicht mit uns	Wär Gott nicht mit uns
Gesangbuch1741_3_001043	Wenn mein ftündlein	Wenn mein Stündlein
Gesangbuch1741_3_001044	Wo GOtt der HErr nicht	Wo Gott der Herr nicht
Gesangbuch1741_3_001045	2. Art.	2. Art.
Gesangbuch1741_3_001046	Mel. im HalliſchenGef.B.	Mel. im Hallischen Ges.B.
Gesangbuch1741_3_001047	* pag. 1117.	* pag. 1117.
Gesangbuch1741_3_001048	Du unvergleichlichs gut,	Du unvergleichliches Gut,
Gesangbuch1741_3_001049	<pb n="941b" src="941.jpg" />	<pb n="941b" src="941.jpg" />
Gesangbuch1741_3_001050	Monarche aller ding	Monarch aller Dinge
Gesangbuch1741_3_001051	3. Art. pag. 246. *	3. Art. pag. 246. *
Gesangbuch1741_3_001052	Auf, auf mein geift auf	Auf, auf mein Geist auf
Gesangbuch1741_3_001053	Jehovah ift mein Licht	Jehovah ist mein Licht
Gesangbuch1741_3_001054	So führft du doch	So führst du doch
Gesangbuch1741_3_001055	ſiehe auch die 121. Art.	siehe auch die 121. Art.
Gesangbuch1741_3_001056	4. Art. 187.**	4. Art. 187.**
Gesangbuch1741_3_001057	O Gott du tiefe fonder	O Gott du tiefer, sonder
Gesangbuch1741_3_001058	O HErr der weiſheit	O Herr der Weisheit
Gesangbuch1741_3_001059	5. Art.	5. Art.
Gesangbuch1741_3_001060	Man lobt dich in der	Man lobt dich in der
Gesangbuch1741_3_001061	Nun lob' mein feel den	Nun lob mein Seel den
Gesangbuch1741_3_001062	6. Art.	6. Art.
Gesangbuch1741_3_001063	Als ich die armut	Als ich die Armut
Gesangbuch1741_3_001064	<pb n="942a" src="942.jpg" />	<pb n="942a" src="942.jpg" />
Gesangbuch1741_3_001065	Durch adams fall ift gantz	Durch Adams Fall ist ganz
Gesangbuch1741_3_001066	Hilf GOtt mein HErr	Hilf Gott mein Herr
Gesangbuch1741_3_001067	O HErre GOtt dein	O Herre Gott dein
Gesangbuch1741_3_001068	Wer GOtt vertraut	Wer Gott vertraut
Gesangbuch1741_3_001069	wenn 2 verke zufammen	wenn 2 Verse zusammen
Gesangbuch1741_3_001070	genommen werden, fo	genommen werden, so
Gesangbuch1741_3_001071	geht die folgende 7. ja	geht die folgende 7. ja
Gesangbuch1741_3_001072	auch zur noth die 8. und	auch zur Not die 8. und
Gesangbuch1741_3_001073	144. Art hiernach	144. Art hiernach
Gesangbuch1741_3_001074	7. Art.	7. Art.
Gesangbuch1741_3_001075	Ach GOtt und HErr	Ach Gott und Herr
Gesangbuch1741_3_001076	Ach komm du füffer	Ach komm du süßer
Gesangbuch1741_3_001077	Ich dank dir fchon durch	Ich dank dir schon durch
Gesangbuch1741_3_001078	8. Art.	8. Art.
Gesangbuch1741_3_001079	Ey wie fo felig fchläfelt	Ei, wie so selig schläfest
Gesangbuch1741_3_001080	Ihr Zions töchter die	Ihr Zions Töchter die

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_3_001081	Lobt GOtt ihr chriften	Lobt Gott ihr Christen
Gesangbuch1741_3_001082	Nun flich der tag geendet	Nun sich der Tag geendet
Gesangbuch1741_3_001083	liehe die 144. Art.	siehe die 144. Art.
Gesangbuch1741_3_001084	9. Art. 428. *	9. Art. 428. *
Gesangbuch1741_3_001085	Auf meinen lieben GOtt	Auf meinen lieben Gott
Gesangbuch1741_3_001086	Die Zeit ift nunmehr	Die Zeit ist nunmehr
Gesangbuch1741_3_001087	Herr JEFu ewig's licht	Herr Jesu ewiges Licht
Gesangbuch1741_3_001088	10. Art 1141. *	10. Art 1141. *
Gesangbuch1741_3_001089	Kom, beug dich tief	Komm, beug dich tief
Gesangbuch1741_3_001090	Preis, lob, ehr, ruhm	Preis, Lob, Ehr, Ruhm
Gesangbuch1741_3_001091	Sey hochgelobt,	Sei hochgelobt,
Gesangbuch1741_3_001092	11. Art. 457. *	11. Art. 457. *
Gesangbuch1741_3_001093	Lieber heiland deine	Lieber Heiland deine
Gesangbuch1741_3_001094	Liebfter JEFu, liebftes	Liebster Jesu, liebstes
Gesangbuch1741_3_001095	Lobe, lobe meine feele	Lobe, lobe meine Seele
Gesangbuch1741_3_001096	12. Art. 223. *	12. Art. 223. *
Gesangbuch1741_3_001097	Laß die nächte meiner	Lass die Nächte meiner
Gesangbuch1741_3_001098	Liebe die du mich zum	Liebe, die du mich zum
Gesangbuch1741_3_001099	Die folgende 13 und 14	Die folgende 13 und 14
Gesangbuch1741_3_001100	art geht auch hiernach,	Art geht auch hiernach,
Gesangbuch1741_3_001101	ja auch die 15 und 16 ge-	ja auch die 15 und 16 gewissermaßen.
Gesangbuch1741_3_001102	wilffer maffen.	
Gesangbuch1741_3_001103	13. Art. 832. *	13. Art. 832. *
Gesangbuch1741_3_001104	Unfer Herrfcher, unfer	Unser Herrscher, unser
Gesangbuch1741_3_001105	<pb n="942b" src="942.jpg" />	<pb n="942b" src="942.jpg" />
Gesangbuch1741_3_001106	14. Art.	14. Art.
Gesangbuch1741_3_001107	gehet nach der 12.	gehet nach der 12.
Gesangbuch1741_3_001108	GOtt des himmels und	Gott des Himmels und
Gesangbuch1741_3_001109	Meine hofnung ftehet fefte	Meine Hoffnung stehet feste
Gesangbuch1741_3_001110	15. Art 621. *	15. Art 621. *
Gesangbuch1741_3_001111	Glück zu, creutz! von	Glück zu, Kreuz! von
Gesangbuch1741_3_001112	O der alles hätt verl.	O der alles hätt verl.
Gesangbuch1741_3_001113	O durchbrecher aller bande	O Durchbrecher aller Bande
Gesangbuch1741_3_001114	16. Art. 132. 433. *	16. Art. 132. 433. *
Gesangbuch1741_3_001115	Fahre fort mit liebes	Fahre fort mit LiebesO
Gesangbuch1741_3_001116	O du liebe meiner liebe,	du Liebe meiner Liebe,
Gesangbuch1741_3_001117	17. Art. 1042. *	17. Art. 1042. *
Gesangbuch1741_3_001118	Du ewiger abgrund der	Du ewiger Abgrund der
Gesangbuch1741_3_001119	Erhebe den HERren, der	Erhebe den Herrn, der
Gesangbuch1741_3_001120	Sey frölich im HERren	Sei fröhlich im Herrn

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_3_001121	18. Art. 470. *	18. Art. 470. *
Gesangbuch1741_3_001122	Die tugend wird durchs	Die Tugend wird durchs
Gesangbuch1741_3_001123	Geliebtes luft-spiel reiner	Geliebtes Lustspiel reiner
Gesangbuch1741_3_001124	O füller stand, o felig	O süßer Stand, o selig
Gesangbuch1741_3_001125	liehe auch die 94 art.	siehe auch die 94 Art.
Gesangbuch1741_3_001126	19. Art. 851. *	19. Art. 851. *
Gesangbuch1741_3_001127	Groß und herrlich ist der	Groß und herrlich ist der
Gesangbuch1741_3_001128	Jauchzet all' mit macht	Jauchzet all mit Macht
Gesangbuch1741_3_001129	Lasset uns den HErrn	Lasset uns den Herrn
Gesangbuch1741_3_001130	Nach diefer Melodey geht	Nach dieser Melodey geht
Gesangbuch1741_3_001131	die folgende art beffer,	die folgende Art besser,
Gesangbuch1741_3_001132	als vorfiehende lieder.	als vorstehende Lieder.
Gesangbuch1741_3_001133	20. Art. 171. *	20. Art. 171. *
Gesangbuch1741_3_001134	Solt ich meinem GOtt	Sollte ich meinem Gott
Gesangbuch1741_3_001135	Wachet auf ihr müden	Wachet auf ihr müden
Gesangbuch1741_3_001136	Im lezten comma muß	Im letzten Komma muss
Gesangbuch1741_3_001137	die Melodey wiederholt	die Melodey wiederholt
Gesangbuch1741_3_001138	werden.	werden.
Gesangbuch1741_3_001139	21. Art.	21. Art.
Gesangbuch1741_3_001140	75. 888. 951. 1112. *	75. 888. 951. 1112. *
Gesangbuch1741_3_001141	Abglanz aller Majestät	Abglanz aller Majestät
Gesangbuch1741_3_001142	JEFus meine zuverficht	Jesus meine Zuversicht
Gesangbuch1741_3_001143	Meinen JEFum laß ich	Meinen Jesum lass ich
Gesangbuch1741_3_001144	Morgenglanz der	Morgenglanz der
Gesangbuch1741_3_001145	<pb n="943a" src="943.jpg" />	<pb n="943a" src="943.jpg" />
Gesangbuch1741_3_001146	22. Art.	22. Art.
Gesangbuch1741_3_001147	Du bist ja ganz mein	Du bist ja ganz mein
Gesangbuch1741_3_001148	HErr Chrifft der einge	Herr Christ der Ein'ge
Gesangbuch1741_3_001149	23. Art. 1047. *	23. Art. 1047. *
Gesangbuch1741_3_001150	Einfältigkeit du bist der	Einfältigkeit du bist der
Gesangbuch1741_3_001151	O lebens quell zeig	O Lebensquell zeig
Gesangbuch1741_3_001152	24. Art.	24. Art.
Gesangbuch1741_3_001153	Ich ruf zu dir HErr JEFu	Ich ruf zu dir Herr Jesu
Gesangbuch1741_3_001154	O JEFu Chrifft mein	O Jesu Christ mein
Gesangbuch1741_3_001155	25. Art. 839. *	25. Art. 839. *
Gesangbuch1741_3_001156	Ach was foll ich fündler	Ach was soll ich Sünder
Gesangbuch1741_3_001157	Ach hätt ich viel taulend	Ach hätt ich viel tausend
Gesangbuch1741_3_001158	Groffer könig den ich ehre,	Großer König den ich ehre,
Gesangbuch1741_3_001159	Immer frölich .: ich bin	Immer fröhlich .: ich bin
Gesangbuch1741_3_001160	O wie felig find die S.	O wie selig sind die S.

ID

Gesangbuch1741_3_001161
 Gesangbuch1741_3_001162
 Gesangbuch1741_3_001163
 Gesangbuch1741_3_001164
 Gesangbuch1741_3_001165
 Gesangbuch1741_3_001166
 Gesangbuch1741_3_001167
 Gesangbuch1741_3_001168
 Gesangbuch1741_3_001169
 Gesangbuch1741_3_001170
 Gesangbuch1741_3_001171
 Gesangbuch1741_3_001172
 Gesangbuch1741_3_001173
 Gesangbuch1741_3_001174
 Gesangbuch1741_3_001175
 Gesangbuch1741_3_001176
 Gesangbuch1741_3_001177
 Gesangbuch1741_3_001178
 Gesangbuch1741_3_001179
 Gesangbuch1741_3_001180
 Gesangbuch1741_3_001181
 Gesangbuch1741_3_001182
 Gesangbuch1741_3_001183
 Gesangbuch1741_3_001184
 Gesangbuch1741_3_001185
 Gesangbuch1741_3_001186
 Gesangbuch1741_3_001187
 Gesangbuch1741_3_001188
 Gesangbuch1741_3_001189
 Gesangbuch1741_3_001190
 Gesangbuch1741_3_001191
 Gesangbuch1741_3_001192
 Gesangbuch1741_3_001193
 Gesangbuch1741_3_001194
 Gesangbuch1741_3_001195
 Gesangbuch1741_3_001196
 Gesangbuch1741_3_001197
 Gesangbuch1741_3_001198
 Gesangbuch1741_3_001199
 Gesangbuch1741_3_001200

Diplomatische Transkription

Treuer vater deine liebe,
 Wenn in der 26 und 27
 art in jedem vers die 2
 und 5 ftrophe repetirt
 wird, fo gehen lie auch
 nach diefer.
 26. Art. 1156. *
 Ach mein JEFu fieh ich
 Unerfchafne lebensfonne
 fiehe auch die 93 art.
 27. Art.
 944. 979. 1032. *
 Hüter, hüte deine feelen
 Hüter wird die nacht
 Meine armut macht mich
 Seele du muft munter
 Wo ift meine fonne blieben
 28. Art. 283. *
 Selen-bräutigam, JEFu
 Selen bräutigam, o du
 Wer ift wol, wie du, JEFu
 29. Art. 295. 594. *
 Auf leiden folgt die
 <pb n="943b" src="943.jpg" />
 Geh aus mein herz und
 Komt her zu mir fpricht
 GOTTes Sohn.
 Mein könig fchreib mir
 Mein könig weißt du
 30. Art.
 4. 297. 298. 1150. *
 Ew'ge weisheit JEFus
 GOTT fey dank in aller
 Höchfter priefter der
 JEFu komm doch felbft
 Reine fchönheit hat
 Nennt mich eine blume,
 Obige note und folgende
 31. 32. 33. und 34. ja
 auch die 45 und 46 ar

Normalisierter Text

Treuer Vater deine Liebe,
 Wenn in der 26 und 27
 Art in jedem Vers die 2
 und 5 Strophe repetiert
 wird, so gehen sie auch
 nach dieser.
 26. Art. 1156. *
 Ach mein Jesu sieh ich
 Unerfchafne Lebenssonne
 siehe auch die 93 Art.
 27. Art.
 944. 979. 1032. *
 Hüter, hüte deine Seelen
 Hüter wird die Nacht
 Meine Armut macht mich
 Seele du musst munter
 Wo ist meine Sonne blieben
 28. Art. 283. *
 Seelenbräutigam, Jesu
 Seelenbräutigam, o du
 Wer ist wohl, wie du, Jesu
 29. Art. 295. 594. *
 Auf Leiden folgt die
 <pb n="943b" src="943.jpg" />
 Geh aus mein Herz und
 Kommt her zu mir spricht
 Gottes Sohn.
 Mein König schreib mir
 Mein König weißt du
 30. Art.
 4. 297. 298. 1150. *
 Ewge Weisheit Jesus
 Gott sei Dank in aller
 Höchster Priester der
 Jesu komm doch selbst
 Reine Schönheit hat
 Nennt mich eine Blume,
 Obige Note und folgende
 31. 32. 33. und 34. ja
 auch die 45 und 46 Arten

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_3_001201	ten können gewiffer maße	können gewissermaßen,
Gesangbuch1741_3_001202	fen, wenn man sich mit	wenn man sich mit
Gesangbuch1741_3_001203	zufamen ziehen und thei	zusammenziehen und teilen
Gesangbuch1741_3_001204	len der verfe und ftro	der Verse und Strophen
Gesangbuch1741_3_001205	phen zu helfen weiß, alle	zu helfen weiß, alle
Gesangbuch1741_3_001206	nach einer melody ge	nach einer Melodey gesungen
Gesangbuch1741_3_001207	fungen werden.	werden.
Gesangbuch1741_3_001208	31. Art.	31. Art.
Gesangbuch1741_3_001209	Ach bleib bey uns HErr	Ach bleib bei uns Herr
Gesangbuch1741_3_001210	Chrift der du bist der helle	Christ der du bist der helle
Gesangbuch1741_3_001211	Chrift der du bist tag und	Christe der du bist Tag und
Gesangbuch1741_3_001212	Die feele Chrifti heilige	Die Seele Christi heilige
Gesangbuch1741_3_001213	HErr aller weisheit	Herr aller Weisheit
Gesangbuch1741_3_001214	HErr JEFu Chrift mein's	Herr Jesu Christ meins
Gesangbuch1741_3_001215	JEFus Chriftus unfer	Jesus Christus unser
Gesangbuch1741_3_001216	Ihr töchter Zions, die	Ihr Töchter Zions, die
Gesangbuch1741_3_001217	Lob fey dem Allmächt.	Lob sei dem Allmächt.
Gesangbuch1741_3_001218	Nun kom der heiden	Nun komm der Heiden
Gesangbuch1741_3_001219	Vom himmel hoch da	Vom Himmel hoch da
Gesangbuch1741_3_001220	32. Art. 194. *	32. Art. 194. *
Gesangbuch1741_3_001221	Wie schön ift unfers	Wie schön ist unsres
Gesangbuch1741_3_001222	33. Art.	33. Art.
Gesangbuch1741_3_001223	So wahr ich lebe, fpricht	So wahr ich lebe, spricht
Gesangbuch1741_3_001224	<pb n="944a" src="944.jpg" />	<pb n="944a" src="944.jpg" />
Gesangbuch1741_3_001225	Vater unfer im H.	Vater unser im H.
Gesangbuch1741_3_001226	34. Art.	34. Art.
Gesangbuch1741_3_001227	Befiehl du deine wege	Befiehl du deine Wege
Gesangbuch1741_3_001228	Dein fchifflein, JEFu Chrift	Dein Schifflein, Jesu Christe
Gesangbuch1741_3_001229	Ermuntert euch ihr	Ermuntert euch ihr
Gesangbuch1741_3_001230	Ift GOtt für mich fo	Ist Gott für mich so
Gesangbuch1741_3_001231	Keinen hat GOtt verlaffen	Keinen hat Gott verlassen
Gesangbuch1741_3_001232	O haupt voll blut und	O Haupt voll Blut und
Gesangbuch1741_3_001233	Valet wil ich dir geben	Valet will ich dir geben
Gesangbuch1741_3_001234	Wolt ihr den HErrn	Wollt ihr den Herrn
Gesangbuch1741_3_001235	35. Art.	35. Art.
Gesangbuch1741_3_001236	Amen GOtt vater und	Amen Gott Vater und
Gesangbuch1741_3_001237	Nun laßt uns GOtt den	Nun lasst uns Gott den
Gesangbuch1741_3_001238	Wach auf mein herz	Wach auf mein Herz
Gesangbuch1741_3_001239	36. Art. 241. *	36. Art. 241. *
Gesangbuch1741_3_001240	Ermuntre dich mein	Ermuntre dich mein

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_3_001241	Jehovah dein regieren	Jehovah dein Regieren
Gesangbuch1741_3_001242	37. Art.	37. Art.
Gesangbuch1741_3_001243	Er fiehet in allen gem.	Er siehet in allen Gem.
Gesangbuch1741_3_001244	In allen meinen thaten	In allen meinen Taten
Gesangbuch1741_3_001245	O welt fieh hier dein	O Welt sieh hier dein
Gesangbuch1741_3_001246	38. Art. 31. *	38. Art. 31. *
Gesangbuch1741_3_001247	O was für ein herrl.	O was für ein herrl.
Gesangbuch1741_3_001248	Warum folt ich mich denn	Warum sollte ich mich denn
Gesangbuch1741_3_001249	39. Art. 627. *	39. Art. 627. *
Gesangbuch1741_3_001250	Mein freund zerfchm.	Mein Freund zerschm.
Gesangbuch1741_3_001251	O liebe die den himmel	O Liebe die den Himmel
Gesangbuch1741_3_001252	40. Art. 704. *	40. Art. 704. *
Gesangbuch1741_3_001253	Wie wohl ift mir, o fr.	Wie wohl ist mir, o Fr.
Gesangbuch1741_3_001254	41. Art.	41. Art.
Gesangbuch1741_3_001255	Gottes fohn ift kommen	Gottes Sohn ist kommen
Gesangbuch1741_3_001256	Menfchen kind merk	Menschenkind merk
Gesangbuch1741_3_001257	42. Art.	42. Art.
Gesangbuch1741_3_001258	In diefem dunkeln	In diesem dunkeln
Gesangbuch1741_3_001259	Mel. In dolci Jubilo,	Mel. In dolci Jubilo,
Gesangbuch1741_3_001260	43. Art. 42. 643. *	43. Art. 42. 643. *
Gesangbuch1741_3_001261	Freuet euch ihr chriften	Freuet euch ihr Christen
Gesangbuch1741_3_001262	Herr wenn wirft du zion	Herr wann wirst du Zion
Gesangbuch1741_3_001263	<pb n="944b" src="944.jpg" />	<pb n="944b" src="944.jpg" />
Gesangbuch1741_3_001264	44. Art.	44. Art.
Gesangbuch1741_3_001265	Wir chriften=leut	Wir Christenleut
Gesangbuch1741_3_001266	45. Art. 541. *	45. Art. 541. *
Gesangbuch1741_3_001267	Chriften herz ermanne dich	Christenherz, ermann dich
Gesangbuch1741_3_001268	Liebfter JEFu du wirft	Liebster Jesu du wirst
Gesangbuch1741_3_001269	Schmüke dich o liebes.	Schmücke dich o liebes.
Gesangbuch1741_3_001270	Solt es gleich bisweilen	Sollte es gleich bisweilen
Gesangbuch1741_3_001271	Diefe und die folgende 46	Diese und die folgende 46
Gesangbuch1741_3_001272	art können auch füglich	Art können auch füglich
Gesangbuch1741_3_001273	auf die 30 art gefungen	auf die 30 Art gesungen
Gesangbuch1741_3_001274	werden.	werden.
Gesangbuch1741_3_001275	46. Art. 1003. *	46. Art. 1003. *
Gesangbuch1741_3_001276	Den die hirten lobten	Den die Hirten lobten
Gesangbuch1741_3_001277	JEFulein man hat gel.	Jesulein man hat gel.
Gesangbuch1741_3_001278	47. Art.	47. Art.
Gesangbuch1741_3_001279	Erfchienen ift der herrl.	Erschienen ist der herrl.
Gesangbuch1741_3_001280	Gelobet feift du J. C.	Gelobet seist du J. C.

ID

Gesangbuch1741_3_001281
 Gesangbuch1741_3_001282
 Gesangbuch1741_3_001283
 Gesangbuch1741_3_001284
 Gesangbuch1741_3_001285
 Gesangbuch1741_3_001286
 Gesangbuch1741_3_001287
 Gesangbuch1741_3_001288
 Gesangbuch1741_3_001289
 Gesangbuch1741_3_001290
 Gesangbuch1741_3_001291
 Gesangbuch1741_3_001292
 Gesangbuch1741_3_001293
 Gesangbuch1741_3_001294
 Gesangbuch1741_3_001295
 Gesangbuch1741_3_001296
 Gesangbuch1741_3_001297
 Gesangbuch1741_3_001298
 Gesangbuch1741_3_001299
 Gesangbuch1741_3_001300
 Gesangbuch1741_3_001301
 Gesangbuch1741_3_001302
 Gesangbuch1741_3_001303
 Gesangbuch1741_3_001304
 Gesangbuch1741_3_001305
 Gesangbuch1741_3_001306
 Gesangbuch1741_3_001307
 Gesangbuch1741_3_001308
 Gesangbuch1741_3_001309
 Gesangbuch1741_3_001310
 Gesangbuch1741_3_001311
 Gesangbuch1741_3_001312
 Gesangbuch1741_3_001313
 Gesangbuch1741_3_001314
 Gesangbuch1741_3_001315
 Gesangbuch1741_3_001316
 Gesangbuch1741_3_001317
 Gesangbuch1741_3_001318
 Gesangbuch1741_3_001319
 Gesangbuch1741_3_001320

Diplomatische Transkription

Heut triumphiret GOTTes
 48. Art. 69. 696. *
 Friede, ach Friede! ach
 Groffer prophete, mein
 JEFu hilf liegen, du
 Die 109te art geht auch
 nach diefer.
 49. Art. 757. *
 Creutz ift der chriften weg,
 Holdfeligs GOTTes lam
 50. Art. 808. *
 Es glänzet der chriften
 51. Art. 506. *
 Entfernet euch ihr
 52. Art. 94. *
 JEFu rufe mich von der
 53. Art. 81. *
 Mein Vater zeuge mich
 54. Art. 242. 576. *
 Auf JEFum lind unfre ged.
 Höchfte Vollkommenh.
 Ich rühme mich einzig
 <pb n="945a" src="945.jpg" />
 Folgende art gehet auch
 nach der vorigen, wenn
 2 verfe zulammen ge=
 nommen werden; und
 beide gehen nach der
 80. Art.
 55. Art. 591. *
 Ihr kinder deßhöchften
 56. Art.
 Chrift unfer Herr zum
 O Gott mein Ichöpfer, edler
 57. Art. 859. *
 Mein Jefu, der du mich
 O Herr der herrlichkeit
 58. Art. 1071. 1134. *
 Geht werft euch vor die
 Machs mit mir Gott nach

Normalisierter Text

Heut triumphiert Gottes
 48. Art. 69. 696. *
 Friede, ach Friede! ach
 Großer Prophet, mein
 Jesu hilf siegen, du
 Die 109te Art geht auch
 nach dieser.
 49. Art. 757. *
 Kreuz ist der Christen Weg,
 Holdseliges Gottes Lamm
 50. Art. 808. *
 Es glänzet der Christen
 51. Art. 506. *
 Entfernet euch ihr
 52. Art. 94. *
 Jesu rufe mich von der
 53. Art. 81. *
 Mein Vater zeuge mich
 54. Art. 242. 576. *
 Auf Jesum sind unsre Ged.
 Höchste Vollkommenh.
 Ich rühme mich einzig
 <pb n="945a" src="945.jpg" />
 Folgende Art gehet auch
 nach der vorigen, wenn
 2 Verse zusammen genommen
 werden; und
 beide gehen nach der
 80. Art.
 55. Art. 591. *
 Ihr Kinder des Höchsten
 56. Art.
 Christ unser Herr zum
 O Gott mein Schöpfer, edler
 57. Art. 859. *
 Mein Jesu, der du mich
 O Herr der Herrlichkeit
 58. Art. 1071. 1134. *
 Geht, werft euch vor die
 Machs mit mir Gott nach

ID

Gesangbuch1741_3_001321
 Gesangbuch1741_3_001322
 Gesangbuch1741_3_001323
 Gesangbuch1741_3_001324
 Gesangbuch1741_3_001325
 Gesangbuch1741_3_001326
 Gesangbuch1741_3_001327
 Gesangbuch1741_3_001328
 Gesangbuch1741_3_001329
 Gesangbuch1741_3_001330
 Gesangbuch1741_3_001331
 Gesangbuch1741_3_001332
 Gesangbuch1741_3_001333
 Gesangbuch1741_3_001334
 Gesangbuch1741_3_001335
 Gesangbuch1741_3_001336
 Gesangbuch1741_3_001337
 Gesangbuch1741_3_001338
 Gesangbuch1741_3_001339
 Gesangbuch1741_3_001340
 Gesangbuch1741_3_001341
 Gesangbuch1741_3_001342
 Gesangbuch1741_3_001343
 Gesangbuch1741_3_001344
 Gesangbuch1741_3_001345
 Gesangbuch1741_3_001346
 Gesangbuch1741_3_001347
 Gesangbuch1741_3_001348
 Gesangbuch1741_3_001349
 Gesangbuch1741_3_001350
 Gesangbuch1741_3_001351
 Gesangbuch1741_3_001352
 Gesangbuch1741_3_001353
 Gesangbuch1741_3_001354
 Gesangbuch1741_3_001355
 Gesangbuch1741_3_001356
 Gesangbuch1741_3_001357
 Gesangbuch1741_3_001358
 Gesangbuch1741_3_001359
 Gesangbuch1741_3_001360

Diplomatische Transkription

Mir nach Ipricht Chrif.
 59. Art.
 Gekreuzigter mein herze
 Diefel können auch zur
 noth nach der 58. art
 gefungen werden.
 60. Art.
 Die nacht ift kommen, drin
 Herzliebfter Jefu was
 Wend ab dein zorn o lieber
 61. Art. 545. 1136. *
 Das wahre Chrifteenth.
 Die bäume blühen ab
 2 verfe werden zu einem
 gemacht.
 Es traure wer da wil, ich
 O Jefu lehre mich, wie ich
 Auch können folche auf
 die 62. art gewiffer
 maffen gefungen wer-
 den.
 62. Art.
 Danket dem Herren
 <pb n="945b" src="945.jpg" />
 Was lobes foll'n wir dir
 63. Art.
 Entbinde mich mein
 Nun hat o Herr dein knecht
 64. Art.
 Chrifstum über alles
 Unfre müden augenlieder
 Werde munter mein gem.
 Zion klagt mit angft
 65. Art. 169. *
 Das leben unfers kön.
 66. Art.
 Wachet auf ruft uns
 67. Art.
 Nun preifet alle Chriffti
 68. Art. 43. **

Normalisierter Text

Mir nach spricht Christ.
 59. Art.
 Gekreuzigter mein Herze
 Diese können auch zur
 Not nach der 58. Art
 gesungen werden.
 60. Art.
 Die Nacht ist kommen, drin
 Herzliebster Jesu was
 Wende ab dein Zorn o lieber
 61. Art. 545. 1136. *
 Das wahre Christent.
 Die Bäume blühen ab
 2 Verse werden zu einem
 gemacht.
 Es traure wer da will, ich
 O Jesu lehre mich, wie ich
 Auch können solche auf
 die 62. Art gewissermaßen
 gesungen werden.
 62. Art.
 Danket dem Herrn
 <pb n="945b" src="945.jpg" />
 Was Lobes soll'n wir dir
 63. Art.
 Entbinde mich mein
 Nun hat o Herr dein Knecht
 64. Art.
 Christum über alles
 Unsrer müden Augenlieder
 Werde munter mein Gem.
 Zion klagt mit Angst
 65. Art. 169. *
 Das Leben unsres Kön.
 66. Art.
 Wachet auf ruft uns
 67. Art.
 Nun preiset alle Christi
 68. Art. 43. **

ID

Gesangbuch1741_3_001361
 Gesangbuch1741_3_001362
 Gesangbuch1741_3_001363
 Gesangbuch1741_3_001364
 Gesangbuch1741_3_001365
 Gesangbuch1741_3_001366
 Gesangbuch1741_3_001367
 Gesangbuch1741_3_001368
 Gesangbuch1741_3_001369
 Gesangbuch1741_3_001370
 Gesangbuch1741_3_001371
 Gesangbuch1741_3_001372
 Gesangbuch1741_3_001373
 Gesangbuch1741_3_001374
 Gesangbuch1741_3_001375
 Gesangbuch1741_3_001376
 Gesangbuch1741_3_001377
 Gesangbuch1741_3_001378
 Gesangbuch1741_3_001379
 Gesangbuch1741_3_001380
 Gesangbuch1741_3_001381
 Gesangbuch1741_3_001382
 Gesangbuch1741_3_001383
 Gesangbuch1741_3_001384
 Gesangbuch1741_3_001385
 Gesangbuch1741_3_001386
 Gesangbuch1741_3_001387
 Gesangbuch1741_3_001388
 Gesangbuch1741_3_001389
 Gesangbuch1741_3_001390
 Gesangbuch1741_3_001391
 Gesangbuch1741_3_001392
 Gesangbuch1741_3_001393
 Gesangbuch1741_3_001394
 Gesangbuch1741_3_001395
 Gesangbuch1741_3_001396
 Gesangbuch1741_3_001397
 Gesangbuch1741_3_001398
 Gesangbuch1741_3_001399
 Gesangbuch1741_3_001400

Diplomatische Transkription

Dreieinigkeit du allgem.
 Herr Jefu hier ift eine
 Mein Salomo dein
 So ift denn nun der tempel
 69. Art.
 Es wird fchier der lezte
 70. Art. 212. *
 Brunquell aller güter
 71. Art.
 214. 455. 1114. *
 Du geift des Herren der
 Jehovah nimm von mir
 Ihr Jungfrau'n wacht
 Ruft man gleich da
 So öfne dich du name
 72. Art. 968. 1060. *
 Diefel art geht auch auf
 vorige art füglich.
 Der tag ift hin, mein
 Gott lob! es ift nunmehr
 73. Art.
 Nun danket alle Gott
 O Jefu füßes licht, nun ift
 Input
 <pb n="946a" src="946.jpg" />
 O GOtt du frommer GOtt
 Was frag ich nach der welt
 Siehe auch die 106 Art.
 74. Art.
 Halleluja, lob preis und
 O heil'ger geift kehr bey
 Wie Ichön leuchtet der
 75. Art.
 Kom himmlifcher regen
 Das folgende lied:
 O Jefu mein friede, □c. und
 die nechftfolgende 76. art
 gehen auch wie die vo-
 rigen.
 76. Art.

Normalisierter Text

Dreieinigkeit du allgem.
 Herr Jesu hier ist eine
 Mein Salomo dein
 So ist denn nun der Tempel
 69. Art.
 Es wird schier der letzte
 70. Art. 212. *
 Brunquell aller Güter
 71. Art.
 214. 455. 1114. *
 Du Geist des Herren der
 Jehovah nimm von mir
 Ihr Jungfrauen wacht
 Ruft man gleich da
 So öffne dich du Name
 72. Art. 968. 1060. *
 Diese Art geht auch auf
 vorige Art füglich.
 Der Tag ist hin, mein
 Gott lob! es ist nunmehr
 73. Art.
 Nun danket alle Gott
 O Jesu süßes Licht, nun ist
 Output
 <pb n="946a" src="946.jpg" />
 O Gott, du frommer Gott
 Was frag ich nach der Welt
 Siehe auch die 106. Art.
 74. Art.
 Halleluja, Lob, Preis und
 O heiliger Geist, kehr bei
 Wie schön leuchtet der
 75. Art.
 Komm, himmlischer Regen
 Das folgende Lied:
 O Jesu, mein Friede, etc. und
 die nächstfolgende 76. Art.
 gehen auch wie die vorigen.
 76. Art.

ID

Gesangbuch1741_3_001401
 Gesangbuch1741_3_001402
 Gesangbuch1741_3_001403
 Gesangbuch1741_3_001404
 Gesangbuch1741_3_001405
 Gesangbuch1741_3_001406
 Gesangbuch1741_3_001407
 Gesangbuch1741_3_001408
 Gesangbuch1741_3_001409
 Gesangbuch1741_3_001410
 Gesangbuch1741_3_001411
 Gesangbuch1741_3_001412
 Gesangbuch1741_3_001413
 Gesangbuch1741_3_001414
 Gesangbuch1741_3_001415
 Gesangbuch1741_3_001416
 Gesangbuch1741_3_001417
 Gesangbuch1741_3_001418
 Gesangbuch1741_3_001419
 Gesangbuch1741_3_001420
 Gesangbuch1741_3_001421
 Gesangbuch1741_3_001422
 Gesangbuch1741_3_001423
 Gesangbuch1741_3_001424
 Gesangbuch1741_3_001425
 Gesangbuch1741_3_001426
 Gesangbuch1741_3_001427
 Gesangbuch1741_3_001428
 Gesangbuch1741_3_001429
 Gesangbuch1741_3_001430
 Gesangbuch1741_3_001431
 Gesangbuch1741_3_001432
 Gesangbuch1741_3_001433
 Gesangbuch1741_3_001434
 Gesangbuch1741_3_001435
 Gesangbuch1741_3_001436
 Gesangbuch1741_3_001437
 Gesangbuch1741_3_001438
 Gesangbuch1741_3_001439
 Gesangbuch1741_3_001440

Diplomatische Transkription

Brich endlich herfür du
 Mach endlich des vielen
 77. Art. 724. *
 Der alles füllt vor dem die
 Zeuch hin mein geift in
 78. Art. 582. 604.*
 Jefu deine liebes flammen
 Mel. Folget mir ruft
 Ich bin müde von der reife
 Hier muß die erfte ftrophe
 repetirt werden.
 Priefter der kein ende
 Hier muß in den 2 lezten
 ftrophen die melody
 repetirt werden.
 Auch geht diefe art nach
 der 90. wenn etlicher
 orten die fylben, etli-
 cher orten aber die me-
 lodey etwas gezogen
 wird.
 79. Art. 561. *
 Hier legt mein finn fich
 Zeuch meinen geift, triff
 80. Art. 472. 579. *
 <pb n="946b" src="946.jpg" />
 Ich wil dich lieben
 O daß ich taufend
 Was gibst du denn o meine
 Die folgende geht auch
 ziemlich nach diefer.
 81. Art. 442. *
 Dir dir Jehovah wil ich
 82. Art.
 Die macht der wahrheit
 O ewigkeit du donner-wort
 83. Art. 556. *
 Ach möcht ich weinen
 Wo ift mein fchäflein
 Zeuch meinen geift o Herr

Normalisierter Text

Brich endlich hervor, du
 Mach endlich des vielen
 77. Art. 724. *
 Der alles füllt, vor dem die
 Zieh hin, mein Geist, in
 78. Art. 582. 604.*
 Jesu, deine Liebesflammen
 Mel. Folget mir, ruft
 Ich bin müde von der Reise
 Hier muss die erste Strophe
 repetiert werden.
 Priester, der kein Ende
 Hier muss in den 2 letzten
 Strophen die Melodie
 repetiert werden.
 Auch geht diese Art nach
 der 90., wenn etlicher
 Orten die Silben, etlicher
 Orten aber die Melodie
 etwas gezogen
 wird.
 79. Art. 561. *
 Hier legt mein Sinn sich
 Zieh meinen Geist, triff
 80. Art. 472. 579. *
 <pb n="946b" src="946.jpg" />
 Ich will dich lieben
 O dass ich tausend
 Was gibst du denn, o meine
 Die folgende geht auch
 ziemlich nach dieser.
 81. Art. 442. *
 Dir, dir, Jehovah, will ich
 82. Art.
 Die Macht der Wahrheit
 O Ewigkeit, du Donnerwort
 83. Art. 556. *
 Ach, möcht ich weinen
 Wo ist mein Schäflein
 Zieh meinen Geist, o Herr

ID

Gesangbuch1741_3_001441
 Gesangbuch1741_3_001442
 Gesangbuch1741_3_001443
 Gesangbuch1741_3_001444
 Gesangbuch1741_3_001445
 Gesangbuch1741_3_001446
 Gesangbuch1741_3_001447
 Gesangbuch1741_3_001448
 Gesangbuch1741_3_001449
 Gesangbuch1741_3_001450
 Gesangbuch1741_3_001451
 Gesangbuch1741_3_001452
 Gesangbuch1741_3_001453
 Gesangbuch1741_3_001454
 Gesangbuch1741_3_001455
 Gesangbuch1741_3_001456
 Gesangbuch1741_3_001457
 Gesangbuch1741_3_001458
 Gesangbuch1741_3_001459
 Gesangbuch1741_3_001460
 Gesangbuch1741_3_001461
 Gesangbuch1741_3_001462
 Gesangbuch1741_3_001463
 Gesangbuch1741_3_001464
 Gesangbuch1741_3_001465
 Gesangbuch1741_3_001466
 Gesangbuch1741_3_001467
 Gesangbuch1741_3_001468
 Gesangbuch1741_3_001469
 Gesangbuch1741_3_001470
 Gesangbuch1741_3_001471
 Gesangbuch1741_3_001472
 Gesangbuch1741_3_001473
 Gesangbuch1741_3_001474
 Gesangbuch1741_3_001475
 Gesangbuch1741_3_001476
 Gesangbuch1741_3_001477
 Gesangbuch1741_3_001478
 Gesangbuch1741_3_001479
 Gesangbuch1741_3_001480

Diplomatische Transkription

84. Art.
 Die nacht ist hin, mein
 O creuzes ftand, o edles
 85. Art.
 Nähert euch immer
 86. Art.
 Ach wie nichtig ach wie
 87. Art.
 Ach Gott thu dich erbar-
 men.
 Erwach o menfch, erwache
 88. Art.
 An wafferflüffen Babilon
 Der tag der ist fo freudenr.
 89. Art. 362. *
 Erleucht mich Herr
 90. Art. 528. *
 Ach ein wort von großer
 Müde die der arbeit
 Wo mein fchatz liegt
 Mel. Du o fchönes welt-
 gebäude. Und wann et-
 liche mit Vorficht ge-
 fungen werden, fo geht
 diefe auch wie die 78.
 art.
 <pb n="947a" src="947.jpg" />
 91. Art.
 Allein zu dir H. J. C.
 92. Art.
 Mache dich mein Geift
 Straf mich nicht in deinem
 93. Art. 584. *
 Meine feele wilt du
 Mel. Höchfter Priester der
 94. Art. 240. *
 Mein JEFu dem die
 95. Art. 1036.*
 JEFu gib mir deine

Normalisierter Text

84. Art.
 Die Nacht ist hin, mein
 O Kreuzesstand, o edles
 85. Art.
 Nähert euch immer
 86. Art.
 Ach, wie nichtig, ach, wie
 87. Art.
 Ach Gott, tu dich erbarmen.
 Erwach, o Mensch, erwache
 88. Art.
 An Wasserflüssen Babylon
 Der Tag, der ist so freudenr.
 89. Art. 362. *
 Erleucht mich, Herr
 90. Art. 528. *
 Ach, ein Wort von großer
 Müde, die der Arbeit
 Wo mein Schatz liegt
 Mel. Du, o schönes Weltgebäude.
 Und wann etliche
 mit Vorsicht gesungen
 werden, so geht
 diese auch wie die 78.
 Art.
 91
 <pb n="947a" src="947.jpg" />
 91. Art.
 Allein zu dir, H. J. C.
 92. Art.
 Mache dich, mein Geist
 Straf mich nicht in deinem
 93. Art. 584. *
 Meine Seele, willst du
 Mel. Höchster Priester der
 94. Art. 240. *
 Mein Jesu, dem die
 95. Art. 1036.*
 Jesu, gib mir deine

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_3_001481	96. Art.	96. Art.
Gesangbuch1741_3_001482	Ach wenn werd ich fchauen	Ach, wann werd ich schauen
Gesangbuch1741_3_001483	Wenn erblick ich doch	Wann erblick ich doch
Gesangbuch1741_3_001484	97. Art.	97. Art.
Gesangbuch1741_3_001485	Ich hab mein Sach GOtt	Ich hab mein Sach Gott
Gesangbuch1741_3_001486	Zum leben führt ein fchmal.	Zum Leben führt ein schmal.
Gesangbuch1741_3_001487	98. Art. 930.*	98. Art. 930.*
Gesangbuch1741_3_001488	Bande meiner traurig.	Bande meiner Traurig.
Gesangbuch1741_3_001489	Fürchtet Gott o lieben	Fürchtet Gott, o Lieben
Gesangbuch1741_3_001490	Chriftus der uns felig	Christus, der uns selig
Gesangbuch1741_3_001491	99. Art.	99. Art.
Gesangbuch1741_3_001492	Gott fey gelobet und geb.	Gott sei gelobet und geb.
Gesangbuch1741_3_001493	100. Art. 728. *	100. Art. 728. *
Gesangbuch1741_3_001494	Auf, hinauf zu deiner	Auf, hinauf zu deiner
Gesangbuch1741_3_001495	Ruhe ift das befte gut	Ruhe ist das beste Gut
Gesangbuch1741_3_001496	101. Art.	101. Art.
Gesangbuch1741_3_001497	Die creatur liegt theils	Die Kreatur liegt teils
Gesangbuch1741_3_001498	So ruht mein muth	So ruht mein Mut
Gesangbuch1741_3_001499	102. Art.	102. Art.
Gesangbuch1741_3_001500	Die liebe wird uns leiten,	Die Liebe wird uns leiten,
Gesangbuch1741_3_001501	Errettet werden wollen	Errettet werden wollen
Gesangbuch1741_3_001502	103. Art.	103. Art.
Gesangbuch1741_3_001503	Du friede-fürft Herr	Du Friedefürst, Herr
Gesangbuch1741_3_001504	Wie lieblich find doch	Wie lieblich sind doch
Gesangbuch1741_3_001505	104. Art. 720. *	104. Art. 720. *
Gesangbuch1741_3_001506	Das ift mir lieb daß	Das ist mir lieb, dass
Gesangbuch1741_3_001507	<pb n="947b" src="947.jpg" />	<pb n="947b" src="947.jpg" />
Gesangbuch1741_3_001508	105. Art.	105. Art.
Gesangbuch1741_3_001509	Ich weiß mein Gott	Ich weiß, mein Gott
Gesangbuch1741_3_001510	106. Art.	106. Art.
Gesangbuch1741_3_001511	Du liebe unfchuld du	Du liebe Unschuld, du
Gesangbuch1741_3_001512	Mein augen fchließ, ich	Mein Augen schließ, ich
Gesangbuch1741_3_001513	107. Art. 964. *	107. Art. 964. *
Gesangbuch1741_3_001514	Der lieben Sonnen licht	Der lieben Sonnen Licht
Gesangbuch1741_3_001515	Frifch, frifch hinnach	Frisch, frisch hin nach
Gesangbuch1741_3_001516	108. Art.	108. Art.
Gesangbuch1741_3_001517	Chrifte mein leben, mein	Christe, mein Leben, mein
Gesangbuch1741_3_001518	Lobe den HErren der	Lobe den Herrn, der
Gesangbuch1741_3_001519	109. Art. 69. 696. *	109. Art. 69. 696. *
Gesangbuch1741_3_001520	Höchfter formirer der löbl.	Höchster Formierer der löbl.

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_3_001521	Wer überwinder fol	Wer Überwinder soll
Gesangbuch1741_3_001522	gehet auch nach der 48 art.	geht auch nach der 48. Art.
Gesangbuch1741_3_001523	110. Art. 782. *	110. Art. 782. *
Gesangbuch1741_3_001524	Gott ift gegenwärtig,	Gott ist gegenwärtig,
Gesangbuch1741_3_001525	Wunderbarer könig,	Wunderbarer König,
Gesangbuch1741_3_001526	111. Art.	111. Art.
Gesangbuch1741_3_001527	O wie fehr lieblich	O wie sehr lieblich
Gesangbuch1741_3_001528	112. Art.	112. Art.
Gesangbuch1741_3_001529	Frifch auf verzagtes	Frisch auf, verzagtes
Gesangbuch1741_3_001530	Wenn man es recht erwegt	Wenn man es recht erwägt
Gesangbuch1741_3_001531	113. Art. 708. *	113. Art. 708. *
Gesangbuch1741_3_001532	Die lieblichen blicke, die	Die lieblichen Blicke, die
Gesangbuch1741_3_001533	Mein herze wie wankeft	Mein Herze, wie wankst
Gesangbuch1741_3_001534	114. Art. 717. *	114. Art. 717. *
Gesangbuch1741_3_001535	O Jefu mein bräutig.	O Jesu, mein Bräutig.
Gesangbuch1741_3_001536	115. Art. 535. *	115. Art. 535. *
Gesangbuch1741_3_001537	Ich luche dich in diefer	Ich suche dich in dieser
Gesangbuch1741_3_001538	116. Art.	116. Art.
Gesangbuch1741_3_001539	So oft ein blick mich	So oft ein Blick mich
Gesangbuch1741_3_001540	117. Art. 1028.*	117. Art. 1028.*
Gesangbuch1741_3_001541	Es kofet viel ein Chrifft	Es kostet viel, ein Christ
Gesangbuch1741_3_001542	118. Art. 634. *	118. Art. 634. *
Gesangbuch1741_3_001543	Nur frifch hinein, es	Nur frisch hinein, es
Gesangbuch1741_3_001544	119. Art.	119. Art.
Gesangbuch1741_3_001545	Jefu Jehovah du Fürfte	Jesu, Jehovah, du Fürste
Gesangbuch1741_3_001546	JEFu Jehovah, ich fuch	Jesu, Jehovah, ich such
Gesangbuch1741_3_001547)()(120.)()(120.
Gesangbuch1741_3_001548	<pb n="948a" src="948.jpg" />	<pb n="948a" src="948.jpg" />
Gesangbuch1741_3_001549	120. Art. 386. *	120. Art. 386. *
Gesangbuch1741_3_001550	Immanuel des gute nicht	Immanuel, des Gute nicht
Gesangbuch1741_3_001551	121. Art.	121. Art.
Gesangbuch1741_3_001552	O ihr auserwehlten kinder	O ihr auserwählten Kinder
Gesangbuch1741_3_001553	O ihr auferwehlten feelen	O ihr auserwählten Seelen
Gesangbuch1741_3_001554	122. Art.	122. Art.
Gesangbuch1741_3_001555	Jefu meine freude, meines	Jesu, meine Freude, meines
Gesangbuch1741_3_001556	123. Art.	123. Art.
Gesangbuch1741_3_001557	In Chrifto gelebt, vor	In Christo gelebt, vor
Gesangbuch1741_3_001558	124. Art. 1028. *	124. Art. 1028. *
Gesangbuch1741_3_001559	Hebe an .: Zion heb am	Hebe an .: Zion, heb an
Gesangbuch1741_3_001560	125. Art. 255. *	125. Art. 255. *

ID

Gesangbuch1741_3_001561
 Gesangbuch1741_3_001562
 Gesangbuch1741_3_001563
 Gesangbuch1741_3_001564
 Gesangbuch1741_3_001565
 Gesangbuch1741_3_001566
 Gesangbuch1741_3_001567
 Gesangbuch1741_3_001568
 Gesangbuch1741_3_001569
 Gesangbuch1741_3_001570
 Gesangbuch1741_3_001571
 Gesangbuch1741_3_001572
 Gesangbuch1741_3_001573
 Gesangbuch1741_3_001574
 Gesangbuch1741_3_001575
 Gesangbuch1741_3_001576
 Gesangbuch1741_3_001577
 Gesangbuch1741_3_001578
 Gesangbuch1741_3_001579
 Gesangbuch1741_3_001580
 Gesangbuch1741_3_001581
 Gesangbuch1741_3_001582
 Gesangbuch1741_3_001583
 Gesangbuch1741_3_001584
 Gesangbuch1741_3_001585
 Gesangbuch1741_3_001586
 Gesangbuch1741_3_001587
 Gesangbuch1741_3_001588
 Gesangbuch1741_3_001589
 Gesangbuch1741_3_001590
 Gesangbuch1741_3_001591
 Gesangbuch1741_3_001592
 Gesangbuch1741_3_001593
 Gesangbuch1741_3_001594
 Gesangbuch1741_3_001595
 Gesangbuch1741_3_001596
 Gesangbuch1741_3_001597
 Gesangbuch1741_3_001598
 Gesangbuch1741_3_001599
 Gesangbuch1741_3_001600

Diplomatische Transkription

Höchste vollkommenheit
 Seligstes wesen, unendliche
 126. Art. 551. *
 O du hirte Iſrael, höre unfre
 Schönſter aller ſchönen,
 127. Art.
 Herz der göttlichen natur
 O du hütet Iſrael, wilt du
 128. Art.
 Lobt Gott was Othem hat
 Treuer wächter Iſrael, des
 Mel. Singen wir aus herz.
 129. Art. 537. *
 Jefus iſt das ſchönſte licht
 Lobe Zion deinen Gott, lobe
 130. Art. 583. *
 Jefu mein treuer! laß doch
 Innige liebe, wecke die triebe
 131. Art.
 Es traut der beiden angeſicht
 O reicher Gott von
 132. Art.
 O wie felig feyd ihr doch
 133. Art. 779. *
 Singt dem HErrn nah und
 134. Art. 504. *
 Eins iſt noth, ach Herr
 135. Art. 547. *
 O urprung des lebens
 136. Art.
 Sol nicht mein geiſt betrübet
 Mel. Warum betrübſt du ꝑc.
 137. Art.
 Es iſt genug, ſo nim Herr
 Ich habe genug mein Herr
 <pb n="948b" src="948.jpg" />
 138. Art.
 Treuer hirte .;. mach dich
 Waffer braufe .;. daß die welt
 139. Art.

Normalisierter Text

Höchste Vollkommenheit
 Seligstes Wesen, unendliche
 126. Art. 551. *
 O du Hirte Israel, höre unsre
 Schönster aller Schönen,
 127. Art.
 Herz der göttlichen Natur
 O du Hüter Israel, willst du
 128. Art.
 Lobt Gott, was Odem hat
 Treuer Wächter Israel, des
 Mel. Singen wir aus Herz.
 129. Art. 537. *
 Jesus ist das schönste Licht
 Lobe Zion, deinen Gott, lobe
 130. Art. 583. *
 Jesu, mein Treuer! Lass doch
 Innige Liebe, wecke die Triebe
 131. Art.
 Es traut der beiden Angesicht
 O reicher Gott von
 132. Art.
 O wie selig seid ihr doch
 133. Art. 779. *
 Singt dem Herrn nah und
 134. Art. 504. *
 Eins ist Not, ach Herr
 135. Art. 547. *
 O Ursprung des Lebens
 136. Art.
 Soll nicht mein Geist betrübet
 Mel. Warum betrübſt du etc.
 137. Art.
 Es ist genug, so nimm, Herr
 Ich habe genug, mein Herr
 <pb n="948b" src="948.jpg" />
 138. Art.
 Treuer Hirte .;. mach dich
 Wasser brause .;. dass die Welt
 139. Art.

ID

Gesangbuch1741_3_001601
 Gesangbuch1741_3_001602
 Gesangbuch1741_3_001603
 Gesangbuch1741_3_001604
 Gesangbuch1741_3_001605
 Gesangbuch1741_3_001606
 Gesangbuch1741_3_001607
 Gesangbuch1741_3_001608
 Gesangbuch1741_3_001609
 Gesangbuch1741_3_001610
 Gesangbuch1741_3_001611
 Gesangbuch1741_3_001612
 Gesangbuch1741_3_001613
 Gesangbuch1741_3_001614
 Gesangbuch1741_3_001615
 Gesangbuch1741_3_001616
 Gesangbuch1741_3_001617
 Gesangbuch1741_3_001618
 Gesangbuch1741_3_001619
 Gesangbuch1741_3_001620
 Gesangbuch1741_3_001621
 Gesangbuch1741_3_001622
 Gesangbuch1741_3_001623
 Gesangbuch1741_3_001624
 Gesangbuch1741_3_001625
 Gesangbuch1741_3_001626
 Gesangbuch1741_3_001627
 Gesangbuch1741_3_001628
 Gesangbuch1741_3_001629
 Gesangbuch1741_3_001630
 Gesangbuch1741_3_001631
 Gesangbuch1741_3_001632
 Gesangbuch1741_3_001633
 Gesangbuch1741_3_001634
 Gesangbuch1741_3_001635
 Gesangbuch1741_3_001636
 Gesangbuch1741_3_001637
 Gesangbuch1741_3_001638
 Gesangbuch1741_3_001639
 Gesangbuch1741_3_001640

Diplomatische Transkription

Algegenwart ich muß geftehn
 Herr Jefu ewiger prophet
 140. Art. 742. *
 Welt packe dich, ich fehne
 Welt wie du wilt, Gott ift
 141. Art.
 Brich an mein licht
 Eil doch heran, und mach
 142. Art.
 Was mein Gott wil das
 143. Art.
 Abendftern dir folg ich gern
 Geht erhöht die Majeftät
 144. Art.
 Mel. Nun fich der tag □c.
 145. Art.
 Gott wolln wir loben, der
 In fanfter ftille fcheide fich
 146. Art. 933. *
 Alles vergehet, Gott aber
 147. Art. 158. *
 Auf, auf mein herz mit fr.
 148. Art. 166. * 2. **
 Auf ;:, weil der tag erfchienen
 149. Art. 492. *
 Der glaube fieg und bricht
 150. Art. 602. *
 Der fchmale weg ift breit
 151. Art. 940. **
 Gott den ich als liebe kenne
 152. Art. 623. *
 Kein Chrifft fol ihm die rechn.
 153. Art. 144. *
 Zulezt gehts wohl dem
 154. Art.
 Da find deine kinder von der
 Das ift unbefchreiblich, wie
 155. Art. 127.
 Ift diefer nicht des Höchften
 Nun bitten wir den heiligen

Normalisierter Text

Allgegenwart, ich muss gestehen
 Herr Jesu, ewiger Prophet
 140. Art. 742. *
 Welt, packe dich, ich sehne
 Welt, wie du willst, Gott ist
 141. Art.
 Brich an, mein Licht
 Eil doch heran und mach
 142. Art.
 Was mein Gott will, das
 143. Art.
 Abendstern, dir folg ich gern
 Geht, erhöht die Majestät
 144. Art.
 Mel. Nun sich der Tag etc.
 145. Art.
 Gott wollen wir loben, der
 In sanfter Stille scheidet sich
 146. Art. 933. *
 Alles vergeht, Gott aber
 147. Art. 158. *
 Auf, auf, mein Herz, mit fr.
 148. Art. 166. * 2. **
 Auf ;:, weil der Tag erschienen
 149. Art. 492. *
 Der Glaube siegt und bricht
 150. Art. 602. *
 Der schmale Weg ist breit
 151. Art. 940. **
 Gott, den ich als Liebe kenne
 152. Art. 623. *
 Kein Christ soll ihm die Rechn.
 153. Art. 144. *
 Zuletzt geht's wohl dem
 154. Art.
 Da sind deine Kinder von der
 Das ist unbeschreiblich, wie
 155. Art. 127.
 Ist dieser nicht des Höchsten
 Nun bitten wir den heiligen

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_3_001641	156. Art.	156. Art.
Gesangbuch1741_3_001642	Hilf Gott, daß mirs gelinge	Hilf Gott, dass mir's gelinge
Gesangbuch1741_3_001643	† * * †	† * * †
Gesangbuch1741_3_001644	<pb n="949" src="949.jpg" />	<pb n="949" src="949.jpg" />
Gesangbuch1741_3_001645	Die Druckfehler	Die Druckfehler
Gesangbuch1741_3_001646	hat der Verleger mit viel Sorgfalt und mehr als gewöhnlichen	hat der Verleger mit viel Sorgfalt und mehr als gewöhnlichen
Gesangbuch1741_3_001647	Unkosten zu verhüten gefucht. Dem ungeachtet haben die Brü-	Unkosten zu verhüten gesucht. Dem ungeachtet haben die Brüder,
Gesangbuch1741_3_001648	der fo die Revifion gethan, fo viel zu corrigiren, oder auch noch	so die Revision getan, so viel zu korrigieren oder auch noch
Gesangbuch1741_3_001649	zu verbeflern gefunden daß mans kaum auf einen halben Bo-	zu verbessern gefunden, dass man es kaum auf einen halben Bogen
Gesangbuch1741_3_001650	gen fezen könnte.	setzen könnte.
Gesangbuch1741_3_001651	Man hat aber, was zur Verbeflerung gehört, z. E. No. 1139.	Man hat aber, was zur Verbesserung gehört, z. B. Nr. 1139.
Gesangbuch1741_3_001652	v. 5. lin. 5: überftanden für : in und äulern, oder was etwan	V. 5, Z. 5: „überstanden“ für „in und äußern“, oder was etwa
Gesangbuch1741_3_001653	der Dichtkunft, neml. dem Silbenmaaffe, z. E. 383 : 1 : 1 Nun	der Dichtkunst, nämlich dem Silbenmaß, z. B. 383:1:1 „Nun
Gesangbuch1741_3_001654	freut für freuet oder dem Reim gemäs ift, z. E. 920 v. 18. lin. 5.	freut“ für „freuet“ oder dem Reim gemäß ist, z. B. 920 V. 18, Z. 5.
Gesangbuch1741_3_001655	folte es auf Creatur wol heiffen Uhr: aber zu gefchweigen daß das	sollte es auf „Kreatur“ wohl heißen „Uhr“; aber zu schweigen, dass das
Gesangbuch1741_3_001656	Anagramma ruh' der Andacht wol beffer gefallen möchte, fo find	Anagramm „ruh' der Andacht“ wohl besser gefallen möchte, so sind
Gesangbuch1741_3_001657	die Verbeflerungen im Exemplar nicht gefchehen, alfo im Ab-	die Verbesserungen im Exemplar nicht geschehen, also im Abdruck
Gesangbuch1741_3_001658	druk keine Druckfehler zu nennen; deren Zahl man denn damit	keine Druckfehler zu nennen; deren Zahl man denn damit
Gesangbuch1741_3_001659	auch nicht vergrößern, fondern wol verwalten, auch mehrere	auch nicht vergrößern, sondern wohl verwalten, auch mehrere
Gesangbuch1741_3_001660	famlen, und zu einer neuen Auflage fparen wollen.	sammeln und zu einer neuen Auflage sparen wollen.
Gesangbuch1741_3_001661	Andere fo nur etwa die Rechtfchreibung betreffen, z. E. Dro-	Andere, so nur etwa die Rechtschreibung betreffen, z. B. „Droben“
Gesangbuch1741_3_001662	ben wird etliche mal zu ändern und drunten dafür zu fezen feyn,	wird etliche Mal zu ändern und „drunten“ dafür zu setzen sein,
Gesangbuch1741_3_001663	oder die eine beffere Unterfcheidung, z. E. 991. v. 5. lin. 4. Nur.	oder die eine bessere Unterscheidung, z. B. 991 V. 5, Z. 4: „Nur.“
Gesangbuch1741_3_001664	für Nur? oder die nur einen umgekehrten oder unrechten Buch-	für „Nur?“ oder die nur einen umgekehrten oder unrechten Buchstaben
Gesangbuch1741_3_001665	ftaben haben, z. E. 117. v. 6. lin. 2. uns für uus, oder 82 : 3	haben, z. B. 117 V. 6, Z. 2: „uns“ für „uus“, oder 82:3
Gesangbuch1741_3_001666	5 im für am, oder die fonft leicht zu bemerken oder gern zu	5: „im“ für „am“, oder die sonst leicht zu bemerken oder gern zu
Gesangbuch1741_3_001667	überfehen feyn hat man auch weggelaffen: Damit die wichtig-	übersehen sein, hat man auch weggelassen: Damit die wichtigsten,
Gesangbuch1741_3_001668	ften fo hiebey gefüget, defto leichter mit der Feder geändert	so hierbei gefügt, desto leichter mit der Feder geändert
Gesangbuch1741_3_001669	werden mögen. Als im 24 Liede im 1 Vers in der 5 Zeile	werden mögen. Als im 24. Liede im 1. Vers in der 5. Zeile
Gesangbuch1741_3_001670	feze, feiner für : deiner	setze „seiner“ für „deiner“
Gesangbuch1741_3_001671	No. v. z.	Nr. V. Z.
Gesangbuch1741_3_001672	71 - 12 - 5 - die - dir	71 - 12 - 5 - „die“ - „dir“
Gesangbuch1741_3_001673	72 - 3 - 3 - dich oder fie - flich	72 - 3 - 3 - „dich“ oder „sie“ - „sich“
Gesangbuch1741_3_001674	75 - 7 - 9 löfche beyde fchriftwörter weg	75 - 7 - 9 lösche beide Schriftwörter weg
Gesangbuch1741_3_001675	76 - 2 - 3 liß, hölen für, hohlen	76 - 2 - 3 lies „hölen“ für „hohlen“
Gesangbuch1741_3_001676	180 - 1 - 9 - daß - deß. Und	180 - 1 - 9 - „dass“ - „dess“. Und
Gesangbuch1741_3_001677	vielleicht ift hier noch mehr zu ändern denn das	vielleicht ist hier noch mehr zu ändern, denn das
Gesangbuch1741_3_001678	Wort vergebens fcheinet mit den vorigen und fol-	Wort „vergebens“ scheint mit den vorigen und fol-
Gesangbuch1741_3_001679	genden nicht wol zu harmoniren.	genden nicht wohl zu harmonieren.
Gesangbuch1741_3_001680	191 über den 4 vers feze: Antwort	191 über den 4. Vers setze: „Antwort“

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_3_001681	256 - 2 - 11 fchreib: ich ftatt, dich	256 - 2 - 11 schreib: „ich“ statt „dich“
Gesangbuch1741_3_001682	257 - 2 - 3 - den HErrn - der HErr	257 - 2 - 3 - „den Herrn“ - „der Herr“
Gesangbuch1741_3_001683	263 - 3 - 1 - dem - das	263 - 3 - 1 - „dem“ - „das“
Gesangbuch1741_3_001684	388 - 1 - 5 zu: liebe feze, bliebe	388 - 1 - 5 zu: „liebe“ setze „bliebe“
Gesangbuch1741_3_001685	394 - 4 - 5 ließ : uns für, du	394 - 4 - 5 lies: „uns“ für „du“
Gesangbuch1741_3_001686	425 - 3 - 3 - gepfählt - gefählt	425 - 3 - 3 - „gepfählt“ - „gefählt“
Gesangbuch1741_3_001687	500 - 2 - 6 - liift - liift	500 - 2 - 6 - „List“ - „List“
Gesangbuch1741_3_001688	501 - 7 - 7 - bewähren - bewahren	501 - 7 - 7 - „bewähren“ - „bewahren“
Gesangbuch1741_3_001689	503 - 2 - 3 - ein - theils	503 - 2 - 3 - „ein“ - „teils“
Gesangbuch1741_3_001690	505 - 6 - 5 - bringer - bringen	505 - 6 - 5 - „Bringer“ - „bringen“
Gesangbuch1741_3_001691	660 - 2 - 7 - deine - eine	660 - 2 - 7 - „deine“ - „eine“
Gesangbuch1741_3_001692	<pb n="950" src="950.jpg" />	<pb n="950" src="950.jpg" />
Gesangbuch1741_3_001693	No. v. z.	Nr. V. Z.
Gesangbuch1741_3_001694	673 - 2 - 6 löfche aus, worden	673 - 2 - 6 lösche aus: „worden“
Gesangbuch1741_3_001695	Die Nummer 741 auf der 662 leite fol 742 heiffen	Die Nummer 741 auf der 662. Seite soll 742 heißen
Gesangbuch1741_3_001696	742 - 3 in der Note e) feze Luc. 9. für, c. 9.	742 - 3 in der Note e) setze Lk 9 für „c. 9.“
Gesangbuch1741_3_001697	6 - - d) - 1 Mof. 6. - 5.	6 - - d) - 1. Mos. 6 - 5.
Gesangbuch1741_3_001698	14 - - d) - 15 - - 35.	14 - - d) - 15 - - 35.
Gesangbuch1741_3_001699	15 - - c) - 30 - - 31.	15 - - c) - 30 - - 31.
Gesangbuch1741_3_001700	778 - 8 - 8 finge: nichts als lieben! zwei mal	778 - 8 - 8 singe: „nichts als lieben!“ zweimal
Gesangbuch1741_3_001701	829 - 3 - 6 löfche, geht! einmal weg	829 - 3 - 6 lösche „geht!“ einmal weg
Gesangbuch1741_3_001702	849 - 4 - 3 liß, unfre Grade für unfre Gnade	849 - 4 - 3 lies „unsre Grade“ für „unsre Gnade“
Gesangbuch1741_3_001703	851 - 4 - 4 liß : wohne für, wohnet	851 - 4 - 4 lies: „wohne“ für „wohnet“
Gesangbuch1741_3_001704	857 - 5 - 4 - bringft - dringft	857 - 5 - 4 - „bringst“ - „dringst“
Gesangbuch1741_3_001705	6 - 7 - feinen - feine	6 - 7 - „seinen“ - „seine“
Gesangbuch1741_3_001706	861 - 4 - 9 - Erbverein - Erdverein	861 - 4 - 9 - „Erbverein“ - „Erdverein“
Gesangbuch1741_3_001707	866 - 4 - 5 - iift - in	866 - 4 - 5 - „ist“ - „in“
Gesangbuch1741_3_001708	894 - 11 - 6 - feines - eines	894 - 11 - 6 - „seines“ - „eines“
Gesangbuch1741_3_001709	900 - 10 - 5 - ehren - herren	900 - 10 - 5 - „Ehren“ - „Herren“
Gesangbuch1741_3_001710	933 - 7 - 4 - die - der	933 - 7 - 4 - „die“ - „der“
Gesangbuch1741_3_001711	973 - 23 - 3 - genoffenfchaft - genesenfchaft	973 - 23 - 3 - „Genossenschaft“ - „Genesenfchaft“
Gesangbuch1741_3_001712	991 feze hinzu: Mel. 109.	991 setze hinzu: Mel. 109.
Gesangbuch1741_3_001713	9 - 3 löfche aus : auf erden.	9 - 3 lösche aus: „auf Erden.“
Gesangbuch1741_3_001714	1005 - 10 - 6 finge : rauh ftatt, ruh	1005 - 10 - 6 singe: „rauh“ statt „ruh“
Gesangbuch1741_3_001715	1024 - 2 - 8 - zeen - zähnen	1024 - 2 - 8 - „Zeen“ - „Zähnen“
Gesangbuch1741_3_001716	1030 - 1 - 9 - diefes kirchlein würdig ftatt	1030 - 1 - 9 - „dieses Kirchlein würdig“ statt
Gesangbuch1741_3_001717	bey dem kirchleine	„bei dem Kirchleine“
Gesangbuch1741_3_001718	1037 feze : Mel. 110. ftatt, 10.	1037 setze: Mel. 110. statt 10.
Gesangbuch1741_3_001719	1060 - 9 - 3 liß : mich - dich	1060 - 9 - 3 lies: „mich“ - „dich“
Gesangbuch1741_3_001720	1096 - 2 - 5 - den liebespfeilen ftatt, liebespfeilen	1096 - 2 - 5 - „den Liebespfeilen“ statt „Liebespfeilen“

ID	Diplomatische Transkription	Normalisierter Text
Gesangbuch1741_3_001721	1105 leze, für 1150.	1105 setze für 1150.
Gesangbuch1741_3_001722	1133 - 22 - 2 liß : wunder, ftatt, wander.	1133 - 22 - 2 lies: „Wunder“ statt „Wander.“
Gesangbuch1741_3_001723	1147 - 3 - 4 - den - dein.	1147 - 3 - 4 - „den“ - „dein.“
Gesangbuch1741_3_001724	1169 - 4 - 3 - tügen - taugen	1169 - 4 - 3 - „tügen“ - „taugen“
Gesangbuch1741_3_001725	1227 - 5 - 2 - laß - laft	1227 - 5 - 2 - „lass“ - „Last“
Gesangbuch1741_3_001726	1352 - 4 - 8 - nach - noch	1352 - 4 - 8 - „nach“ - „noch“
Gesangbuch1741_3_001727	Im Regifter des Gefangbuchs ändere folgende	Im Register des Gesangbuchs ändere folgende
Gesangbuch1741_3_001728	Zahlen,	Zahlen:
Gesangbuch1741_3_001729	Im füllen Freudenfchall 63 für, 62	„Im süßen Freudenschall“ 63 für 62
Gesangbuch1741_3_001730	So ruhe denn du 672 - 662	„So ruhe denn du“ 672 - 662
Gesangbuch1741_3_001731	GOtt hat uns nicht gefezt 296 - 297	„Gott hat uns nicht gesetzt“ 296 - 297
Gesangbuch1741_3_001732	HErr wenn wirft du z. 843 - 842	„Herr, wann wirst du z.“ 843 - 842
Gesangbuch1741_3_001733	Süffe Seele mit bek. 711 - 710	„Süße Seele mit bek.“ 711 - 710
Gesangbuch1741_3_001734	† * * * †	† * * * †
Gesangbuch1741_3_001735	<pb n="951" src="951.jpg" />	<pb n="951" src="951.jpg" />
Gesangbuch1741_3_001736	<pb n="952" src="952.jpg" />	<pb n="952" src="952.jpg" />
Gesangbuch1741_3_001737	91-63	91-63
Gesangbuch1741_3_001738	<pb n="953" src="953.jpg" />	<pb n="953" src="953.jpg" />
Gesangbuch1741_3_001739	JA 741	JA 741
Gesangbuch1741_3_001740	M 831o	M 831o
Gesangbuch1741_3_001741	v. 1	v. 1
Gesangbuch1741_3_001742	cop. 1	cop. 1
Gesangbuch1741_3_001743	90/Aar	90/Aar
Gesangbuch1741_3_001744	<pb n="954" src="954.jpg" />	<pb n="954" src="954.jpg" />